

**A CURADORIA DE ARTE EM CONTEXTO INTERINSTITUCIONAL E
TRANSNACIONAL: MANIFESTA 11**

Belo Horizonte

2023

Álvaro Penedo Paiva

**A CURADORIA DE ARTE EM CONTEXTO INTERINSTITUCIONAL E
TRANSNACIONAL: MANIFESTA 11**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientadora: Dra. Celina Figueiredo Lage.

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística.

Belo Horizonte

2023

Paiva, Álvaro Penedo.

A curadoria de arte em contexto interinstitucional e transnacional:
Manifesta 11 / Álvaro Penedo Paiva. Belo Horizonte, 2023.134 p.

Dissertação de Mestrado – Universidade do Estado de Minas Gerais.
Escola Guignard. Escola de Música. Programa de Pós-Graduação em Artes,
2019

Orientadora: Professora Dra. Celina Figueiredo Lage

Art curation in an inter-institutional and transnational context:
Manifesta 11.

1. Curadoria. 2. Arte. 3. Manifesta 11. 4. Exposição de Arte. I. Lage,
Celina Figueiredo. II. A curadoria de arte em contexto interinstitucional e
transnacional: Manifesta 11.

Álvaro Penedo Paiva

**A CURADORIA DE ARTE EM CONTEXTO INTERINSTITUCIONAL E
TRANSNACIONAL: MANIFESTA 11**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Aprovada em:

Prof. Dr. Adriano Célio Gomide – UEMG

Prof. Dr. Júlio Cesar Machado – UEMG

Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage
Orientadora

Belo Horizonte – MG

2023

AGRADECIMENTOS

Agradeço à minha orientadora, Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage. Sua compreensão e sua paciência foram incentivos fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa frente à complexidade transdisciplinar e temporal que emergiu ao longo desta caminhada. Seus apontamentos solidificaram a pesquisa que transitou por distintos campos do conhecimento.

Ao PPPGArtes e aos seus discentes, por contribuírem para este processo diante do meu pensar oriundo das Relações Internacionais e do Comércio Exterior.

Obrigado pelo aprendizado e pela confiança no meu trabalho.

Finalizo agradecendo à minha família e aos meus amigos pelo incentivo.

RESUMO

O objetivo deste estudo é investigar um projeto curatorial de arte que compartilhou um conjunto de obras de arte entre distintas instituições expositivas e em contexto transnacional. O projeto curatorial da Manifesta 11 (2016) é um evento relevante no Cenário Internacional das Artes. Outras características que distinguem este projeto dos demais é o histórico de cooperação entre instituições expositivas e a exploração de possibilidades expositivas. Esta pesquisa investiga o processo de internacionalização, inserindo este labor como parte do Comércio Internacional e permitindo que o curador se prepare de antemão para esse desafio diante das forças que rondam um projeto curatorial. Trata-se de uma pesquisa transdisciplinar que, também, pretende promover uma análise crítica desta exposição pautada no seu planejamento e na materialização por meio das obras de arte expostas.

Palavras-chave: Curadoria; Arte; Manifesta 11; Exposição de Arte.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate an curatorial art project that have shared a set of artworks exhibiting between different institutions and in transnational context. The curatorial projects of Manifesta 11 (2016) is relevant to the International Arts Scenario. Another characteristic that distinguishes this projects from others is the history of cooperation between art exhibition institutions and the exploration of exhibition possibilities. This research investigates its internationalization process and inserts this work as part of the International Trade and allows the curator to prepare in advance for this challenge in the face of the forces that surround a curatorial project. This transdisciplinary research also intends to promote a critical analysis of these exhibition based on their planning and materialization through the artworks.

Keywords: Art Curatorship; Manifesta 11; Art Exhibition.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Sementes de Girassol – CCBB-BH.....	25
Figura 2 – Sementes de Girassol – OCA – SP	25
Figura 3 – “Gurlitt: Status Report “Degenerate Art - Confiscated and Sold”. Berna (Suíça)..	36
Figura 4 – “Gurlitt: Status Report - Nazi Art Theft and its Consequences”. Bona (Alemanha).	37
Figura 5 – Classificação da UNCDAD para as indústrias criativas	42
Figura 6 – Exposição “‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern”.....	68
Figura 7 – Pavilhão das Reflexões	777
Figura 8 – Pavilhão das Reflexões	788
Figura 9 – Torbjørn Rødland, Intraoral n. 2, 2016	88
Figura 10 – Torbjørn Rødland Manifesta 11, Zurich, 2016	88
Figura 11 – Torbjørn Rødland, dental office of Danielle Heller Fontana, Zurich. From left: Torbjørn Rødland, Crossed Confections, 2015–16; Torbjørn Rødland, Portrait, 2015–16.	89
Figura 12 – Torbjørn Rødland, “Inraoral/Extraoral”.....	89
Figura 13 – Franz Erhard Walther, Halbierte Westen (Halved Vests), Löwenbräukunst.....	91
Figura 14 – Franz Walther. Halbierte Westen. Weste Park Hyatt Hotel.....	92
Figura 15 – Franz Walther. Halbierte Westen. Weste Park Hyatt Hotel.....	92
Figura 16 – Shelly Nadashi, CHATTERBOX, 2016	95
Figura 17 – Shelly Nadashi, NESTING BOX, 2016.....	95
Figura 18 – Edith Wolf-Hunkeler no Centro Suíço de Paraplégicos em Nottwil	96
Figura 19 – Maurizio Cattelan and Edith Wolf-Hunkeler.....	97
Figura 20 – Jon Kessler e Adriano Toninelli.....	99
Figura 21 – The World is Cuckoo (Clock) 2016.....	100
Figura 22 – Marco Schmitt, “Exterminating Badges”, video still, 2016.....	101
Figura 23 – Instalação Marco Schmitt.....	102
Figura 24 – Instalação Marco Schmitt.....	102
Figura 25 – Marco Schmitt, “Exterminating Badges”, video still, 2016.....	103
Figura 26 – Culiacán, Sinaloa, Mexico. Lives and works in Ciudad Juárez, Mexico and Madrid	104
Figura 27 – Teresa Margolles. Löwenbräukunst	105
Figura 28 –Teresa Margolles-Hotel Rothaus	106

Figura 29 – Teresa Margolles - Hotel Rothaus.....	107
Figura 30 – Teresa Margolles - Hotel Rothaus.....	107
Figura 31 – Produção Da Obra The Zurich Load.....	108
Figura 32 – Mike Bouchet, The Zurich Load, Löwenbräukunst.....	109
Figura 33 – Documentação do experimento.....	110
Figura 34 – Exibição do experimento.	110
Figura 35 – Anotações do processo.....	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Retorno direto no investimento da M11 por fonte (em CHF)	85
---	----

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Evolução da dívida pública no período 2008 - 2017	44
Gráfico 2 – Local de residência dos visitantes da M11 e País de residência dos visitantes internacionais.....	82
Gráfico 3 – Importância dos fatores influenciando na decisão de visitar a M11.	83
Gráfico 4 – Avaliação dos diferentes aspectos da M11.....	84
Gráfico 5 – Razões para ficar em Zurique.....	84
Gráfico 6 – Balanço Comercial Arte Suíça (2010-2020)	86
Gráfico 7 – Balanço Comercial Arte Rússia (2010-2020)	86
Gráfico 8 – Balanço Comercial Arte Itália (2010-2020).....	86

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Variação Cambial e Rentabilidade (2001 e 2021)	56
---	----

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	5
LISTA DE ILUSTRAÇÕES	6
LISTA DE TABELA	8
1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Objetos, Objetivos e Metodologia	13
1.2 Teoria da Interdependência Complexa, Teoria da Dependência, Rizoma e Nomadismo	16
2 CURADORIA COMO ATOR INTERNACIONAL	28
2.1 Entre o Local e o Global	28
2.2 Indústria criativa e curadoria	41
2.3 Internacionalização da Curadoria ou Curador Atuando Internacionalmente?	45
2.4 Itinerâncias, nomadismos e atravessamentos territoriais	59
3 MANIFESTA 11	62
3.1 Panorama Histórico.....	62
3.2 Manifesta 11 - “O que as pessoas fazem por dinheiro — Algumas <i>joint ventures</i> ”	72
3.3 Interinstitucionalidade e Internacionalização.....	75
3.4 Análise de Obras	87
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	112
REFERÊNCIAS	116

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetos, Objetivos e Metodologia

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação destina-se a estudar um projeto curatorial artístico destacado e consolidado, pautado pela integração entre distintos espaços expositivos e/ou cooperação entre países diferentes. O estudo traz perspectivas teóricas do campo das Relações Internacionais e do Comércio Exterior por considerar este projeto expositivo como um Ator Transnacional no Cenário Internacional das Artes¹. A aplicação destas perspectivas teóricas contribui para pensar sobre que tipos de relações os atores internacionais desenvolvem ao romper a fronteira física da instituição e do país ao qual pertencem.

O uso desta licença teórica tem respaldo na noção de transdisciplinaridade e no pensamento complexo proposto por Edgar Morin (2005). O estudo pretende aproximar o campo da Curadoria de Arte e das Relações Internacionais, sob a perspectiva das teorias da Interdependência Complexa, à qual a noção de Hard e Soft Power está inserida, e a Teoria da Dependência. Pretende-se abordar a Curadoria de Arte criando também um diálogo com os conceitos de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995;1997) e de constelação (BENJAMIN, 1984; ADORNO, 2009).

Elegeu-se como objeto de pesquisa a Bienal Europeia de Arte Contemporânea Manifesta 11, devido aos fatores espaciais e contextuais complexos que rondam a sua organização, o que lhes confere um caráter experimental e inovador. Um projeto expositivo temporário e consolidado em um calendário bienal, gerando uma expectativa em torno da sua realização, uma vez que possui grande relevância no atual Sistema das Artes. Sendo assim, pretende-se observar como se estrutura o projeto curatorial supracitado, que promove o intercâmbio entre obras e artistas em nível interinstitucional e transnacional, explorando outras possibilidades expositivas e fazendo uma análise crítica dos projetos curatoriais com relação à expansão além das fronteiras físicas e institucionais às quais tais instituições culturais estão subordinadas.

O projeto curatorial da Manifesta 11 será analisado como exemplo de integração e cooperação entre países distintos, instituições culturais, espaços expositivos tradicionais e alternativos, contemplando também o ambiente urbano. Um projeto curatorial pautado no deslocamento e na expansão de um espaço expositivo único e na exploração de novos lugares para a arte. Este caso específico foi escolhido para estudo levando-se em conta uma dupla

¹ Terminologia proposta pelo autor desta pesquisa.

exploração territorial em que a curadoria atravessa as fronteiras das instituições culturais e as fronteiras nacionais. Uma curadoria sujeita a normas e leis internacionais que envolvem as transações comerciais entre o país que sedia o projeto curatorial e aquele de origem dos bens e serviços. Este lugar de origem resulta em uma complexidade de fatores em razão da interação entre as normas e leis nacionais e internacionais às quais este labor está sujeito.

Nesse sentido, antes de adentrar no estudo da Manifesta 11, o Capítulo 2 pretende compreender a curadoria como prestação de serviço internacional em uma divisão entre projeto curatorial e a figura do curador em si. O levantamento bibliográfico pautado em exemplos selecionados de grandes exposições e eventos de artes do passado e do presente contribuirá para iluminar esta questão, de modo a compreender como curador e projeto curatorial atuam no Cenário Internacional das Artes.

Ainda no Capítulo 2 será abordada uma outra maneira de diferenciar curador e projeto curatorial a partir das jurisprudências relativas à proteção da propriedade intelectual que rondam o projeto curatorial e a modalidade da contratação internacional do serviço curatorial. O estudo também se baseia em algumas publicações de associações curatoriais que contribuem para esta definição. Assim, pretende-se tensionar algumas noções atuais: o que é internacionalizado, o curador ou o projeto curatorial? Quem altera o Cenário Internacional das Artes, o curador ou o projeto curatorial?

Ao analisar grandes exposições internacionais temporárias, observa-se que os desafios apresentados alteram-se. Estes empreendimentos internacionais demandam um aprofundamento objetivando a compreensão das particularidades que envolvem cada parte envolvida, observando também as adversidades e os obstáculos enfrentados durante a execução dos projetos, como também o processo de integração e cooperação entre instituições e países. Assim, propõe-se analisar de modo crítico algumas das características únicas deste empreendimento internacional sob o ponto de vista do pesquisador que desenvolve esta pesquisa, para posteriormente apontar os benefícios do mesmo quando logram transpor os muros das instituições culturais, servindo de modelo e exemplo para o planejamento de eventos futuros, para os quais serão utilizados conceitos interdisciplinares em campos de estudos internacionais. Os estudos oriundos do Comércio Exterior e das Relações Internacionais desenvolvidos anteriormente no decorrer da trajetória acadêmica do pesquisador contribuem para o uso deste aparato teórico, que permite compreender a curadoria enquanto empreendimento internacional, à medida que o processo de globalização altera o Cenário Internacional das Artes.

Ao longo da pesquisa emergiu a necessidade de categorizar e diferenciar de uma forma geral os eventos artísticos como mostra fixa, nômade, compartilhado, itinerante etc., para uma melhor compreensão do evento escolhido para ser analisado. O objetivo de tal categorização é compreender também como os espaços e o modo de expor modificaram-se ao longo do tempo à medida que a globalização se intensificou, de modo a serem influenciados por uma curadoria, mesmo que esta tenha ocorrido em nível nacional ou em ambiente virtual, que também pode ser compreendida como um empreendimento internacional pelo modo como estaria configurada.

O capítulo 3 é dedicado à análise da Manifesta partindo do contexto histórico em que esta Bienal Nômade Europeia é criada no começo dos anos 90, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a criação da União Europeia, e por ser nômade, como é, abordar-se-á a escolha de cada espaço de realização temporário, pelo fato de a sede primeira da Fundação Manifesta ser nos Países Baixos e a edição 11 ter se realizado na Suíça. Algumas das edições anteriores serão analisadas brevemente, apresentando o seu desenvolvimento frente a vulnerabilidades que poderiam afetar o seu processo de internacionalização e que, aparentemente, demonstra um *know-how* por parte da Fundação Manifesta perante o processo de internacionalização.

Em seguida, será analisado o *Statement* da edição Manifesta 11, em Zurique (2016), e como algumas interações a nível interinstitucional e internacional desenvolveram-se ao longo do seu percurso temporal. O conceito “o que as pessoas fazem por dinheiro: algumas *joint ventures*” norteou o projeto curatorial para a criação de obras em que artistas internacionais colaboraram com diversos profissionais e estudantes habitantes de Zurique (PEREIRA, 2016).

Criou-se um Pavilhão flutuante de madeira no lago localizado no centro da cidade em uma colaboração com arquitetos e 32 estudantes de arquitetura do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique (ETH Zurich), chamado “O Pavilhão das Reflexões”, o qual alterou a paisagem urbana temporariamente. Estes exemplos contribuem para perceber como a dimensão espacial explorada fora dos muros institucionais se relaciona com os projetos artísticos desenvolvidos (STUDIO TOM EMERSON, 2016).

Algumas das obras de arte apresentadas serão examinadas, posto que a paisagem cultural de cada lugar se modifica com a presença do evento. Não se altera somente a paisagem, mas também as relações que estabelecem as dinâmicas culturais de cada país e o modo como artista e visitante interagem com a obra de arte e o local em questão. A obra de arte já não é mais um produto acabado inserido dentro dos espaços expositivos tradicionais. “Agora não é tanto uma questão de analisar ou criticar este espaço, e sim de situar sua posição dentro de

sistemas de produção mais amplos, com os quais é preciso estabelecer e codificar relações” (BOURRIAUD, 2009, p. 82). A sede da Fundação Manifesta nos Países Baixos e a exposição na Suíça são dois espaços distintos entre si e que atuam alterando as relações que pautam a curadoria e o sistema das artes em âmbito nacional e internacional (BOURRIAUD, 2009, p. 79-89).

O último capítulo apresenta as considerações finais deste estudo transdisciplinar. Espera-se contribuir, assim, para o aumento de bibliografia sobre Curadoria de Arte e o avanço da área de Artes em Minas Gerais e no Brasil, visando fornecer subsídios e construir um conhecimento para o desenvolvimento de uma internacionalização curatorial bem solidificada, capaz de garantir proteção ao empreendimento e resposta rápida diante de diversidades que rondam o seu percurso físico e temporal, a partir das reflexões que serão desenvolvidas nesta pesquisa.

1.2 Teoria da Interdependência Complexa, Teoria da Dependência, Rizoma e Nomadismo

Costantin (2021) considera a curadoria como um campo de pesquisa transdisciplinar que permite a interação entre distintos campos científicos diante de um contexto global cada vez mais interconectado e das questões relativas à contemporaneidade (COSTANTIN, 2021, p. 1-5). Freitas, Morin e Nicolescu (CENTRO DE EDUCAÇÃO TRANSDISCIPLINAR, 1994) publicaram a “Carta da Transdisciplinaridade”, cujo artigo 3 assim pontua:

A Transdisciplinaridade é complementar à abordagem disciplinar; ela faz emergir novos dados a partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; ela nos oferece uma nova visão da Natureza e da Realidade. A transdisciplinaridade não procura o domínio de várias disciplinas, mas a abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa (CENTRO DE EDUCAÇÃO TRANSDISCIPLINAR, 1994, p. 2).

A transdisciplinaridade é uma abordagem que contribui para atravessar os desafios do campo dos estudos curatoriais. Uma vez que “a curadoria é escritura espacial construída através do diálogo poético de pares que, incorporando a linguagem criativa para a qual se volta, é também espaço poético” (CASTILLO, 2014, p. 82). Uma escritura espacial que também é atravessada pelo Estado (enquanto projeto de poder e/ou a burocracia estatal), normas internacionais, práticas institucionais, sujeita a comercialização e interesses privados.

Obrist (2014) relata a importância da transdisciplinaridade em seu trabalho curatorial de “um fórum interdisciplinar [em 1993] que unia neurocientistas e arquitetos, artistas e pensadores” (OBRIST, 2014, p. 187). Uma pesquisa transdisciplinar corrobora com Morin ao pontuar que o Pensamento Complexo “é capaz de contextualizar e globalizar, mas pode, ao mesmo tempo reconhecer o que é singular e concreto” (MORIN, 2005, p. 76). A união de distintos campos das ciências contribui para o seu enriquecimento e não para uma setorização, ligada a uma perspectiva clássica capaz de criar, de acordo com o autor, uma Inteligência Cega que desconsidera os desdobramentos científicos atuando de maneira a se retroalimentar com suas práticas viciantes (MORIN, 2005, p. 95 - 120). Este estudo assume a definição de curadoria contemporânea proposta por Maria Bruno (2015), que entende a curadoria como:

A somatória de distintas operações que entrelaçam intenções, reflexões e ações, cujo resultado evidencia os seguintes compromissos:

- a identificação de possibilidades interpretativas reiteradas, desvelando as rotas de ressignificação dos acervos e coleções;
- a aplicação sistêmica de procedimentos museológicos de salvaguarda e de comunicação aliados às noções de preservação, extroversão e educação e a capacidade de decodificar as necessidades das sociedades em relação à função contemporânea dos processos curatoriais (BRUNO, 2015, p.9).

Uma definição que se distancia da noção tradicional da curadoria oriunda “dos gabinetes de curiosidades e dos antiquários do renascimento e dos primeiros grandes museus europeus surgidos a partir do século XVII” (BRUNO, 2015, p.2), onde o colecionismo e as práticas coloniais contribuíram para a formação de seus acervos. A definição contemporânea adotada nesta pesquisa abrange distintas formas de atuação do curador, tais como: “cocuradoria”, “curadoria coletiva”, “curador de ecologia”, “curador adjunto”, “curador geral”, “curadoria de programas públicos”, “curadoria educativa” e “assessoria curatorial” (BRUNO, 2015, p. 6-9).

Esta pesquisa propõe pensar a curadoria sob a ótica de teorias de integração e cooperação oriundas das Relações Internacionais, identificando possíveis vantagens advindas destes processos para as partes envolvidas. São perspectivas teóricas que oferecem conceitos a serem testados na análise do fenômeno estudado, uma vez que dialogam com as relações e comportamentos conforme os Estados e as Instituições atuam perante o Cenário Internacional, enquanto o Comércio Internacional contribui para compreender os processos administrativos, burocráticos e jurídicos que envolvem os empreendimentos a partir do momento em que percebem na internacionalização uma estratégia de ampliação da sua zona de influência e expansão territorial.

Ambas as teorias foram desenvolvidas entre os anos 60 e 70, diante da emergência de estudos que aludem à maneira como os atores internacionais estão interligados por meio de

múltiplos canais. A Teoria da Dependência emana da América Latina e pontua a existência de uma relação num centro formado por países desenvolvidos que tecem relações econômicas de dependência e subdesenvolvimento com os países periféricos, uma vez que estes não dominam os meios de produção e o capital. Esta perspectiva teórica contribui para analisar como as forças externas que pautam o Cenário Internacional e/ou determinado Estado podem afetar outro Estado (SIGAÚQUE; CÁRIO; GOMES, 2020, p. 2-22).

Enquanto a Teoria da Interdependência Complexa demonstra que atores não Estatais passaram a atuar no Sistema Internacional e que a intensificação da cooperação entre as partes resultou em um sistema pautado na vulnerabilidade e na sensibilidade. São fatores que influenciam os custos das decisões em que a vulnerabilidade lida com a capacidade de reação do Ator Internacional e a sensibilidade com o impacto que a decisão de um ator pode causar no outro. A consequência seria a diminuição do uso da força, do poderio bélico, posto que outras formas de poder atuariam no Cenário Internacional. Por isso a divisão entre *soft power* e *hard power*:

[...] o Hard Power, poder militar e econômico, e o Soft Power, fonte de poder sedutor ideológico-social-cultural, devem ser complementares para que um Estado consiga manter sua posição de hegemonia, ou vir a ser um ator hegemônico, não podendo se focar em apenas uma dessas duas fontes de poder, e sim nas duas, para que sejam complementares e efetivas ser um ator hegemônico, não podendo se focar em apenas uma dessas duas fontes de poder, e sim nas duas, para que sejam complementares e efetivas (MARTINELLI, 2016, p. 6).

São perspectivas teóricas que contrapõem de alguma maneira, por exemplo, a percepção de um Sul Global, uma das discussões abordadas pela curadoria da Documenta de Kassel 14. A exposição realizada concomitantemente em Kassel e em Atenas contou com a publicação de artigos intermediados pela revista “*South as a State of Mind*”. Uma percepção que também marcou as edições da Bienal de Havana (Cuba) como Sul Global perante o Cenário Internacional das Artes. Atenas, neste contexto, configuraria-se como o Sul Global europeu, marcada por uma crise econômica, pela presença de milhares de refugiados e pela instabilidade política frente à Alemanha, que atuava de maneira impositiva para a concessão de empréstimos e medidas de recuperação da economia grega. A integração entre os espaços e as instituições é crucial para o desenvolvimento do projeto expositivo e o seu êxito. Por esse motivo, e diante da necessidade de um respaldo teórico, serão investigados nesta pesquisa alguns aspectos e os possíveis benefícios de processos de integração, buscando embasamento nestas teorias e nos estudos que tratam de regimes de integração e cooperação política, econômica e institucional

presente nas teorias de Integração Regional e Internacionalização (FETTER, 2017, p. 2-3; FUCCI, s/d; SPYROU, 2017).

O conceito de rizoma proposto por Deleuze e Guattari possui a sua origem na botânica, como um sistema que se expande e “constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem territórios e graus de desterritorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 8). E que pode ser compreendido resumidamente como:

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, *intermezzo*. A árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo ‘ser’, mas o rizoma tem como tecido a conjunção ‘e... e... e...’ Há nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. [...] *Entre* as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra e reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire velocidade no meio (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 2, grifos do autor).

O tempo permitiu ao rizoma, na natureza, aprimorar as suas estratégias de sobrevivência em seu processo de desenvolvimento. As condições climáticas e de solo talvez sejam o maior desafio a ser transposto. O tempo é um fator crucial em projetos curatoriais diante dos prazos para o seu desenvolvimento e materialização atrelados a uma data previamente estabelecida. A questão torna-se cada vez mais complexa quando os limites territoriais são transpostos e novos fatores são inseridos no projeto curatorial a ser materializado em outro território. Clima e solo continuam sendo um desafio, e a questão modifica-se quando estes fatores passam a constituir a obra. O projeto curatorial encarrega-se de determinadas obras que devem ser protegidas diante desses desafios, assim como a maneira como as obras que assimilam esses fatores serão expostas.

De um lado, os desafios pertinentes à climatização de determinadas obras, e do outro lado obras de arte, como por exemplo a instalação *Ice Watch* do artista dinamarquês Olafur Eliasson em Copenhaga (2014), Paris (2015) e Londres (2018) (ELIASSON, 2018?). O artista recorre a 12 blocos de gelo oriundos do Oceano Ártico que, ao derreterem com a temperatura ambiente, evidenciam os efeitos do aquecimento global. Em Copenhaga e Paris os blocos de gelo foram expostos em formato circular como um relógio sem ponteiros, já em Londres espalhados pelo espaço. O título é formado pelas palavras inglesas “*ice*” e “*watch*”. A primeira palavra possui um sentido nítido que é “gelo” em português. A palavra “*watch*” pode ser traduzida para o português e compreendida no inglês remetendo a “ver/observar” ou “relógio”.

A maneira como o projeto curatorial expõe esta instalação rompe com o conceito de rizoma diante de projetos curatoriais que podem modificar o sentido original da obra de arte, criando duas obras distintas entre si. Ela recai em um dilema que, para determinado público,

atua como um entretenimento: ao ver o bloco de gelo ártico derreter. A cultura, a história, a arquitetura e a geografia tornam-se alguns dos agentes capazes de interferir no desenvolvimento do rizoma. Podemos nos perguntar como a obra *Ice Watch* seria percebida se fosse exposta em um país como o Brasil, cujo clima tropical predomina, se ela provocaria uma reflexão sobre aquecimento global ou geraria no público uma curiosidade em ver um bloco de gelo ártico. A paisagem tropical brasileira não reproduz os mesmos aspectos culturais de uma população europeia acostumada com a neve.

Em seguida, o conceito de constelação proposto por Benjamin (1984) e Adorno (2009) também é usado: a curadoria, enquanto uma constelação que consegue reconfigurar os objetos em exposição, criando uma narrativa ou imagem expositiva constituída de relações constelares. O projeto curatorial pode ser entendido como uma constelação temporária que se materializa em determinado lugar e é capaz de reverberar ao longo do tempo por meio dos estudos curatoriais, das relações que se modificam após a instauração deste projeto e da influência que exerce sobre eventos futuros.

As exposições em espaços compartilhados estabelecem um esforço cooperativo para que o conjunto de obras que compõem o projeto curatorial seja apresentado em sua totalidade. A partir do momento em que se configura como um empreendimento expositivo transfronteiriço, há o estabelecimento de duas particularidades, sendo a primeira com relação ao local de origem/retorno e a segunda com relação à fronteira territorial a ser transposta. Um empreendimento expositivo pode ser considerado tanto como o projeto curatorial em si e/ou como a instituição cultural que desloca o seu *know-how* expositivo, ou seja, de um lado estaria o Projeto Curatorial da Manifesta e, de outro lado, a Fundação Manifesta e o seu arcabouço institucional, estabelecendo, assim, um projeto curatorial transnacional a ser configurado como binacional, trinacional ou multinacional, de acordo com o número de países que contemplam este projeto.

A Manifesta é uma Bienal Nômade que transita pelo continente europeu. É regida pela Fundação Manifesta, cuja representação legal está localizada em Amsterdã; Países Baixos (MANIFESTA, 2022). Deleuze e Guattari (1997) trazem elementos centrais para a compreensão do conceito de nomadismo:

É nesse sentido que o nômade não tem pontos, trajetos, nem terra, embora evidentemente ele os tenha. Se o nômade pode ser chamado de o Desterritorializado por excelência, é justamente porque a reterritorialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa, como no sedentário [...] ao contrário, é a desterritorialização que constitui sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização. É a terra que se desterritorializa ela mesma, de modo que o nômade aí encontra um território. A terra deixa de ser terra, e tende a tornar-se

simples solo ou suporte. A terra não se desterritorializa em seu movimento global e relativo, mas em lugares precisos, ali mesmo onde a floresta recua, e onde a estepe e o deserto se propagam. [...] O nômade habita esses lugares, permanece nesses lugares, e ele próprio os faz crescer, no sentido em que se constata que o nômade cria o deserto tanto quanto é criado por ele. Ele é o vetor de desterritorialização. Acrescenta o deserto ao deserto, a estepe à estepe, por uma série de operações locais cuja orientação e direção não param de variar (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 44-45).

Ainda que a Fundação Manifesta possua o seu domicílio fiscal e jurídico na Países Baixos, o desenvolvimento e a materialização do projeto curatorial da Manifesta ocorrem externamente e por intermédio da parte responsável por abrigar o projeto curatorial temporário e único. Único, posto que o seu objetivo não é a itinerância. O Pavilhão das Reflexões contribui para pensar este vetor de desterritorialização promovido pela Manifesta. Um projeto curatorial do curador alemão Christian Jankowski, em 2016, que promoveu a construção de um pavilhão flutuante de madeira no Lago de Zurique, resultando de um projeto arquitetônico desenvolvido pela equipe do arquiteto britânico Tom Emerson e estudantes do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Uma estrutura temporária aberta ao público sobre um lago destinado a mostras de filmes, lugar de encontro da população e público da Manifesta, deck com vista panorâmica e bar dialogando com a cultura regional que valoriza piscinas externas (ZARA, 2016).

O formato de exposições bienais, trienais e quinquenais estabelece uma sazonalidade, contribuindo para o planejamento e a consolidação do projeto curatorial. Além desse fator temporal, há também o fator espacial, que define características únicas para cada um dos eventos. A migração de um projeto curatorial em exposições itinerantes, por exemplo, foi considerada por Castillo (2008), que as apresenta a partir da “suposição de terem as exposições se transformado numa espécie de colagem e fragmentação [...] [caracterizando-se em alguns casos] pela efemeridade, mobilidade e pluri-autoria” (CASTILLO, 2008, p. 289). De outro lado, Green e Gardner (2016, p. 145-148) partem do conceito de “exposições viajantes” para pontuar que o conjunto expositivo original tende a se reconfigurar de maneira impositiva ao desconsiderar as estruturas e os contextos locais para os quais migrará.

A Associação de Curadores de Museus de Arte (AAMC & AAMC, 202?) denomina essas itinerâncias como exposição em turnê (*Touring exhibitions*). A itinerância é tida como uma estratégia para alcançar um maior público ao compartilhar os deveres e as obrigações, proporcionando um modelo expositivo econômico, conforme se observa em dois modelos, sendo um deles o projeto curatorial “Paul Klee – Equilíbrio Instável” (2019), exibido em diferentes Centros Culturais do Banco do Brasil em território brasileiro. Neste modelo há uma unidade entre as distintas instituições culturais que negociam e compartilham entre si o mesmo projeto curatorial em turnê. O segundo modelo seria de um projeto curatorial, concretizado ou

não, a ser compartilhado entre uma ou mais instituições culturais. Há uma divisão de responsabilidades entre a parte que desenvolve o projeto curatorial e as que concretizam este projeto. Esta divisão impacta os termos e as condições que configuram o contrato assinado entre as partes envolvidas. Um exemplo são as mostras itinerantes com recortes da Bienal de São Paulo que, em algumas edições, acontecem em distintas instituições em várias cidades do Brasil, formando, desse modo, novas constelações com as novas configurações estabelecidas pela seleção. Os termos e as condições do contrato assinado entre as partes se alteram no caso desta exposição já ter sido concretizada anteriormente. O projeto curatorial, enquanto produto materializado, é protegido por normas que tangem a propriedade intelectual e o direito comercial (COLLEGE ART ASSOCIATION, 2016). Curador e instituição expositiva são prestadores de um serviço final que é o projeto curatorial - também - regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma exposição itinerante que por acaso gere uma expectativa no público e não mencione o recorte que diminui o número de obras expostas na sua itinerância pode ferir o Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990).

Ambos os exemplos contribuem para perceber que uma consequência direta da itinerância é a imposição do espaço expositivo sob o conjunto de obras que compõem a exposição, pois precisa se submeter ao espaço. Isso se relaciona diretamente com os espaços expositivos *Kunsthalle*, ao abrigarem este tipo de exposição itinerante, ou galerias e demais espaços expositivos em instituições culturais tradicionais que reservam determinados espaços para abrigar exposições temporárias, que podem ser itinerantes. Há, então, uma reconfiguração do projeto curatorial para que este seja replicado. Notam-se dois perigos primordiais: o primeiro como sendo o mito de origem, e o segundo, a necessidade de retirar obras que compõem o projeto curatorial inicial para se submeter ao espaço. O mito da origem dialoga com o *marketing* cultural e as expectativas do público geradas, tendo como informação a exposição em seu local de origem. A retirada de obras do projeto expositivo inicial já não representa mais a exposição em sua totalidade, e esta informação deve estar disponível para o público diante de sua expectativa de conhecer uma exposição em sua totalidade e o fato de que a retirada de uma obra, por motivos alheios às emergências de uma exposição, pode representar quebra de benefícios fiscais, regimes de importação etc. Castillo (2008) debate a noção de autoria neste tipo de exposição diante de uma dualidade, pautando dois projetos curatoriais: o original e os outros criados a partir de adaptações.

Existem dois fatores que, acredita-se, deveriam ser observados. Um diz respeito ao tempo nestas exposições itinerantes. Embora sejam efêmeras, o seu tempo é previamente determinado, gerando uma relação de interdependência entre os distintos espaços geográficos

que contemplarão o projeto curatorial. A alteração espacial e/ou temporal (duração da exposição), aliada às questões econômicas, pode indicar uma relação de subordinação à exposição original. As questões burocráticas também ganham um maior destaque, além do que a logística torna-se complexa.

Outros dois fatores que passam por alterações em exposições itinerantes são a questão financeira e a segurança das obras de arte em um projeto curatorial itinerante com alteração do projeto curatorial original. A obra de arte retirada da exposição original representa uma despesa adicional ao demandar um local intermediário para estocagem. Uma situação em que há a proteção (segurança) do conjunto de obras de arte que compõem a exposição e as obras de arte em estocagem, também vulnerável a perdas em casos de furto ou danos oriundos de uma estocagem mal feita e mal supervisionada. São estas alocações financeiras e estes esforços que impactam o custo de um projeto curatorial, ao gerarem distintos conjuntos de obras de arte e uma logística mal planejada. Curador e instituição expositiva devem se questionar a respeito do custo/benefício de obras de arte em estocagem em uma exposição itinerante. O que permite refletir a respeito da escolha do local e da viabilidade da retirada de obras para atender determinados circuitos expositivos.

Uma exposição de arte itinerante organizada pelo viés da “colagem e fragmentação” derivada de outra exposição pode interromper a ramificação dos rizomas pelos quais os filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari elaboram a concepção teórica do Rizoma (1995) diante dos seis princípios postulados pelos autores.

Os 1º e 2º princípios, os princípios da “Conexão” e “Heterogeneidade”, atuam em conjunto ao conceber a estrutura organizacional deste rizoma que se desenvolve permitindo que “qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 15). Nota-se a ausência de um ordenamento que estabeleça a importância de determinado ponto sobre os demais e que não estabeleça relações com os demais. Heterogêneo posto que existem outros fatores e agentes que incidem sob o rizoma, além da linguística e as cadeias simbióticas.

O 3º Princípio versa sobre a Multiplicidade. Os autores demonstram o princípio da multiplicidade diante da interação entre o artista, que ao manipular a marionete também manipula o seu corpo. Uma relação intermediada pelos fios que ligam ambas as partes. Estes fios são a multiplicidade do rizoma, posto que “não tem nem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que não podem crescer sem que mude de natureza (as leis de combinação crescem então com a multiplicidade)” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 16).

O 4º Princípio da Ruptura a-significante é descrito assim:

Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas. [...] Faz-se uma ruptura, traça-se uma linha de fuga, mas corre-se sempre o risco de reencontrar nela organizações que reestratificam o conjunto, formações que dão novamente o poder a um significante, atribuições que reconstituem um sujeito — tudo o que se quiser, desde as ressurgências edipianas até as concreções fascistas (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17).

Os 5º e 6º Princípios salientam as relações entre a Cartografia e Decalcomania. A cartografia do rizoma impede que ele possa ser copiado, simulado e decalcado em outros territórios:

Um mapa tem múltiplas entradas contrariamente ao decalque que volta sempre "ao mesmo". Um mapa é uma questão de performance, enquanto que o decalque remete sempre a uma presumida "competência". [...] O decalque já traduziu o mapa em imagem, já transformou o rizoma em raízes e radículas. Organizou, estabilizou, neutralizou as multiplicidades segundo eixos de significância e de subjetivação que são os seus. [...] O que o decalque reproduz do mapa ou do rizoma são somente os impasses, os bloqueios, os germes de pivô ou os pontos de estruturação (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 21-22).

A exposição itinerante do artista Ai Weiwei intitulada “Ai Weiwei – Raiz” com curadoria de Marcello Dantas no Centro Cultural do Banco do Brasil em Belo Horizonte (CCBB - BH), ocorrida entre 6 de fevereiro e 15 de abril de 2019, demonstra como estes princípios alteram uma exposição em comparação com a exposição original (curadoria Marcello Dantas) na OCA – Parque Ibirapuera – São Paulo, ocorrida em outubro a janeiro de 2019. A ausência da instalação *Straight* (2008), composta por vigas de aço retiradas dos escombros após o desmoronamento da escola em Sichuan (China) e posteriormente endireitadas para compor a exposição. Há uma perda no campo das ciências políticas e críticas ao governo chinês. A escolha das obras que compõem a itinerância, por si, demonstra a existência de uma hierarquia. A obra “Sementes de Girassol” foi exposta em Belo Horizonte - Figura 1 - em um número bastante inferior de sementes de girassol de porcelana em formato de cone sobre uma base em formato circular e branca em comparação ao número extenso e retangular que cobriu o piso da OCA em São Paulo conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 1 – Sementes de Girassol – CCBB-BH

Fonte: SIQUARA, 2019.

Figura 2 – Sementes de Girassol – OCA – SP

Fonte: ALZUGARAY, 2018.

A noção de constelação, embora abordada de maneira distinta, por Adorno e Walter Benjamin, contribui para o debate acerca das exposições itinerantes. Silva (2006) ressalta que a constelação em Adorno deve ser compreendida como uma *categoria*, pois

[...] se abre para além do conceito. Em segundo lugar, aceita a hipótese de que a constelação é chave dos modelos de pensamento, então a designação por conceito envolve também um contra-senso ao impedir a correta compreensão da principal tarefa a que os próprios modelos de pensamento se lançam: “alcançar para além do conceito através do conceito”. Em terceiro lugar, se aceitarmos que a constelação é simultaneamente procedimento e composição, então ela rigorosamente transcende o domínio da univocidade do conceito para se constituir como o espaço lógico que os coordena e expõe. Desse modo, podemos dizer que a constelação é condição de possibilidade dos conceitos sob o esquema dos modelos de pensamento (SILVA, 2006, p. 86).

A categoria de constelação pode ser compreendida como uma composição constituída pela integração de modelos de pensamento ao longo do espaço expositivo em um projeto curatorial. “O objeto abre-se para [...] a consciência da constelação na qual ele se encontra: a possibilidade de uma imersão no interior necessita desse exterior [...] Perceber a constelação na qual a coisa se encontra significa o mesmo que decifrar aquilo que ele porta em si enquanto algo veio a ser” (ADORNO, 2009, p. 141). A respeito disso, cabe a seguinte indagação a respeito das exposições itinerantes com obras modificadas ou retiradas. A inferiorização, enquanto parte do projeto expositivo, compoendo uma constelação reduzida. Uma composição reduzida em sua essência e como parte do projeto expositivo.

Houve uma redução significativa das sementes de girassol de porcelana que compunham a instalação do artista Ai Weiwei no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Belo Horizonte, em comparação à exposição original na OCA, em São Paulo. Este fato modificou o modo como foi exposta. A redução e a ausência de determinadas obras de arte tornam-se em si parte da categoria de constelação do projeto curatorial, criando uma composição que incorpora e expõe a ausência e redução de modelos de pensamentos.

Uma exposição itinerante ou em turnê que propositadamente admite alterações em seu conjunto de obras inicial, sem a existência de casos fortuitos, um devido planejamento e sem informar ao público que a exposição reduziu as suas obras de arte encontra-se suscetível a responsabilidades jurídicas e tributárias. Também o modo como o projeto curatorial é recebido pelo público. A questão é baseada na relação custo-benefício. A integração com demais espaços expositivos pode ser uma maneira de contornar esta situação diante do risco de penalizações.

A perspectiva constelar de Walter Benjamin estaria também comprometida na presença de uma exposição itinerante com o conjunto de obras alterado. Walter Benjamin (1984) assinala que “as ideias se relacionam com as coisas como as constelações com as estrelas” (BENJAMIN, 1984, p. 56). A constelação vista como um tecido, sobre cuja superfície estão dispostos distintos corpos celestes e que permitem ao observador estabelecer conexões entre as partes a partir da força que emana de seus corpos. Os corpos celestes (estrelas) como uma analogia às ideias e

não a conceitos, posto que o conceito tende a apresentar-se como uma realidade absoluta sendo que “o universal é a ideia” (BENJAMIN, 1984, p. 57).

Ao mencionar que “a transformação da saga [do personagem Édipo da mitologia grega] não se deve à busca de configurações trágicas, mas é a expressão de uma tendência que perderia qualquer significação se não se vinculasse à saga, pré-história dos povos” (BENJAMIN, 1984, p. 129), o autor possibilita refletir sobre a retirada de obras de arte em uma exposição itinerante uma vez que cada imagem (obra de arte) contribuiu para a construção da narrativa no projeto curatorial. O processo de seleção de obras do artista Ai Weiwei a serem expostas em Belo Horizonte poderia alterar o sentido da constelação ali exposta, caso retirasse as obras com conteúdo que refletissem críticas ao governo chinês. Porém, num conjunto de obras de arte inferior com obras que criticam o governo chinês, o visitante encontra-se diante de uma constelação enfraquecida. A exposição de arte fragmentada em razão da itinerância versa muito mais sobre a qualidade (enquanto potência) da constelação do que sobre sua existência. Existe a possibilidade de a exposição itinerante em turnê reproduzir uma constelação fraca.

Além das teorias de cunho global, os conceitos de rizoma (Deleuze e Guattari) e de constelação (Benjamin e Adorno) contribuem para compreender os fenômenos estudados. Seria uma maneira de, também, compreender as dinâmicas destes projetos e redes de cooperação formadas em torno da curadoria e que permitam de alguma maneira verificar se houve alteração nas relações que codificam uma obra de arte em dois cenários culturais e urbanos distintos entre si. Desta forma, os indícios coletados ao longo desta pesquisa e apresentados neste texto contribuirão para refletir sobre as relações e tensões que pautaram o desenvolvimento deste projeto curatorial. As informações oriundas de dados qualitativos (debates, análise de obras de artes, artigos de opinião etc.) serão acrescidas de dados quantitativos (números de visitantes, alocação de ativos e passivos, retorno financeiro etc.). O projeto curatorial da Manifesta atende a uma demanda de prestação de serviço gerada por uma fundação cultural com relevância no Cenário Internacional das Artes e órgãos governamentais interessados em sediar a Manifesta.

2 CURADORIA COMO ATOR INTERNACIONAL

2.1 Entre o Local e o Global

Na atualidade, muitas das grandes exposições e mostras de arte costumam ainda ser concebidas para acontecer no espaço de um único equipamento cultural. A dimensão espacial é um fator importante na curadoria de arte e é um elemento determinante na maneira como as obras são expostas, e muitas vezes dialogam com o acervo interno que estas instituições abrigam. Poucos são os eventos expositivos de grande porte que ocorrem no espaço extra institucional, contudo, observa-se que existe um movimento emergente de criação de redes de cooperação que acaba impactando o projeto curatorial. Um exemplo recente de parceria entre instituições no Brasil, a qual obteve grande êxito, foi a exposição *Histórias Afro-Atlânticas*, ocorrida simultaneamente no Museu de Artes de São Paulo (MASP) e no Instituto Tomie Ohtake, ambas em São Paulo, em 2018. Holland Cotter (2018), crítico de artes do The New York Times, considerou a exposição como a melhor do referido ano. O projeto expositivo possui o curador Adriano Pedrosa como diretor artístico, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes e Tomás Toledo como curadores e Lília Moritz Schwarcz como curadora-adjunta de histórias (MASP, 2018).

A curadoria da exposição *Histórias Afro-Atlânticas* (2018) ocorreu em território brasileiro, porém com obras de arte nacional² em conjunto com obras de arte localizadas em outros países. Constitui-se como uma curadoria a nível nacional, mesmo a exposição compartilhando obras de diferentes locais de origem ou contratando curador em outro país. A contratação do curador que habita outro país configura-se, então, uma importação de serviço. Em contextos interinstitucionais e transnacionais o curador e a sua equipe deparam-se com desafios mais complexos, que serão abordados ao longo desta pesquisa.

As bienais de arte são projetos expositivos com grande número de obras de artes e que demandam continuidade, sendo que os projetos curatoriais atualmente mudam a cada edição. Este modelo expositivo começou com a Bienal de Veneza de 1895. Andrade aborda o momento de sua criação, ressaltando o seu caráter nacionalista diante da unificação italiana, da

² Este conceito relaciona-se ao status jurídico de uma obra de arte perante entidades governamentais como a Receita Federal Brasil no Brasil e as autoridades aduaneiras internacionais ao usufruir dos mesmos direitos e deveres de uma obra de arte nacional. Uma obra de arte nacional significa que foi produzida em território nacional ou uma obra importada que passou pelo processo de nacionalização (independentemente se é um artista nacional ou estrangeiro). A mesma questão relativa ao local onde o curador é residente ou domiciliado determinado se há a prestação de serviço em território nacional ou importação de serviço.

necessidade de promover o país internacionalmente, enaltecer a modernidade italiana frente à europeia e uma concorrência com demais centros italianos importantes (ANDRADE, 2019, p. 16-42). A participação de diversos países por meio de pavilhões nacionais passou a exercer influência em diversas nações, que criaram suas próprias bienais e exposições internacionais de grande porte, dialogando com um contexto globalizado e, ao mesmo tempo, local. Assim sendo, a Bienal de Veneza dialoga com o modelo europeu de museu apontado por Zarobell (2017), que é gerido pelo Estado. Segundo ele,

[...] o governo determina que providenciar acesso à arte faz parte de um bem-estar público e assim configura e estabelece instituições [...] A ideia de que a arte é um bem público deve ser compartilhada é a ideologia que governa aqui, e essas instituições preservam a glória da criação humana, ao mesmo tempo em que reconhecem a magnificência do Estado que reuniu tais tesouros e assume a responsabilidade de preservá-los (ZAROBELL, 2017, p. 29).

Esse modelo se constituiria em oposição ao modelo americano [Estados Unidos], gerido em grande parte por instituições sem fins lucrativos cujo acervo é composto por obras de arte oriundas de coleções privadas em troca de benefícios fiscais pelo Estado. Este modelo, contudo, não rompe com a importância nacional do acervo presente no modelo europeu. O Estado está presente por meio de benefícios fiscais que incentivam a participação do setor privado e mobilização da população, que, desde que possua meios, também pode contribuir de alguma maneira, formas estas que tornam o museu vulnerável diante do financiamento instável (ZAROBELL, 2017, p. 29-30).

A globalização contribuiu para debater a ideia do Estado Moderno³, problematizando a noção de identidade nacional, os conceitos de global e local, o que muitas vezes acontece por meio das Artes. Esta mudança foi provocada pelos atores não Estatais, ao redor dos anos 70. As trocas internacionais tornaram-se mais ágeis à medida que o Comércio Internacional galgou um patamar elevado diante de um deslocamento de mercadorias e serviços com uma maior capacidade de volume, tempo reduzido e os meios de comunicação permitindo que as informações circulassem quase instantaneamente. Emanam deste período visões teóricas que questionam o papel do Estado. As teorias influenciadas pelo Liberalismo ganham destaque à medida que o processo de globalização se intensifica, chegando ao auge nos anos 90 com o fim da União Soviética (URSS). As artes começam, então, a ser percebidas como um empreendimento cultural de inserção internacional. Isto não significa que o Estado deixou de

³ A noção de Estado Moderno deriva do Tratado Paz de Vestfália (1648), pondo fim a uma série de conflitos na Europa. Os seus principais reflexos são a instituição da soberania estatal, o Estado-Nação, um Sistema Internacional pautado pelo equilíbrio de poder (COLOMBO, 2008, p. 6-7).

tratar a arte como um instrumento de poder, porém, novos atores internacionais começaram a atuar no Sistema Internacional (LASMAR, 2001, p. 83-100).

A intensificação do processo de globalização promove alterações no modelo dual de museu e na forma como são financiados e concebidos, no seu espaço geográfico e na sua criação de acervo e projetos expositivos com um conjunto de obras de arte. Entram em cena formatos como os Complexos Culturais, Distritos Culturais, Centros Culturais, Exposições *BlockBusters*. Muitas vezes a construção de projetos arquitetônicos diferenciados é colocada como um atrativo para o turismo cultural, sendo que a circulação dos acervos institucionais e privados se coloca como uma alternativa à noção de museu baseado na acumulação do passado, sendo que muitos museus passam a operar com a lógica *Kunsthalle*⁴. As instituições são levadas a adotar princípios que consideram as entidades privadas e as suas estratégias de comercialização, oriundos da administração de empresas, direito e marketing. São muitas vezes empreendimentos que possuem em sua estrutura filiais, licenciamento, *branding*⁵, parcerias público-privadas, desenvolvem produtos em seus sites e lojas dentro das instituições culturais, fundos, modelos de contrato, financiamentos internacionais etc. (ZAROBELL, 2017, p. 29-56; 64-89).

A internacionalização da instituição expositiva destinada à arte moderna e contemporânea Fundação Solomon R. Guggenheim é um dos exemplos desta mudança de paradigmas. O empresário, filantropo e colecionador de arte Solomon R. Guggenheim (1861-1949) dos Estados Unidos criou em 1937 uma fundação destinada a apoiar a arte, em Nova Iorque, onde estabelece o *Museu da Pintura Não-Objetiva (Museum of Non-Objective Painting)* no mesmo ano. Em 1959 construiu uma sede fixa em Nova Iorque após a conclusão do projeto do arquiteto Frank Lloyd Wright. A sua primeira representação internacional aconteceu em 1979, em Veneza, na Itália, após o falecimento da sua sobrinha e também colecionadora Peggy Guggenheim, cuja coleção passou a integrar o acervo da Fundação. Em 1948 produziram uma mostra experimental ao permitir que o espaço fosse aberto ao público durante a Bienal de Veneza, sendo considerado um lugar estratégico devido à importância do evento. Thomas Krens assumiu o cargo de diretor da fundação, instaurando um processo de internacionalização da fundação, inaugurando sedes em Bilbao, na Espanha, em 1997, e em Berlim, na Alemanha, em 1997, estabelecendo, a partir daí, contrato de cooperação com o

⁴ Instituições expositivas criadas objetivando receber exposições temporárias e sem a existência de um acervo expositivo permanente (ZAROBELL, 2017, p. 32).

⁵ A instituição expositiva torna-se uma marca diante de um símbolo e identidade visual própria atrelada à instituição expositiva, gerando um desejo pela marca e posteriormente ao produto desenvolvido pela marca (SEBRAE, 2019).

Deutsche Bank resultando no *Deutsche Guggenheim Berlin* (KÄRNÄ, 2018, p. 35-63). Em 2000, Philip Rylands assumiu como diretor e, logo no ano seguinte, estabeleceu uma profissionalização da estrutura laboral e burocrática, estabelecendo aliança com o Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia, e o Museu de História da Arte, em Viena, na Áustria firmou convênio para ocupar parte do *The Venetian Resort* em Las Vegas, nos Estados Unidos em 2001, e atualmente há a expectativa que logo inaugure uma representação em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) (GUGGENHEIM, 2016).

As exposições organizadas sobre o auspício da colecionista e mecenas Peggy Guggenheim lograram, inicialmente, alterar o Cenário das Artes nos Estados Unidos e, posteriormente, o Europeu, com relação às vanguardas artísticas e à arte moderna. O seu êxito deve-se, ainda, à criação de um modelo de instituição expositiva com design, arquitetura e administração resultantes em maior público e mercado de arte (CASTILLO, 2008, p. 103-120).

A curadoria é um ofício que pertence ao Setor de Serviços e não um ato amparado em uma escolha sem embasamento profissional e ausente de responsabilidade jurídica frente a terceiros. Incide sobre este setor práticas referentes à burocracia estatal e normas internacionais que podem ser assimiladas por cada país ao serem assimiladas pelos Estados.

Zarobell (2017) demonstra o reflexo da globalização em modos expositivos ao propor um conceito de exposições *BlockBuster* e espaços *Kunsthalle*. Estes modelos curatoriais refletem o modo como as instituições expositivas atuam em um Cenário Internacional. Acrescenta-se à definição de exposição *BlockBuster* a percepção de projetos curatoriais desenhados para contemplar mais de uma instituição. O exemplo dado pelo autor são os Centros Culturais do Banco do Brasil, cujas instituições expositivas estão situadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal (ZAROBELL, 2017). O conceito de exposições *BlockBusters* deixa de ser apenas aquelas criadas entre curador e instituição expositiva com forte apelo atrativo e alto custo e acrescenta o caráter de um projeto previamente estabelecido e que será adaptado às distintas instituições expositivas (projeto curatorial e obras em turnê entre distintas instituições e lugares) ou uma mesma instituição expositiva que expandiu as suas fronteiras e atua em rede. Os espaços *Kunsthalle* são definidos como:

[...] espaços expositivos que apresentam arte e outras atrações como meio de realçar a visibilidade das artes, mas também para aumentar as receitas para as instituições em vez do artista e a sua representação [...] são algumas vezes museus privados sem o elemento da vaidade ao exibir a coleção do fundador, enquanto outras vezes eles operam como empreendimentos sem fins lucrativos em espaços alugados que abrigam a organização semipermanente [...] mas os elementos educacionais são frequentemente misturados com o prestígio de apresentar novas ideias ou obras ao público que antes não tinham o acesso a tais materiais (ZAROBELL, 2017, p. 89).

Este modelo de espaço expositivo demanda a realização de exposições temporárias em razão da limitação arquitetônica do lugar sem a existência de um conjunto de obras de arte ou formação de um acervo, em oposição ao que Peggy Guggenheim promoveu em sua galeria *Art of this Century* com um espaço previamente determinado para exposições temporárias, dialogando com o seu acervo permanente (CASTILLO, 2008, p. 103-120).

O termo *blockbuster* é oriundo da indústria cinematográfica, usado pela primeira vez em 1943 como maneira de atrair o público para o filme dos Estados Unidos *Bombardeio* (1943). Uma referência aos bombardeios em áreas ocupadas pelas tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial com o uso de bombas pensando entre 4.000 a 8.000 libras (entre 1,8 a 3,6 toneladas), tão pesadas que são capazes de destruir um quarteirão. A bomba atômica torna essa comparação obsoleta e a indústria cinematográfica diminui as produções pautadas em guerras. Os filmes focados em romance de 1948 - *Minha Vida é uma Canção*, *O Amor que Me Deste e Sua Esposa e o Mundo* – retomam o termo direcionando o seu significado tal como conhecido atualmente, sendo projetos com um alto orçamento, ambicionando um grande sucesso entre o público e capaz de gerar um volumoso retorno financeiro.

Diane M. Bolz (2021) descreve a exposição “Pinturas, Política e os Homens dos Monumentos: As Obras-Primas de Berlim na América” em 1945 como uma das primeiras exposições de arte no modelo *blockbuster*. A expressão “Homens dos Monumentos” é uma referência ao programa Monumentos, Belas Artes e Arquivos (1943) sob comando do Assuntos Cívicos e Governo Militar dos Exércitos Aliados, compondo um grupo de especialistas em arte responsáveis por catalogar e preservar as obras de arte encontradas nas minas de sal na cidade de Merkers (Alemanha). A exposição foi criada por meio de uma ordem do Exército dos Estados Unidos e contemplou 14 cidades nos Estados Unidos com as principais obras de arte do século 16 ao 18 que os nazistas escondiam. O forte esquema de segurança do exército em algumas cidades era acompanhado de desfiles e bandas militares durante o deslocamento das obras de arte, sendo a logística apresentada como parte da propaganda militar. O transporte das obras de arte tornou-se assim um atrativo para a população (BOLZ, 2021). Cabe questionar, neste caso, se o exército, ao organizar uma exposição de arte, se tornaria curador.

Observa-se em ambas situações, das exposições *BlockBuster* e dos espaços *Kunsthalle*, a preponderância do projeto curatorial diante da demanda das instituições expositivas e também a existência da figura do curador enquanto profissional que intermedia as relações entre instituições expositivas e artista/obras de arte. Conjectura-se até que ponto, nos modelos europeu e dos Estados Unidos de instituição expositiva, o Estado atuava como curador. Seria uma forma de entender uma curadoria promovida pelo Estado, objetivando criar uma identidade

nacional e justificar a colonização, e uma outra curadoria promovida pela elite, que colabora com o Estado para a construção de um projeto nacional. Caso esta associação seja possível, é de se perceber o Estado atuando como curador fantasma (*ghost curator*). Castillo (2014, p. 19-33) ressalta que estas “exposições oficiais” eram marcadas por “contra-exposições” organizadas por artistas vanguardistas. Uma maneira de se opor ao modo como a arte era apoderada pelo Estado e pela burguesia.

À vista destes fatores, propomos refletir sobre a curadoria como Ator Internacional e sobre a Internacionalização da Curadoria, deixando em aberto a possibilidade de entender a noção de curadoria como um ator que opera além das fronteiras nacionais, e também a curadoria como o reflexo de um processo de globalização que possui na internacionalização o seu *modus operandi*.

O processo de internacionalização da curadoria assimilou práticas relativas ao Comércio Internacional. As empresas que almejam o mercado externo planejam a sua inserção no cenário global por meio da terceirização internacional diante de empreendimentos conhecidos como: *born global*, *offshoring* e *global sourcing*. A Fundação Manifesta com sede nos Países Baixos é o exemplo de um empreendimento internacional focado na internacionalização desde o seu primórdio (*born global*), pois ela nasce objetivando atuar internacionalmente ao assumir para si a intenção de ser uma bienal europeia nômade entre os países europeus. A Fundação Manifesta localizada em Amsterdã (Países Baixos) ambiciona desde a sua fundação atuar no espaço geográfico europeu. Somente a primeira edição em 1996 (Roterdã) ocorreu nos Países Baixos. O *offshoring* é uma terceirização internacional controversa pelo fato da sua principal orientação ser a redução de custo. Um questionamento que adentra a escolha do país palco de uma exposição nômade, itinerante ou instituições culturais que promovem uma curadoria internacional cujo mote principal e oculto seja a redução de custos, para assim maximizar os seus ganhos. O ganho financeiro aqui é pautado pela redução financeira dos fatores de produção que estão localizados no exterior, acompanhado muitas vezes de uma valorização da diferença cambial entre os países (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 47-69;374-396).

Em outros casos, vemos um realinhamento, como por exemplo a Fundação Bienal de São Paulo responsável pelo pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza. O modelo de pavilhões nacionais adotado pela Bienal de Veneza resultou em um *global sourcing*. A Fundação Bienal de São Paulo gera a demanda por um trabalho curatorial que será apresentado na exposição Bienal de Veneza em determinado centro expositivo gerido pela Fundação Bienal de Veneza em espaço permeado por outros pavilhões nacionais. Resumidamente, pode-se ponderar que a fundação italiana terceiriza um espaço para que distintas nações desenvolvam ali projetos

curatoriais que reflitam o cenário artístico de seus países. Esta orientação comunga o desejo das nações de inserção no Cenário Artístico Internacional e a projeção de Veneza (Itália) como centro artístico internacional em um jogo de poder artístico (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 47-69;374-396; CYPRIANO, 2021).

A globalização modifica o Cenário Internacional das Artes à medida que passa a incluir obras de artes e artistas de distintos países para gerar serviços internacionais de curadoria, logística, seguros, *marketing*, impressão de catálogos, transações bancárias etc. São produtos e serviços demandados e ofertados por diferentes países. O projeto de um catálogo expositivo atendendo a uma demanda de uma exposição itinerante na Europa a respeito de um artista dos Estados Unidos descendente de caribenhos pode ser criado no Canadá, impresso após ser enviado por e-mail para uma gráfica na China, contratar o seguro das obras de arte de uma empresa cuja sede está na Alemanha, optar por um avião que transporta as obras de arte de uma empresa na Inglaterra, por um navio que transporta os catálogos impressos com bandeira panamenha e a curadora ser uma francesa descendente de caribenhos residente na Espanha. Acrescenta-se ainda a contratação de uma *webdesigner* que trabalhe de maneira remota (situada em qualquer país do mundo) desenvolvendo um site que contemple o projeto expositivo em ambiente virtual. Evidencia-se a existência de duas exposições: uma em ambiente virtual destinada ao público global e outra exposição física destinada à mostra itinerante em turnê por determinados países europeus. E, em ambos os casos, o catálogo encontra-se disponível à venda. Existe, ainda, a possibilidade de um curador latino-americano importar este projeto curatorial por intermédio de instituições expositivas sediadas no Brasil.

Este pequeno exemplo demonstra a complexidade das relações estabelecidas diante da globalização e o fato de a atualidade permitir em um menor tempo o desenrolar de um projeto curatorial que pode ser desenvolvido em um determinado país, transportado de diferentes modos, com participantes de distintos países para ser concretizado em outro país ou virtualmente.

O termo “Ator Internacional” provém das Relações Internacionais como maneira de identificar o papel dos Estados no Cenário Internacional. Entende-se aqui Estado no sentido weberiano: “Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território” (WEBER, 1979, p. 98).

A emergência de atores não Estatais resulta do processo de globalização, ao permitir que indivíduos, organizações públicas e privadas atravessassem as delimitações fronteiriças às

quais estavam antes sujeitas. Estes *players*⁶ não Estatais motivaram mudanças burocráticas nacionais e internacionais ao adotarem um conjunto de regras perante o Sistema Internacional, apresentando um caráter anárquico (KAWAMURA, 2012, p. 133-136).

Os atores internacionais, principalmente os Estados, ao interagirem neste sistema balizam as suas ações em termos de riqueza, entendida como os meios que permitem ao Estado acumular dividendos e gerar consumo e poder. Por isso, algumas teorias de Relações Internacionais consideram a anarquia como elemento importante. Não há um poder central hegemônico que regule e puna os atores envolvidos no Sistema Internacional como descrito por Thomas Hobbes em seu livro “O Leviatã” (KEOHANE, 2005, p. 18-46; 70-73).

Assim sendo, decidimos adotar a terminologia “Cenário Internacional das Artes” frente ao “Sistema Internacional” aliado à arte. Evita-se, desse modo, uma percepção relacionada aos princípios organizacionais, institucionais e administrativos que compõem a arte. A noção de Sistema Internacional pressupõe a soberania e o equilíbrio de poder entre as nações por meio de configurações como unipolar, bipolar e multipolar. Segundo Keohane (2013, p. 69-76), a nação é o principal ator internacional e se apropria dos atores não Estatais como ferramenta de poder e segurança internacional.

A ascensão da Alemanha Nazista tentou reconfigurar o Sistema Internacional ao alterar o equilíbrio de poder até então vigente. A exposição *Arte Degenerada* (1937), em Munique, contribuiu para a materialização do conceito de arte defendido pelo Partido Nazista com fins de pautar o cenário nacional das artes na Alemanha e reverberar entre os apoiadores do nazismo, internacionalmente. A estética nazista baseada em uma construção de pureza racial alemã negava muitos dos ideais presentes na arte moderna que se expandia pela Europa ao confiscar obras, perseguir os artistas e censurar exposições e textos. Uma exposição que até os dias de hoje possui uma grande relevância histórica por representar a repressão e a tentativa de censurar e controlar a arte (MORETTI, 2019, p. 36-67).

A Documenta de Kassel foi criada em 1955, no pós-guerra, para superar esse momento histórico conturbado e, de certo modo, foi uma reação posterior à exposição *Arte Degenerada*. A sua primeira edição, criada por iniciativa do artista e professor Arnold Bode, pautou-se em um caráter pedagógico ao preencher uma lacuna temporal dos movimentos artísticos aos quais

⁶ O termo *player* em Relações Internacionais atrela-se à uma concepção geopolítica pautada no poder de influência de determinados Atores Internacionais ao interagirem no Cenário Internacional. Este conceito não incorpora o *hard* e *soft power* porque não está relacionado a Estados considerados como potências ou líderes mundiais. São Atores Internacionais capazes de exercer o seu poder de influência diante do reconhecimento entre os seus pares uma vez que são capazes de nortear determinadas agendas no Cenário Internacional ao atuarem no âmbito das esferas internacionais (Estados, Instituições, Fóruns e demais Organismos Internacionais.) (TULCHIN, 2013, p.15, 22-25, 33,42-44, 93, 101-153).

os alemães foram privados por meio da censura pelo governo nazista. A Alemanha encontrava-se em um período de reconstrução (DOCUMENTA, s/d).

Moretti (2019) apresenta as exposições “Gurlitt: Status Report “Degenerate Art” - Confiscated and Sold” em Berna (Suíça) e “Gurlitt: Status Report - Nazi Art Theft and its Consequences” em Bona (Alemanha), ambas exibidas no mesmo ano de 2017 com um conjunto de obras oriundas da coleção Cornelius Gurlitt. O estudo destas duas exposições é amparado pelo conceito de exposições rememorativas proposto por Greenberg (2009). Soma-se a esta temática curatorial a exposição “A ‘Arte Degenerada’ de Lasar Segall: Perseguição À Arte Moderna Em Tempos De Guerra” também em 2017 com curadoria de Helouise Costa e Daniel Rincon Caires (COSTA, 2018). São todas elas assentadas na história das exposições e na memória do visitante, fazendo referência à exposição *Arte Degenerada* de 1937, com perspectivas críticas (MORETTI, 2019, p. 36-67).

Figura 3 – “Gurlitt: Status Report “Degenerate Art - Confiscated and Sold”. Berna (Suíça)

A polícia alemã descobriu nesta mala uma pintura de Claude Monet escondida.

Fonte: MCAULEY, 2018

Estas exposições são exemplos de como se pode pensar a curadoria como um Ator Internacional que age no Cenário Internacional das Artes. Assim, a exposição *Arte Degenerada* enquanto projeto curatorial criado em 1937 ainda é capaz de promover reflexões, contribuindo

para a curadoria enquanto campo de estudos, reverberando tardiamente a criação de exposições rememorativas em diferentes países e, ainda, influenciando na criação da Documenta de Kassel.

Figura 4 – “Gurlitt: Status Report - Nazi Art Theft and its Consequences”. Bona (Alemanha)

Fonte: MCAULEY, 2018.

O fenômeno das Exposições Rememorativas são “manifestação da fascinação corrente da cultura Ocidental pela memória como modalidade de construção de identidades individuais ou coletivas.” (GREENBERG, 2009). Elas podem ser compreendidas como réplica, *riff* ou reprise. São classificações expositivas cujo desenvolvimento curatorial perpassa pela incerteza espacial, temporal e a composição do conjunto de obras que compunham a exposição original. O espaço expositivo original pode se modificar com o tempo e a demanda pela exposição rememorativa ser um espaço distinto. Há o dilema aqui em recriar o período em que ocorreu a exposição original e a sua contextualização no tempo atual em um diálogo passado *versus* presente em uma reunião de um conjunto de obras que se encontra disperso, o que poderia levar ao questionamento de como agir diante da ausência de determinada obra. São complexidades que emergem em virtude deste tipo de exposição, cabendo ao curador incorporar estes elementos em seu projeto curatorial. Desta maneira:

[...] variam de memória materializada para morfologia de memória e para referente de memória imaterial; desde a reencenação háptica até a manifestação manipulada e manipulável; de exposições dentro de exposições a exposições sobre exposições a exposições rerepresentadas online (GREENBERG, 2009).

A réplica talvez seja o meio mais empregado por permitir uma reprodução que seja fiel mantendo as particularidades do projeto curatorial inicial ou que as alterações provocadas

estejam amparadas e acrescidas de informações oriundas de uma pesquisa histórico-artística que contextualizam a exposição e a ausência de determinadas obras. A reprise se diferencia da réplica por decorrer em ambiente virtual. Uma exposição rememorativa que se aproveita da intensidade de informações, arquivos de mídia etc. disponíveis no ambiente virtual contribuindo inclusive para campo dos estudos curatoriais. Enquanto o *riff* são as exposições rememorativas físicas que possuem como fonte de inspiração a história das exposições de arte, posto que “o *riff* da exposição é autorreflexivo e performático, chamando a atenção para exposições como entidades que merecem atenção” (GREENBERG, 2009). A importância histórica se sobressai em relação à maneira como a exposição é remontada, uma vez que o eixo central no novo projeto curatorial é a história da exposição (GREENBERG, 2009).

La Rosa (2014) parte da performance da arte para formular uma definição de Exposições Re-encenadoras ao analisar as exposições históricas e ao contrapor a abordagem histórica por meio da memória a qual Greenberg (2009) teoriza. Deste modo:

Re-exibir exposições é, portanto, uma forma de re-encenação em si, no sentido de que, no aqui e agora de um novo contexto, expõe este tipo de performance, em vez de apenas re-produzir ou simular. [...]. De acordo com a natureza da re-encenação e com o contexto em que esta é encenada, as ‘Re-encenação de Exposições’ podem ainda ser classificadas em duas categorias principais: ‘exposição da exibição’ e ‘exposição dentro de exibição’ (LA ROSA, 2014, p. 3).

A autora analisa as duas exposições que contemplaram o artista britânico Stephen Willats que aconteceram simultaneamente nas galerias Raven Row e Whitechapel Gallery em Londres no ano de 2014. O curador Alex Sainsbury com “*Controle. Stephen Willats. Trabalhos 1962-69*”, derivada da exposição “*Stephen Willats. Visual Automático e Transmissores Visuais*” no Museu de Arte Moderna de Oxford em 1968. Considerada uma “exposição dentro de exposição” por ter abrangido outras obras e uma abordagem histórica da prática artística ao permitir que as obras fossem abordadas de maneira intimista. A exposição na Whitechapel Gallery (curadoria Nayia Yiakoumaki) com o título “*Stephen Willats: Em Relação ao Nosso Modo de Vida Atual*” atrelou a história da própria galeria que celebrava os 35 anos da exposição individual do artista na mesma galeria em 1979. Uma galeria de arte que agrega a sua história com a do artista contemporâneo, objetivando ressaltar a sua importância frente à arte contemporânea (LA ROSA, 2014).

Grandes exposições e bienais contribuíram para reconfigurar o Cenário Internacional das Artes centrado em grandes metrópoles, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas não apenas nesses espaços. A realização de bienais e grandes exposições contribui para o enriquecimento cultural de uma nação, fomenta ações educativas, impulsiona o deslocamento

de pessoas pela cidade, fortalece o turismo e a economia e insere tanto a cidade quanto o país no Cenário Internacional das Artes (GREEN; GARDNER, 2016, p. 3).

O uso político com fins de inserção internacional de uma bienal pode ser notado na primeira edição da Bienal de Havana, em 1984, ao “fazer de Cuba, uma vez mais, um centro cultural latino-americano da magnitude que tivera na década de 1960” (CAMNITZER, 2009 *apud* COUTO, 2020, p. 6). Pretendeu ser uma retomada dos tempos áureos cubanos pelo viés cultural, atraindo artistas de esquerda da América Latina e Caribe. A edição seguinte (1988) acrescentou artistas de países considerados do Terceiro Mundo, trazendo uma expansão do espaço expositivo além das instituições expositivas tradicionais e fóruns de discussões e contribuindo para um debate Sul-Sul, enquanto estabeleceu diálogos em um contexto internacional com países da África, Ásia, Oriente-Médio recém-criados após a descolonização europeia (COUTO, 2020, p. 5-13).

A terceira edição da Bienal de Havana (1989) ocorreu em um cenário internacional pautado pelo declínio da URSS e pela configuração bipolar de poder que marcou a Guerra Fria. Foi organizada por uma equipe curatorial com o tema “*Tradición y Contemporaneidad en las artes plásticas y el ambiente del Tercer Mundo*”, expandindo o seu espaço expositivo além dos muros institucionais, não adotando o modelo de premiação que estava em voga nessa época em outros países, tornando-se um espaço para discussões e fóruns em um debate Sul-Global e artistas europeus e dos Estados Unidos frutos da diáspora terceiro-mundista (MOSQUERA, 2020, p. 122-126; ORZES, 2020, p. 136-142).

A equipe curatorial desenvolveu um projeto afastando a perspectiva nacionalista ao direcionar o seu foco para temáticas que envolvessem os países do Terceiro Mundo. Green e Gardner (2016) ressaltam a “pesquisa [curatorial] incorporada com ênfase na educação e nos eventos públicos, pressagiando a ideia de uma função expandida para a curadoria, que se manifesta no discurso curatorial, bem como na arte” (GREEN; GARDNER, 2016, p. 98).

O projeto curatorial da terceira Bienal de Havana logrou alterar o Cenário Internacional das Artes. A curadoria, então compreendida como Ator Internacional, modificou a geopolítica da arte naquele momento e o modo de organização expositiva, sobretudo a perspectiva eurocêntrica frente a estes países diante de exposições temáticas ignorando a produção artística contemporânea no Terceiro Mundo (FUCCI, [s.d]).

Configuração distinta a qual a Bienal de Istambul atravessou por ser derivada da junção de eventos artísticos subsidiados pela organização não governamental Fundação de Cultura e Arte (IKSV) criada pelo filantropo e industrial turco Nejat Eczacıbaşı. As duas primeiras edições (1987 e 1989) foram direcionadas a turistas e artistas turcos, apesar da participação

reduzida de artistas internacionais, sendo que a proximidade com a Europa contribuiu com o seu estabelecimento como local de destino turístico. A edição de 1992 adquiriu um caráter profissional e aumentou a participação de artistas estrangeiros diante da curadoria promovida pelo turco Vasif Kortun (GREEN; GARDNER, 2016, p. 121-128).

Somente em 2005 há a participação de um curador turco em um projeto cocuratorial entre o turco Vasif Kortun e o inglês Charles Esche, período atravessado pelo aumento de artistas estrangeiros frente à participação de artistas turcos, contribuindo para a percepção de Istambul como destino cultural cosmopolita e a consolidação da arte contemporânea na região. Embora a Bienal de Istambul demonstre ter um objetivo político, as curadorias estrangeiras inseridas na sua configuração corroboraram com um modelo que dialoga com a Bienal de Veneza. O seu caráter cosmopolita estava em consonância com o período em que a Turquia pleiteou ingressar na União Europeia, sendo aceita como candidata oficial em 1999, além da proximidade com a Europa contribuir também para o estabelecimento de relações comerciais (GREEN; GARDNER, 2016, p. 121-128).

A consolidação de um evento de arte contemporânea como parte de um destino cosmopolita turco se desenvolve em um cenário com baixa participação estatal, mas com o apoio da filantropia nacional e internacional, artistas locais e desenvolvimento de instituições e centros expositivos. Uma internacionalização construída por uma narrativa nacional em oposição às intempéries governamentais (GREEN; GARDNER, 2016, p. 131-136).

Partindo dessas considerações e à vista destes exemplos e conceitos citados, a proposta dessa pesquisa é estudar a Manifesta, com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, o que será feito nos capítulos seguintes. Ela foi estabelecida como fundação dedicada ao fomento da arte e, pelo caráter de seus projetos e de sua atuação internacional, está também sujeita à ação do Direito Internacional. O recorte aqui dado a trata como empreendimento transnacional atuando no Cenário Internacional das Artes, posto que o seu *modus operandi* encontra paralelo com a definição de “Relações Transnacionais”, entendidas como instituições que realizam:

[...] contatos, coalizões e interações através das fronteiras estatais que não são controladas pelos órgãos centrais de política externa dos governos. Trata-se dos efeitos recíprocos entre as relações transnacionais e o sistema interestatal como centralmente importante para a compreensão da política mundial contemporânea (KEOHANE; NYE, 1971, p. 331).

Este tipo de fundação permite ao curador desenvolver um projeto curatorial para que uma exposição seja criada em um cenário previamente determinado, o espaço geográfico, de forma autônoma em relação ao estado. Por este motivo, analisaremos, na medida do possível,

se o curador atua internacionalizando os processos curatoriais ou se a fundação e os governos apropriam-se do labor curatorial com fins de atuar no Cenário Internacional das Artes, de modo a tentar lançar luz sobre esse tema.

2.2 Indústria criativa e curadoria

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento publicou em 2010 o “Relatório de economia criativa 2010: economia criativa, uma opção de desenvolvimento” abordando aspectos essenciais para a compreensão do papel da curadoria perante o setor da economia criativa. O relatório adota uma definição de Indústria Criativa das seguintes formas:

- são os ciclos de criação, produção e distribuição de produtos e serviços que utilizam criatividade e capital intelectual como insumos primários;
- constituem um conjunto de atividades baseadas em conhecimento, focadas, entre outros, nas artes, que potencialmente gerem receitas de vendas e direitos de propriedade intelectual;
- constituem produtos tangíveis e serviços intelectuais ou artísticos intangíveis com conteúdo criativo, valor econômico e objetivos de mercado;
- posicionam-se no cruzamento entre os setores artísticos, de serviços e industriais; e;
- constituem um novo setor dinâmico no comércio mundial. (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO, 2012, p. 8).

O trabalho do curador é, portanto, parte da indústria cultural. A Figura 3 demonstra como as indústrias criativas são elementos centrais a movimentar todos os demais setores. Isto não representa que um setor não possa caminhar de maneira independente, porém é necessário assinalar que um projeto curatorial sólido e consolidado demanda muitas vezes a interação entre estes setores. O relatório define o ato de expor como “*cultural sites*” pertencentes ao patrimônio cultural. Uma percepção que não subordina o ato de expor ao museu, mas considera a curadoria como patrimônio de importância histórico-cultural e que deve ser preservado (CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO, 2012, p. 8; p. 139-140).

Moulin (2007) identifica a Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel como exposições de artes centrais no Cenário Internacional das Artes. Toda a rede de conexões que pautam a Indústria Criativa encontram-se presentes nestes espaços e suprem, de maneira imediata, uma das consequências da globalização que é a rapidez como as informações são transmitidas e a

sua capacidade de produzir novas configurações. É, também, oportunidade de diálogo entre os pares que compõem o mercado da arte, uma mudança em que os profissionais envolvidos neste setor passam a viajar como forma de adquirir um elevado grau de informações que consolidam a sua permanência neste cenário. Rompe com a percepção tradicional de um profissional fechado em seu território (ateliê, escritório, cidade etc.) (MOULIN, 2007, p. 29-65).

Figura 5 – Classificação da UNCTAD para as indústrias criativas

Fonte: CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO, 2012 p. 8.

Green e Gardner (2016), no livro *“Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions that Created Contemporary Art”* postularam três ondas de bienais emergindo no Cenário Internacional das Artes ao longo da história ao demonstrar a força que estas bienais alcançaram diante de projetos curatoriais específicos que, de alguma maneira, contribuíram para o desenvolvimento da curadoria e arte contemporânea. O seu ponto de partida são a segunda e a terceira ondas, por tratar-se da arte contemporânea e considerar que a história das bienais não pode ser considerada de maneira linear, posto que ainda acontecem bienais que refletem as três ondas (GREEN; GARDNER, 2016, p. 3-18). Segundo os autores,

[...] primeira onda no final do século XIX e seguindo nitidamente para a força de maré neoimperial dos anos 1990 e 2000. Elas em vez disso coincidem com o que considero ser a segunda onda de bienalização que se desenvolveu dos anos de 1950 até o anos

1980, e a qual insistiu em um regionalismo auto consciente e crítico como meio de realinhar as redes culturais através das divisões geopolíticas (GREEN; GARDNER, 2016, p. 83).

Estes empreendimentos internacionais estão sujeitos a distintos riscos e demandam vitalidade ao longo do tempo. A partir do final dos anos 80 houve um aumento no número de bienais, impulsionadas pela segunda onda de bienais em um Cenário Internacional das Artes marcado por políticas neoliberais e o fim da Guerra Fria. Quantidade esta que se intensifica a partir de 1995, chegando ao redor de 270 bienais na atualidade, de acordo com Ontiveros Vadès (2020), em seu artigo *Biennial around the world: presente and future*. O crescimento de bienais e trienais no leste europeu e, em especial, na região da Ásia – Pacífico, promoveu uma alteração, contribuindo para a terceira onda de bienais. A consolidação do neoliberalismo globalmente pautou a interação entre o cenário artístico regional *versus* o Cenário Internacional das Artes. Emergiram projetos curatoriais asiáticos-pacíficos baseados no modo como a globalização age sobre as tradições e a construção de uma arte asiática contemporânea por meio de curadores asiáticos. Estes projetos contribuíram para definir o conceito de arte asiática contemporânea em um contexto de globalização perante o Cenário Internacional das Artes, deslocando o eixo cultural e econômico dos Estados Unidos - Europa (GREEN; GARDNER, 2016, p. 81-182).

O formato de bienal configura-se como ferramenta de atração de capitais, nacional e internacionalmente, revitalização da infraestrutura e aparatos culturais, inserção de artistas locais perante o Cenário Internacional das Artes. Um exemplo é o turismo gerado em razão das bienais e os resultados conferidos nos estudos da Universidade de Kassel e Zurique, que serão tratados *a posteriori* ao longo desta dissertação (GREEN; GARDNER, 2016, p. 181-182).

Rebecca Coates (2014, p. 1-17) observa uma quarta onda de bienais que se inaugura a partir da 31ª Bienal de São Paulo (2014): “Como falar de coisas que não existem”; 19ª Bienal de Sydney (2014): “Você imagina o que você deseja” e a 13ª Bienal de Istambul (2013): “Mãe, eu sou um bárbaro?”. Isto indicaria que as bienais se modificaram tornando-se “uma plataforma internacional para representar a política local liderada por artistas” (COATES, 2014, *abstract*).

O projeto curatorial escolhido como objeto do presente estudo de caso, que será abordado no capítulo seguinte, pode ser inserido nesta quarta onda de bienais, como um projeto curatorial que se internacionalizou convocando para si as questões locais. Assim, compreender a curadoria como Ator Internacional permitirá observar de modo crítico como os projetos curatoriais são afetados por mudanças globais, tanto como curadoria e artistas tematizam com seus trabalhos as mudanças globais. O gráfico abaixo permite compreender o contexto econômico europeu da época, de 2008 a 2017.

Gráfico 1 – Evolução da dívida pública no período 2008 - 2017

Fonte: MOMBELLI, 2018.

A Suíça é um país associado à União Europeia por meio de acordos bilaterais como, por exemplo, a circulação de serviços, pessoas e mercadorias em determinados setores em detrimento à formulação de um regime e de posicionamentos políticos em comum, como, por exemplo, manter a moeda Franco Suíço frente ao Euro ou fugir ao princípio da neutralidade (MOMBELLI, 2018). Como parte de sua proposta curatorial, a Manifesta 11 optou por tratar das dinâmicas que envolvem as relações de trabalho e econômicas.

A Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) publicou em 2013 o estudo “Impacto da crise nas condições de trabalho na Europa” e o Banco Central Europeu (ECB), o *paper* “Mercados de Trabalho da Área do Euro e as Crises” em 2012, os quais demonstram a crise econômica de 2008 que promoveu alterações nas estruturas de trabalho, grupos etários, modelo de negócios, mudanças de carreira, migração laboral etc. As crises econômicas aliadas a mudanças sociais na contemporaneidade modificaram os ciclos que envolvem os mercados de trabalho e a configuração laboral (EUROFOUND, 2013; ECB, 2012, p.13-87).

As escolhas dos temas dos eventos expositivos não são aleatórias e advêm de questões globais e locais. Obrist (2014, p. 157) ressalta que “desde a década de 1990, as bienais contribuíram de maneira considerável com essa nova cartografia da arte”. Uma cartografia que modifica as relações entre a cidade e as instituições expositivas tradicionais, o local *versus* o global, em uma dinâmica que resulte em experimentações curatoriais modificando,

temporariamente, o cenário urbano das cidades que as abriga, uma dinâmica que se torna complexa quando o formato se torna uma referência a ser replicada, deteriorando o seu caráter experimental (OBRIST, 2014, p. 157-160).

2.3 Internacionalização da Curadoria ou Curador Atuando Internacionalmente?

Uma questão emerge quando se pesquisa a internacionalização da curadoria: um fenômeno de internacionalização do projeto curatorial ou do curador atuando internacionalmente. Em ambos os casos o curador deve submeter-se às normas jurídicas locais e ao tipo de contrato estabelecido com a parte contratante. Esta pesquisa objetiva examinar aspectos da internacionalização do projeto curatorial, o qual depende diretamente da presença do curador em razão de ser um projeto de curadoria que transpõe diversos tipos de fronteiras. Cavusgil, Knight e Riesenberger (2010) definem de maneira objetiva as diferenças acerca dos conceitos empregados, contribuindo para compreender os processos de internacionalização.

[...] a internacionalização empresarial concerne à tendência das empresas de ampliar de forma sistemática a dimensão internacional de suas atividades comerciais [...] O comércio internacional refere-se à troca de bens e serviços através de fronteiras nacionais, a qual envolve tanto bens (mercadorias) quanto os serviços (intangíveis). Essa troca pode ocorrer por meio da exportação, uma estratégia de entrada que consiste na venda de bens e serviços a clientes localizados no exterior, a partir de uma base no país de origem ou terceiro” (CAVUSGIL; KNIGHT E RIESENBERGER, 2010, p. 4).

O conceito de Comércio Exterior advém das normas, leis e demais regulamentações nacionais envolvidas entre os países envolvidos. Os objetos de arte costumemente lidam com esta noção em razão das exposições em diferentes países. A movimentação de um conjunto de obras de arte entre diferentes países enriquece uma exposição em determinado local, e a estratégia empregada é a importação, exportação e digitalização (virtual) de seus bens. Exposições de obras de arte importantes fortalecem as instituições perante o Cenário Internacional das Artes e contribuem para aquisição de *know-how* em razão dos processos envolvidos (seguro internacional, processos aduaneiros, logística etc.) (CAVUSGIL, KNIGHT, RIESENBERGER; 2010, p. 3-7).

O curador é um prestador de serviços, e o seu trabalho é classificado conforme critérios da Classificação Nice de Produtos e Serviços (1957). O tratado é subsidiário à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), por isso o seu foco destina-se à proteção e ao registro de marcas. O Brasil não é signatário do tratado, porém o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI) adota as suas resoluções. A cidade de Nice, na França, nomeia o tratado por ter sido celebrado lá, em 1957, e atualmente é remodelado a cada cinco anos, objetivando atender às novas demandas e complexidades que pautam estes setores da economia (INPI, 2022).

A Classificação de Nice não nomeia a curadoria em suas normativas. A definição próxima ao conceito de curadoria é a “organização de exposição”. O que diferencia as duas classificações é a natureza da exposição: “(350064) organização de exposições para fins comerciais ou de propaganda [...] (410051) organização de exposições para fins culturais ou educacionais” (WIPO, 2022).

Desta forma, dialoga com a percepção de um “trabalho coletivo” apontado por Alves (2010, p. 44). O curador deve, assim, estar atento aos processos que envolvem o projeto curatorial e se esforçar para a formação de uma equipe sólida, sendo que estes pontos envolvem o aparato institucional que respalda o desenvolvimento do projeto curatorial. O modo como esta interação acontece diferencia o curador institucional do curador independente ou *freelancer*, uma figura que se torna cada vez mais presente ao longo da década de 1990.

Green e Gardner (2016) classificam o curador suíço Harald Szeemann como um dos primeiros “Curadores-Estrelas” em razão da Documenta de Kassel 5 (1972). As inovações no projeto curatorial *Quando a atitude se torna forma* alteraram o modo de criação e desenvolvimento de um projeto curatorial, assim como as instituições que as abrigam. O projeto curatorial proposto por Harald Szeemann reconfigurou a própria instituição Documenta de Kassel. A figura do “curador-estrela” intensifica-se nos anos 90 em razão da demanda por projetos curatoriais audaciosos, o que resultou em projetos em que o curador obteve maior importância em detrimento dos artistas e das instituições culturais envolvidas (GREEN; GARDNER, 2016, p. 19-48).

O Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) ratificado em 1995, pertencente à Organização Mundial do Comércio (WTO) identifica quatro modais de serviços. Compreender estas diferentes modalidades permitem diferenciar o que se entende como Internacionalização da Curadoria e Internacionalização do Curador.

- (a) do território de um Membro [Estado-Membro signatário do acordo] para o território de qualquer outro Membro;
- (b) no território de um Membro para o consumidor de serviço de qualquer outro Membro;
- (c) pelo provedor de qualquer Membro, através de presença comercial no território de qualquer outro Membro;
- (d) pelo provedor de serviço de um Membro, através da presença pessoal natural de um Membro no território de qualquer outro Membro (WTO, 20??).

A primeira situação (a) lida com o fornecimento de serviços intermediados por meio de empresas de transporte e meios de comunicação pelo fato de ambas as partes estarem em países distintos. O Projeto Curatorial pode partir deste princípio diante de exposições *BlockBusters* destinadas a ocupar um único ou distintos espaços expositivos por meio de uma turnê (itinerância). O Projeto Curatorial, em sua maior parte, já se encontra pronto pelo fato da materialização do projeto, estando pendente o transporte do conjunto de obras de arte para sua posterior adaptação. Ressalta-se que, para fins de facilitar a compreensão acerca do tema, a presente pesquisa adotará esta percepção.

A exposição *Paul Klee – Equilíbrio Instável* (2019) é exemplo de uma curadoria criada no Zentrum Paul Klee na Suíça e não em terras brasileiras. A análise dos espaços e das condições dos Centros Culturais do Banco do Brasil por profissionais europeus foi determinante para a autorização da itinerância da exposição no Brasil. A curadora suíça Fabienne Egglhöfer acompanhou a montagem de uma exposição adaptada aos centros culturais localizados em território brasileiro (ROCHA, 2019). As obras de arte que ingressaram em território brasileiro foram previamente escolhidas em território suíço, por mais que haja a cooperação de representantes da exposição em território nacional. A oferta expositiva originou-se em território suíço e aceita em território brasileiro, atendendo a uma demanda em território brasileiro. Os meios de comunicação direta (e-mail, telefone etc.) foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto na Suíça.

A Lei Complementar nº. 116/2003 a respeito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) adotada pelo governo brasileiro designa a palavra “resultado” com condicionante para que haja a prestação de serviço. Um obstáculo para a definição de resultado conforme o ordenamento jurídico brasileiro são as percepções: “resultado-utilidade” e “resultado-consumação”. Uma questão que perpassa a contratação de serviço de cocuradoria com curadores residentes ou domiciliados no Brasil em parceria com um curador domiciliado ou residente no exterior em um projeto curatorial desenvolvido em território nacional e que contemple itinerância em território brasileiro. Se este serviço for consumido em território brasileiro configura-se como “resultado-consumação”, mas se atendeu a uma parte residente ou domiciliada no exterior configura como “resultado-utilidade”, posto que se prestou um serviço para um ente no exterior (CARVALHO, 2021, p. 155-168).

Este *modus operandi* traça similaridades com a exposição transnacional itinerante *Os Grandes Mestres da Arte Popular Mexicana (The Great Masters of Mexican Folk Art)* que percorreu algumas cidades dos Estados Unidos e, posteriormente, da Europa, entre 2001 e 2004 (COFFEY, 2017, p. 1-6). Um projeto curatorial desenvolvido pela *Fomento Cultural Banamex*,

uma organização mexicana sem fins lucrativos pertencente ao banco mexicano *Banamex*. A sua itinerância, em 2001, ocorreu no mesmo momento em que o referido banco foi adquirido pelo *Citigroup* sediado nos Estados Unidos, uma estratégia que aliou a curadoria enquanto produto previamente estabelecido por meio do livro “Os Grandes Mestres da Arte Popular Mexicana”, que atuou como um catálogo informal e instrumento de marketing ao impulsionar a presença dos artesãos em feiras e exposições itinerantes (COFEY, 2017, p. 1-6).

A mesma situação ocorreu em relação ao ambiente virtual. A exposição de arte digital *The Wrong Biennale*, idealizada pelo curador David Quiles Guilló, é uma bienal que conta com projetos curatoriais de diversos países (ASEF CULTURE360, 2021). Ao final do seu site observa-se a inscrição “the wrong©2013-2022”, indicando adotar licenciamento por *copyright* (símbolo ©) enquanto direitos autorais e/ou propriedade intelectual. A bienal virtual é formada por sites/projetos em diversas partes do mundo, com as partes participantes ofertando distintas curadorias (THE WRONG, 2023). O fato de ser virtual não a descaracteriza como uma exposição que se vale de exportação/importação por ser uma demanda gerada em determinado país, no caso a Espanha, diferente do que se observa na maioria dos participantes, sendo o espaço virtual também utilizado como estratégico na internacionalização (CAVUSGIL, KNIGHT, RIESENBERGER; 2010, p. 3-8; p. 60-61, p. 140-141, p. 352).

O tipo de licenciamento acordado entre ambas partes pode ser por *Copyright* (©) (WIPO, 2020) ou pelos tipos de licença *Creative Commons* (CC). A definição de um tipo de licenciamento é uma etapa *a priori* no estabelecimento do contrato firmado entre ambas as partes, ou, em outros casos, o contratante é informado sobre a licença com antecedência por meio de um edital, por exemplo (CREATIVE COMMONS, 2017).

A Bienalsur, por sua vez, é uma exposição transnacional cujo projeto curatorial contempla o seu país sede (país da entidade responsável pelo projeto) e é configurado em um modelo multinacional pelo fato de ocorrer simultaneamente em diferentes países e continentes. Por mais que as obras que integram a exposição não transitem até a sua sede para posteriormente serem re-exportadas, nota-se a prestação de um serviço curatorial internacional (BIENALSUR, 202?). O formato desta bienal perante a legislação brasileira recai na questão do resultado da prestação de serviço. A discussão entre “resultado-utilidade” e “resultado-consumação”.

Já a segunda situação dialoga com o turismo oriundo das bienais. Ela pode acontecer da seguinte maneira: uma demanda é originada em um território estrangeiro com fins de realização de determinado serviço consumido no território de onde parte a demanda. Seriam, por exemplo, os serviços contratados de tradutores ou guias de turismo durante a realização de eventos internacionais. As definições de domiciliado e residente balizam essas relações pelo fato de um

nacional habitar outro país, configurando internacionalização do serviço em seu país de nascimento e, de maneira oposta, um estrangeiro habitar o país no qual se encontra não configura como tal.

Se por um lado os projetos curatoriais originam diversos serviços durante a realização das exposições, também se constituem como um atrativo para os profissionais da curadoria, pois as viagens dos curadores para acompanhar exposições e fóruns de discussões contribuem para a pesquisa curatorial e são incentivadas por algumas instituições. A pesquisa curatorial se enriquece ao criar o diálogo interinstitucional, pois profissionais de uma determinada instituição que viajam até outro país para aprender com outras instituições ou outros curadores criam uma rede de *networking* curatorial que os beneficia no desenvolvimento de seu trabalho e de sua carreira.

Outra situação similar poderia ocorrer quando um artista estrangeiro não domiciliado e não residente em território ao qual viajará contrata artistas residentes e domiciliados neste território para criar ou auxiliar na construção de uma obra de arte sem a intermediação de terceiros, pelo fato de a criação da obra ser um serviço que não será exposto neste território. O que conduz a uma reflexão sobre o tipo de relação estabelecida entre artistas estrangeiros *versus* aqueles nacionais em situações como a representação do Pavilhão do Quênia, na Bienal de Veneza em 2013. O projeto curatorial “Natureza reflexiva: uma nova sensibilidade encantadora primária” (“*Reflective Nature: A New Primary Enchanting Sensitivity*” criado por um artista italiano residente ou domiciliado no Quênia, um artista ítalo-brasileiro, oito artistas chineses e dois artistas quenianos. A partir desse exemplo, pensa-se no caso de artistas chineses que viajam até o Quênia para desenvolver uma obra de arte com trabalhadores quenianos a ser exposta na Itália (PETTAS, 2016). Estes artistas consumiram produtos e serviços no Quênia, realizaram a obra com auxílio de trabalhadores quenianos e a enviaram para outro país.

O terceiro caso seria a internacionalização de instituições expositivas além de seus territórios originários, como o do Museu Guggenheim composto por representações em diversos países ou o do Louvre de Abu Dhabi (Emirados Árabes). Haveria, nestes dois últimos exemplos, uma demanda e oferta de serviços originada por uma mesma empresa com sedes em outros países, sem a intermediação de uma terceira parte.

A quarta classificação de serviço é quando há o deslocamento do curador para a realização de determinado projeto curatorial em outro país. Neste caso ocorre a Internacionalização do Curador que irá atender a uma demanda externa, o desenvolvimento de uma exposição, sendo que o projeto curatorial ainda não está desenvolvido *a priori*. Este é o modelo de contratação que a Fundação Manifesta emprega para que os curadores possam

desenvolver seus projetos curatoriais *in loco*. Por exemplo, acredita-se que a proposta de internacionalizar a Documenta de Kassel (Documenta 14) da Alemanha para a Grécia em 2017 tenha sido uma iniciativa do curador Adam Szymczyk e não da instituição em si, o que demandou que o seu serviço fosse realizado em dois países distintos. Este seria um exemplo que permite compreender de maneira sucinta o que seria a Internacionalização do Projeto Curatorial (Documenta 14 realizada em dois países, Alemanha e Grécia) e a Internacionalização do Curador (Adam Szymczyk, curador da Documenta 14) (FETTER,2017). Existem outras situações ainda em que há um edital ou demanda internacional de ocupação de determinados espaços *Kunsthalle*.

A curadoria para aquisição de acervo se insere nesta mesma modalidade porque o produto não é consumido no seu território. Nesse caso, uma instituição expositiva do exterior contrataria um curador brasileiro para a aquisição de obras de arte em território brasileiro. Seria o caso da primeira modalidade se o curador comprasse as obras de arte para a sua posterior revenda ou restituição pela instituição no exterior e enviasse por meio de empresas de remessa internacional. A vinda de um representante do exterior para realizar o serviço configura a quarta modalidade.

Os curadores viajam para realização de palestras, aulas, seminários, desenvolvimento de pesquisas institucionais, organização e reflexão crítica sobre o acervo das instituições. São trabalhos curatoriais que contribuem para compreender a dissociação entre projeto curatorial e a figura do curador. Apesar dos projetos curatoriais desenvolvidos pelo curador serem importantes, em uma palestra há a figura do curador atuando, e não o projeto curatorial materializado naquele espaço. O curador apresenta o registro do projeto curatorial e não a materialização do projeto curatorial com o conjunto de obras que compôs a exposição.

Para compreender estas estratégias de internacionalização é necessário entender essa diferença entre o Projeto Curatorial e o Curador enquanto profissional independente, *freelancer* (GREEN; GARDNER, 2016,241-265). O projeto curatorial analisado nesta pesquisa possui a Suíça como país que sedia a exposição. A Suíça estabelece relações bilaterais com a União Europeia (cerca de 120 acordos) e é signatária do Tratado de Tratado de Schengen, contribuindo para a convergência de políticas como a livre circulação de bens e pessoas entre estes países europeus (GRUYTER, 2021). Indiretamente, também, existe a possibilidade de perceber o peso do turismo motivado pela curadoria no projeto.

O turismo motivado por projetos curatoriais deriva da consolidação do neoliberalismo após os anos 90 quando as cidades e os países apropriam-se destes projetos como atrativo turismo seja na geração de receita ou como inserção nacional e internacional que configura o

local como networking artístico e curatorial. Por exemplo, as edições da Bienal de São Paulo contribuem para o setor de turismo da cidade de São Paulo e são um importante ponto de networking entre estudantes e trabalhadores do setor cultural (GREEN; GARDNER, 2016, p. 241-265).

Toukan (2013) e Hare e Theophilus (2013 *apud* GRERU, 2018) usam o termo “Turismo Curatorial” diante de práticas artísticas e curatoriais que demonstram a disparidade entre o local *versus* o global. A internacionalização das residências artísticas e curatoriais, academias de arte, instituições expositivas e curadores que viajam estabelecendo relações com artistas locais refletem esta disparidade de forças no Cenário Internacional das Artes diante de projetos que refletem uma relação de supremacia de um centro artístico consolidado frente ao local ou periférico.

Verifica-se a existência de mecanismos que dificultam a inserção dos artistas locais, por exemplo, diante de projetos de residência artística em que as condições ofertadas favoreçam um artista europeu frente a um artista brasileiro. Uma residência artística em território brasileiro cujo valor seja cobrado em dólar ignora que a desvalorização cambial favorece o artista de alguns países do norte global. Mecanismos como subsídio ou redução de valores ao artista brasileiro e diferentes valores conforme a região do globo contribuem para não fomentar de algum modo que este artista proveniente do norte global crie trabalhos em cooperação com os artistas brasileiros locais e os insira no circuito artístico internacional meramente diante de uma vantagem cambial. Um exemplo é um iniciante curador francês que participa de uma residência artística ou curatorial no Brasil diante das vantagens cambiais, conhece artistas brasileiros com trabalhos em fotografias, apresenta um projeto curatorial na França com o tema da fotografia e Brasil, as fotografias são digitalizadas e enviadas para o curador francês que imprime estas fotografias na França, argumentando redução de custos, e a exposição é criada em formato presencial em uma galeria na França. Os artistas perdem o controle sobre uma possível venda de suas fotografias e o curador iniciante adquire um projeto curatorial internacional para o seu currículo, reforçando desse modo estereótipos e pontos de vista hegemônicos da curadoria. Uma residência artista ou curatorial que cobra diferentes valores conforme a origem do interessado pode enriquecer a experiência com o aumento de artistas africanos e latino-americanos.

Esta abrangência de normas é crucial frente a questões como direitos autorais e legislações relativas à circulação de pessoas e mercadorias. Por exemplo, as apropriações feitas pela artista Sherrie Levine, criadas nos Estados Unidos, pertencem à jurisprudência dos Estados Unidos, que é diferente da de outros países. A convergência de normas jurídicas em comum evita conflitos normativos ao resguardar o trabalho do curador como propriedade intelectual.

Um dado recorte geográfico poderia evitar eventualmente adversidades como (salvo as devidas ressalvas) a noção de direitos autorais *Copyright versus Droit D'Auteur* (Direito do Autor). O primeiro caso dialoga mais com países anglo-saxões e privilegia aquele que adquire o direito de posse e a reprodução da obra que também abarca a noção de obras de arte virtuais. O segundo caso ocorre mais em países de influência romano-germânica, que protege quem concebe a obra por meio do direito moral e liberdade de criação. Isso, contudo, não deve ser confundido como direito comercial da obra de arte ou projeto curatorial (ALGARVE, 2010, p. 22-44).

A jurisprudência relativa à curadoria (responsabilidades legais e propriedade intelectual) em ambientes não virtuais estão sujeitas, primeiramente, às normas internas de cada país e, posteriormente, ao tipo de contrato acordado entre ambas as partes. Cada instituição cultural possui uma orientação própria de contrato curatorial em comparação com organizações que representam curadores, museus, artistas em território nacional e internacional. São contratos que estabelecem os direitos e deveres de curadores e, em especial, dos curadores convidados.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual publicou em 2013 o guia “Gerenciando Propriedade Intelectual para Museus”, cujo foco adentrou questões relativas à propriedade intelectual em exposições de arte (obras de arte, publicações etc.), trazendo observações de fatores que pautam as relações laborais entre curador e instituição cultural. O guia aborda a questão de maneira internacional e sem adentrar em questões jurídicas em razão de cada país possuir legislação distinta, ao frisar que tudo depende do contrato estabelecido entre as partes (WIPO, 2013, p. 10-69).

A *College Art Association* (CAA) contribui com o tema ao estruturar o contrato de prestação de serviço curatorial em “Diretrizes em relação à contratação de curadores convidados por museus” (CAA, 2016) e “Práticas Profissionais para Curadores de Museus de Arte” (CAA, 2007), que orienta as relações de trabalho, o financiamento e a interação institucional. A primeira publicação dialoga com a noção de projeto curatorial adotada por esta pesquisa ao considerar que

No caso de um conceito original desenvolvido e proposto por um curador convidado a um museu, os curadores convidados podem já ter realizado uma quantidade substancial de pesquisa (geralmente trabalho não remunerado) no momento em que entram em negociações contratuais com um museu. Portanto, uma vez que o museu tenha manifestado claro interesse na proposta, o museu deve fazer todos os esforços para expedir o contrato e estabelecer um cronograma de pagamento (CAA, 2016).

Existem nesta definição três elementos centrais, que são o conceito curatorial previamente estabelecido, a pesquisa curatorial e a aceitação da proposta por parte da instituição

cultural ao firmar o contrato de serviço com o curador que desenvolveu o pré-projeto. O contrato de prestação de serviço se dá após a elaboração do projeto curatorial e não anteriormente. Apesar da prestação de serviço curatorial ser reconhecida juridicamente sem diferenciar projeto curatorial e o curador em si, acredita-se que esta separação de natureza ontológica enriquece o campo de pesquisa curatorial diante do modo como os curadores trabalham frente às instituições. É uma mudança de perspectiva que reflete o campo de trabalho do curador. Caberia nesse caso perguntar se uma instituição expositiva qualquer firmaria o contrato de serviço em razão da figura do curador ou do projeto curatorial.

Esta é uma questão que fomenta o debate em relação à autonomia do curador frente à instituição expositiva. A contratação do curador, aparentemente, poderia demonstrar uma certa autonomia sua, posto que não há um projeto anteriormente definido. O que determina a sua contratação, em tese, são os projetos curatoriais anteriormente realizados, assim a instituição expositiva contrata este curador de acordo com a sua trajetória curatorial. Doutra forma, seria a contratação de um projeto curatorial, a partir de um pré-projeto apresentado como potencialmente possível de ser realizado, ou seja, nesse caso o projeto em si seria preponderante para definir o critério da contratação.

A questão da propriedade intelectual também contribui para perceber se o projeto já foi materializado ou não e a quem pertence o projeto curatorial. A percepção de projeto curatorial e curador perpassa a questão da propriedade intelectual e o conceito jurídico adotado na elaboração do contrato de prestação de serviço. A propriedade intelectual é protegida diante da materialização e/ou desenvolvimento do projeto curatorial. O que se protege aqui são os esboços, escritos, estudos expográficos, o título da exposição etc. A noção de projeto parte da percepção de “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo” (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2022). Este projeto só será concretizado quando a parte curatorial propõe o seu projeto perante a instituição expositiva, que, então, estabelece uma relação contratual pautada em seu modelo de contrato de serviço curatorial, permitindo que este esforço temporário seja, enfim, realizado. Este contrato e a modalidade de direito autoral aplicado pelo país determinam a diferenciação se o projeto curatorial pertence a instituição expositiva ou ao curador.

Se o contrato firmado entre as partes permite esta separação, há uma demonstração clara de que projeto curatorial e curador não representam necessariamente a mesma figura jurídica. O projeto curatorial pode pertencer à instituição expositiva contratante e não mais ao curador. A separação do que pertence, como direito autoral, ao curador e a instituição expositiva depende do tipo de negociação que antecede a assinatura do contrato. A instituição expositiva pode deter

todos os direitos autorais que vão desde o projeto até a concretização da exposição ou determinar que o curador possui direito autoral sobre o projeto e a instituição os direitos relativos às publicações e demais itens criados em decorrência da concretização da exposição.

A Associação de Curadores de Museus de Arte (AAMC & AAMC) publicou em 2020 o documento “Práticas profissionais para curadores de arte em organizações sem fins lucrativos”, em que aprofunda as questões relativas ao trabalho de curadoria e aborda as relações às quais os curadores estão sujeitos perante a instituição expositiva. As publicações citadas abordam o tema em uma perspectiva nacional que conduz a curadoria enquanto prestação de serviço e as relações interinstitucionais e institucionais envolvidas neste processo. O processo de internacionalização demanda um conhecimento das normas nacionais entre os países envolvidos e os riscos aos quais estes empreendimentos estão sujeitos. Uma vez que curador e projeto curatorial transpõem as fronteiras de seu país, há uma perda do aparato econômico-jurídico-político Estatal e das instituições não Estatais que os protegem. Por isso, a separação entre projeto curatorial internacional e internacionalização do curador é necessária. A jurisprudência à qual estão submetidos é diferente entre si internamente e no exterior, embora possam dialogar em certos momentos.

As representações governamentais nacionais no exterior são parte de uma estratégia de política exterior que atuam através da intermediação, na medida em que amparam os seus nacionais frente ao país no qual se encontram por meio do diálogo e cooperação. Resguardam os interesses nacionais e os seus nacionais com fins de se evitar o conflito como estratégia de resolução, posto que um dos princípios basilares das Relações Internacionais é o princípio da Não-Intervenção (BRASIL, 1965).

Nesse contexto, entram em cena as discussões relativas aos riscos aos quais os projetos curatoriais estão sujeitos. Países com ordenamentos políticos, econômicos e jurídicos robustos garantem segurança como local de destino de investimentos internacionais. Existem quatro riscos que ameaçam este processo: “Risco-Intercultural”; “Risco-Cambial (financeiro)”, “Risco-País” e “Risco-Comercial” (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 9 -11, p. 100, p. 127-129, 137-146, p. 225-226, p. 247-248, p. 337, p. 428, p. 462-463).

O “Risco-País” considera aspectos internos que orientam a burocracia estatal, vulnerabilidade política e social, corrupção, crises econômicas etc., sendo que estes aspectos podem parecer, à primeira vista, distantes de um processo curatorial, contudo, estão presentes em alguns eventos. Em 2006, por exemplo, a 6^a edição Manifesta em Nicósia (capital da República do Chipre) não aconteceu devido ao Risco-País e alguns destes riscos permearam a

Documenta 14 entre Atenas e Kassel em 2017 (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 127-129, 137-146, p. 247-248, p. 428, p. 462-463).

Os riscos podem, em determinados casos, ser considerados como fatores determinantes para a realização ou não de uma exposição. Estão presentes em maior ou menor grau em uma mesma situação. Eles se tornam pontos ainda mais relevantes ao se adentrar em outro país com aspectos distintos ao país de origem da instituição promotora. É preciso avaliar maneiras de mitigar riscos e garantir proteção quando algo acontecer, contribuindo para sua análise para a segurança e o êxito da exposição de arte. Outro exemplo que se pode citar foi o Pavilhão do Quênia na Bienal de Veneza (2013), que representou um duplo risco cultural. Foi identificado um risco oriundo da cultura organizacional (corporativa) da Fundação Bienal, que permite que haja uma estrutura organizacional com países e seus pavilhões que necessariamente não representam seus nacionais ou descendentes. O risco, nesse caso, não gerou uma mudança organizacional porque em 2015 o pavilhão queniano repetiu uma curadoria por estrangeiros e poucos artistas locais. O risco intercultural se configurou diante da repercussão sobretudo de artistas e curadores quenianos (cultura nacional) ao contestarem uma representação que privilegiava artistas chineses em relação aos quenianos (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, p. 9 -11, p. 100, p. 337). A presença de artistas e curadores estrangeiros em pavilhões nacionais pode enriquecer a experiência em arte pelo público visitante da Bienal de Veneza ou reproduzir estruturas de poder e dominação colonial.

Os pavilhões que geraram a polêmica nestes dois anos não foram fechados. As discussões oriundas desses atos podem ter gerado um baixo número de visitantes, um estranhamento do público pela diferença das obras no pavilhão e um questionamento sobre a qualidade desta curadoria. Os curadores, talvez, não tenham mensurado a dimensão cultural e o impacto dos seus projetos curatoriais no contexto da cultura do país, e estes projetos só se concretizaram porque existia ali uma cultura organizacional permissiva por parte do estado queniano contribuindo para o Risco País (WARNER, 2015).

O Risco Cambial (Financeiro) afeta a internacionalização devido às flutuações de câmbio às quais os países estão sujeitos devido ao sistema financeiro global, avaliação dos ativos e políticas monetárias adotadas por cada governo. Impacta negativamente em caso de uma valorização ou desvalorização cambiária porque age sobre o preço adotado internacionalmente nas negociações. Os mecanismos de proteção contra variações cambiais costumam lidar com o Mercado Futuro, avaliação de ativos bem planejada e gestão financeira internacional que logre cumprir com um orçamento previamente estipulado (CAVUSGIL; KNIGHT; RIESENBERGER, 2010, p. 9 -11, p. 225, p. 462-463).

O quadro abaixo é uma hipótese indicando a rentabilidade de uma obra de arte diante da variação que constitui o mercado cambial. Os demais fatores que pautam a economia internacional e a intervenção estatal em nível nacional serão desconsiderados, posto que o objetivo aqui é demonstrar o Risco Cambial. O valor de US\$ 10.000 será o mesmo em 2001 e 2021, por esse motivo. O exemplo demonstra a situação de compra no ano de 2001 para posterior revenda no ano de 2021. O comprador em território brasileiro possui o maior ganho, o comprador chinês realizará uma revenda com prejuízo de US\$ -2.830,96 e o comprador em um país membro da União Econômica e Monetária da União Europeia (UEM) terá um ganho intermediário.

Quadro 1 - Variação Cambial e Rentabilidade (2001 e 2021)

País de residência do comprador	Preço US\$ 10.000 em Moeda Nacional por ano.		Variação anual (2.021 – 2.001)	
	2.001	2.021	Média de Preços (2021-2001) em dólar (US\$).	Média de Preços (2.021-2.001) em moeda nacional
Estados Unidos	US\$ 10.000	US\$ 10.000	US\$ 0	US\$ 0
Membro da UEM	€ 8.952	€ 11.830	US\$ 2.432,79	€ 2.878
R.P. China	CNY 82.770	CNY 64.508	US\$ -2.830,96	CNY -18.262
Brasil	R\$ 23.527	R\$ 53.958	US\$ 5.639,75	R\$ 30.431

Fonte: Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos 2004, 20023

A taxa cambial entre o dólar (Estados Unidos) e o real (Brasil), quando a cotação média anual foi de US\$ 1,00 = R\$ 5,3958 em 2021, pode ser uma oportunidade para a aquisição de obras de arte de artistas brasileiros por compradores no exterior ou investimento estrangeiro no setor cultural brasileiro. Em oposição, o esforço financeiro de um comprador em território brasileiro tende a ser maior se comparado ao ano de 2001, quando a cotação média anual era US\$ 1,00 = R\$ 2,3527. A variação cambial também compromete os custos do projeto curatorial, quando há importação de bens e serviços. O esforço financeiro será maior diante de custos

contratuais e prestação de serviços negociados em dólar (Estados Unidos). O que pode ser relevante para a escolha de um artista dos Estados Unidos ou de um país membro da União Econômica e Monetária da União Europeia (UEM) a ser contemplado com uma exposição em território brasileiro (Federal Reserve, 2004, 2023).

Isso não reflete uma escolha que nega a possibilidade expositiva do outro artista, mas mostra que o câmbio pode favorecer determinada escolha imediata e que o curador pode criar previamente um projeto a ser comercializado quando o câmbio o favorecer. São possibilidades oriundas da Negociação Internacional que, também, considera a comercialização de bens e serviços relativos a artistas em território brasileiro, levando em consideração as diferenças cambiais. A taxa de câmbio média anual de 2021 considerou US\$ 1,00 = R\$ 5,3958 e o €\$ 1,00 = R\$ 6,3825⁷.

De todo modo, o orçamento previamente estabelecido será realocado sempre conforme as demandas expositivas. As possíveis maneiras de se contornar o risco cambial em uma exposição partem de decisões curatoriais e burocráticas ao longo do processo. Estas decisões, contudo, devem se pautar sempre por um quesito de qualidade expositiva. Reformulações orçamentárias que ocorrem ao longo do desenvolvimento do projeto curatorial podem ser devido ao Risco-Intercultural, Risco-País ou Risco-Comercial. Por exemplo, sabemos que Alemanha e Grécia adotam o euro como moeda. As restrições financeiras implementadas pelo governo grego durante o desenvolvimento da Documenta 14 representaram um Risco-País, e o momento de entrada do projeto expositivo na Grécia como Risco-Comercial diante de fatores como: crise econômica grega, aumento no fluxo de refugiados, gestão do projeto curatorial e escolha de lugares expositivos. A gestão de um projeto curatorial é marcada por temas como o seu planejamento, questões administrativas e escolha de parceiros comerciais. Um exemplo é a contratação de uma empresa de logística que pode resultar em dano a uma obra de arte ou uma decisão que infrinja alguma lei. A escolha do local expositivo pode fortalecer ou tornar o projeto curatorial vulnerável, como por exemplo um lugar de difícil acesso ou que não comporte a totalidade do conjunto de obras que compõem a exposição. O lugar em si não necessariamente representa um empecilho ao projeto curatorial, mas as dificuldades como o acesso e a estrutura do edifício devem ser superadas em prol do projeto curatorial.

Em 2010, a Zona do Euro enfrentou um período de crise econômica causada pelo aumento do déficit público dos países que acordaram com a união monetária em comum. Uma crise que atingiu sobretudo os países periféricos da região. A partir de 2010 a Grécia encontrou-

⁷ BR.INVESTING. EUR/BRL - **Euro Real Brasileiro**. [S. l.], agost. 2023. Disponível em: <https://br.investing.com/currencies/eur-brl-historical-data>. Acesso em: 16 ago. 2023.

se compelida a aceitar uma austeridade fiscal, redução de gastos públicos, aumento de determinados impostos, gerência em suas políticas econômicas diante de decisões da União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional (FMI) como fatores condicionantes para três empréstimos ocorridos em 2010, 2012 e 2015 com um valor aproximado de 323,5 bilhões de euros. O setor público passou por uma reformulação seguido de um plano de privatizações e congelamento de salários dos trabalhadores públicos. As privatizações foram seguidas por reformas trabalhistas que aumentaram o desemprego, cujos trabalhadores passaram a receber menos com uma redução de 22% do salário mínimo e a reforma da previdência. Uma insatisfação popular resultando em protestos e aumento do conservadorismo na região. A pressão sobre os políticos dificultou a criação de um governo de coalizão e provocou a renúncia do primeiro-ministro em 2015 após cinco meses de sua eleição, sendo que posteriormente retornou ao governo para ser eleito novamente (RAMOS, 2021, 38-79;102-105).

A proximidade com o Norte da África e Turquia converteu a Grécia em uma das principais rotas de entradas de imigrantes em direção ao continente europeu em direção, sobretudo, a Alemanha enquanto destino final. Este fluxo aumentou em razão da intensificação da Guerra na Síria e dos conflitos no Afeganistão e Iraque (BBC, 2015). As restrições econômicas impostas pelo governo grego também indicam a presença deste risco. Um exemplo é a modalidade de pagamento adotada no cenário de controle de capitais, uma das medidas para lidar com a crise econômica em 2015, que só permitia a retirada bancária de 65 euros em dinheiro em espécie. O afrouxamento do controle de capitais ocorreu apenas em 2018 (IMF, 2017). Existiu, na ocasião, um Risco-País, sendo que a solução adotada pela equipe curatorial consistiu, em certos momentos, em viajar carregando dinheiro em espécie para a Grécia diante da justificativa de que algumas empresas só aceitavam pagamento em espécie (PERLSON, 2017). Este exemplo contribui para discutir o Risco-Comercial diante de uma decisão estatal e não o juízo de valor. A transferência de dinheiro para o exterior é sujeita a regras internacionais, ainda mais quando se trata de dinheiro público. Nesta ocasião foi tomada uma decisão sujeita a riscos em ambos países, demonstrando, assim, como os riscos internacionais podem ser mais onerosos que os nacionais.

A 6ª edição da Manifesta em Nicósia, capital da República do Chipre, é um caso extremo em que o Risco-País resultou em um impasse, inviabilizando a sua realização. Nicósia foi dividida por uma linha verde em 1963, resultando na criação de uma zona desmilitarizada em 1964, comandada pela Organização das Nações Unidas (ONU), e separando o Chipre em República Turca de Chipre do Norte e República de Chipre, parte que é um país pertencente à

Comunidade Europeia. Apesar da não concretização do evento em Nicósia, ele configura-se como um projeto curatorial que contribui para o campo dos estudos curatoriais (ATTANASIO, 2018).

A República Turca de Chipre do Norte não é reconhecida internacionalmente como um país, dificultando a classificação do projeto como sendo de uma exposição Binacional. O prefeito de Nicósia rompeu com o contrato curatorial cerca de seis meses antes da abertura da exposição em razão de desavenças relacionadas ao projeto bicomunitário. O Risco-País decorre da intensa intervenção governamental, dificuldades burocráticas e falta de um orçamento sólido, gerando embates durante o desenvolvimento da Manifesta. Tudo isso culminou em quebra de contrato pelo governo local e a instituição cultural local parceira *Nicosia for Art*, uma vez que o poder político local não logrou exercer seu poder sobre a equipe curatorial. O risco-comercial da Manifesta 6 poderia ter sido percebido a partir do estabelecimento de relações de cooperação com a entidade *Nicosia for Art*, que apoiou a decisão governamental de cancelar a edição (LEBOVICI, 2006).

O *boom* de bienais na atualidade representa outro Risco-Comercial diante do perigo das fundações que as sustentam gerarem uma disputa por curadores e artistas, gerando uma concorrência entre as bienais com a possibilidade de escolhas curatoriais parecidas e/ou bienais que acontecem ao mesmo tempo em diferentes lugares no Cenário Internacional das Artes. A internacionalização do projeto curatorial demanda uma intensa pesquisa capaz de delinear quais são os quatro riscos aos quais o projeto será exposto ao longo do seu desenvolvimento. São um robusto modelo de prevenção e resolução de adversidades em tempo ágil sem comprometer o projeto curatorial, sendo resultado de uma pesquisa prévia e que caminha com o desenvolvimento do projeto curatorial.

2.4 Itinerâncias, nomadismos e atravessamentos territoriais

Observa-se que algumas exposições de arte itinerantes às vezes apresentam um número inferior de obras em relação à exposição original. Pode-se questionar a validade do argumento de se utilizar a falta ou as limitações de espaço arquitetônico como justificativa para a realização de uma exposição itinerante incompleta. Grandes exposições são contempladas em sua maior parte por isenções e outros benefícios governamentais frutos do recolhimento de impostos dos cidadãos, que teriam, teoricamente, o direito ao acesso à exposição de maneira plena, ainda que em itinerância. Compreende-se que cada instituição cultural possui suas limitações espaciais,

como seria, por exemplo, o caso de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, que poderia limitar o espaço e reduzir o número de obras presentes na itinerância de uma exposição.

No momento inicial desta pesquisa, buscamos observar diversos modelos expositivos que dialogassem com distintas instituições culturais e utilizassem múltiplos espaços, como também o espaço urbano como forma de transpor o argumento da limitação do espaço e, ao mesmo tempo, que explorassem novas maneiras de exibir e atrair o público para experimentar a arte contemporânea. Assim, o espaço converteu-se em um dos obstáculos a serem superados, e por outro lado, uma oportunidade de criar novas maneiras de divulgação do projeto expositivo. O'Doherty (2002, p. 1-29) em 1976 coloca em discussão a noção do espaço expositivo normativo ideal como um cubo branco no modernismo. As paredes brancas das instituições culturais na contemporaneidade se apresentariam como um indicativo de que o objeto ali presente se trata de um objeto de arte.

Observa-se ainda, na contemporaneidade, a existência de projetos expositivos que conseguiram transpor as limitações do espaço desse cubo branco, expandindo-se, criando diálogos com as populações locais e globais e atraindo maior número de visitantes. Faz-se necessário, portanto, compreender o modo como foram organizados para que possam servir de exemplo para a pesquisa de novos locais e maneiras de atrair um número maior de público e democratizar a arte, questionando quais os ganhos coletivos e individuais estes projetos proporcionaram.

Diante disso é fundamental compreender como os processos curatoriais são feitos em determinados contextos, as maneiras encontradas para transpor dificuldades e fortalecer as instituições culturais. A descentralização e a democratização da arte devem estar acompanhadas de um maior diálogo e cooperação entre as instituições, ainda mais em conjunturas de instabilidades financeiras, políticas internacionais difusas e a crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19. São fatos que podem impactar negativamente o setor, resultando no enfraquecimento dessas instituições. Compreender criticamente como se dão esses processos seria também uma maneira de proteger o profissional da curadoria frente a eventuais dificuldades.

Transpor as limitações impostas pelas paredes das instituições culturais em busca de novas possibilidades expositivas significa, também, explorar o ambiente urbano, assim como as fronteiras que delimitam uma cidade ou país. A intensificação da globalização atrela-se a uma diluição das fronteiras que determinam um território nacional. Algumas das principais instituições culturais internacionalizaram-se por meio de distintos modelos de negócios. Talvez

o maior exemplo de internacionalização de uma instituição cultural seja o Guggenheim, conforme citado anteriormente.

A internacionalização é o resultado de um processo iniciado ao transpor as paredes das instituições, descobrir as múltiplas possibilidades em expor em um ambiente urbano, explorar outros países e, atualmente, também o ambiente virtual. A Manifesta transpôs a limitação do espaço em diversos sentidos ao promover diálogos transnacionais e uma múltipla integração entre as instituições de arte, espaços públicos, espaços privados, espaços que refletem a história da urbanização, parques, lagos, ambientes rurais, além de fazer uso de distintos meios de comunicação etc., contribuindo assim para a realização de uma exposição em distintos lugares. É um projeto baseado na experimentação e exploração de novas possibilidades de promoção da arte.

3 MANIFESTA 11

3.1 Panorama Histórico

O diplomata José Augusto Lindgren-Alves (2018) caracteriza o período de 1990 até 1999 como a “Década das Conferências” diante dos diversos eventos internacionais que emanam a partir da “Cúpula Mundial sobre a Criança”, em Nova York, em 1990. São conferências com a participação da sociedade civil e Organizações Não Governamentais diante de agendas ligadas ao meio ambiente e, sobretudo, aos direitos humanos, atuando em conjunto aos Estados resultando em uma diplomacia multilateral no Cenário Internacional. A ONU desempenhou um papel central durante este período, centralizando as discussões que resultaram em tratados internacionais quando, após a queda do muro de Berlim, em 1989, determinadas agendas internacionais emergiram no Sistema Internacional (LINDGREN-ALVES, 2018, 39-51).

Percebe-se, nesta época, também uma modificação no ordenamento internacional, representado pela ótica de um sistema bipolar de poder entre os Estados Unidos e a URSS. A lógica de poder, enquanto *high politics e low politics*, perde espaço neste Cenário Internacional, com os Estados privilegiando a formulação de políticas e estratégias em comum. A transformação da Comunidade Econômica Europeia na União Europeia, em 1993, caracteriza este momento em que os Estados beneficiam-se de uma atuação multilateral em oposição a uma conduta em que a soberania estatal permitia uma dissociação entre comportamento interno e externo. Temáticas ligadas ao meio ambiente, aos direitos humanos e à liberalização econômica resultam na criação de agendas internacionais que atuam de maneira transnacional. Governos absolutistas são percebidos como um entrave ao desenvolvimento das nações. Entra em cena a dicotomia Norte-Sul “de um lado, na visão ocidental reducionista que localizava nos países subdesenvolvidos a origem de todos os males e, de outro, pela reação das culturas autóctones hipervalorizando o nativismo contra a importação de valores do Ocidente” (LINDGREN-ALVES p. 103). Democracias representam previsibilidade institucional e internacional em um contexto em que, cada vez mais, os países passam a interagir entre si. Isto não representa a perda da sua soberania. O Estado, que no passado atuava como um ator unitário, utiliza da sua participação em agendas internacionais como um meio de inserção internacional (SATO, 1999, p. 1-31). A 1ª Conferência Mundial de Direitos Humanos organizada pela ONU em Viena (Áustria) em 1993 demonstra, em sua declaração, que:

5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais.

[...]

8. A democracia, o desenvolvimento e o respeito pelos Direitos Humanos e pelas liberdades fundamentais são interdependentes e reforçam-se mutuamente. A democracia assenta no desejo livremente expresso dos povos em determinar os seus próprios sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e a sua participação plena em todos os aspectos das suas vidas (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 1993, p. 8).

A Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat-II – realizada em Istambul no ano de 1996, marca o fim deste período pelos seguintes fatores: i) necessidade dos Estados absorverem as resoluções acordadas nestes mecanismos multilaterais de discussão; ii) o diplomata indica uma participação limitada das delegações dos governos internacionais, pautada por questões econômicas em detrimento ao social e desinteresse do setor privado, visto que em conferências como a Rio92, direitos humanos e desenvolvimento econômico proporcionaram maior destaque internacional; iii) a proximidade da mudança de milênio como oportunidade para reconfiguração dos objetivos da ONU por meio do “Objetivos do Milênio”, sinalizando uma perda da relevância das conferências após a Habitat – II e a capacidade de absorver agendas internacionais que marcaram este período da história. As resoluções de cada conferência internacional contribuíram para que os Estados as assimilassem por meio de políticas públicas internas, modificações no ordenamento jurídico interno e aumento de recursos objetivando financiar ações que promovam os direitos humanos (LINDGREN-ALVES, 2018,34-78)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) instaurou nas Nações Unidas comissões orientadas ao tema, porém observa-se uma perspectiva etnocêntrica refletindo a colonização ainda praticada por algumas das principais potências mundiais aliadas ao mundo que se aprofunda em uma divisão bipolar. A temática pelo fim do regime do *apartheid* na África do Sul reverberava dentro da ONU desde 1967 pelo Conselho Econômico e Social (Ecosoc), sendo uma questão que foi reforçada na I Conferência Internacional de Direitos Humanos, em Teerã em 1968, e na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano em Estocolmo em 1972. Estes movimentos contribuíram para a consolidação dos temas relacionados ao fim dos regimes de *apartheid* e discriminação racial, direitos das mulheres, direitos humanos, erradicação do trabalho infantil, meio ambiente etc., que conduziram as conferências nos anos 90. As versões anteriores contavam com uma

participação limitada de organizações representando a sociedade civil, que atuavam como um espectador frente a governos inseridos em uma lógica de poder militar e segurança internacional diante da presença de governos absolutistas, militares e potências colonizadoras. A descolonização contribuiu para o aumento de Estados soberanos e a inserção de novas agendas (LINDGREN-ALVES, 2018,90 -105).

A Declaração de Viena, resultante da 1ª Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 1993, torna-se um texto base ao garantir a proteção nesta nova ordem internacional e representando as novas agendas internacionais. Os conflitos nas regiões dos Balcãs, que começaram no início dos anos 90, com a fragmentação da antiga República da Iugoslávia, encontra proteção no ponto 28 do referido diploma ao mencionar que “[...] violações massivas de Direitos Humanos, em especial sob a forma de genocídio, ‘limpeza étnica’ e violação sistemática de mulheres em situações de guerra, originando êxodos em massa de refugiados e pessoas deslocadas” (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 1993, p. 8); igualmente, o genocídio em Ruanda. Menciona a liberdade religiosa em uma época em que regimes absolutistas deste cunho ascendem o poder, o terrorismo como uma agenda pauta a segurança internacional, o desenvolvimento econômico como parte dos Direitos Humanos. A Conferência de Estocolmo, em 1972, apresenta um marco ao contribuir como um catalisador para a temática do meio ambiente, gerando uma maior participação da sociedade civil após o seu fim, cujos reflexos são notados na Rio-92 (LINDGREN-ALVES, 2018,74-92).

A declaração incentiva a cooperação internacional ao garantir aos Estados que as suas “[...] especificidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais” (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 1993, p. 4). Emerge no Cenário Internacional a criação de organizações internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995, com princípios em comum acordo entre os Estados Integrantes e, paralelamente, organizações regionais como a União Europeia (1992) e o Mercosul (1991), que possuem cláusulas que respaldam a democracia em seus tratados. Observa-se que a criação destes organismos regionais é amparada em argumentos que ressaltam uma história ou aspectos culturais em comum e não apenas fatores como a proximidade geográfica, economia ou sistema político interno. A União Europeia possui uma arquitetura institucional caracterizada por uma relação transeuropeia e pela cooperação, seja bilateral ou interna, marcada pela “[...] implementação de estratégias conjuntas de diplomacia pública e programas culturais focados

em líderes de opinião da sociedade, diplomatas, mídia, representantes da sociedade civil e os setores político, econômico e cultural” (COSTA, 2017, p. 22).

O diplomata José Augusto Lindgren-Alves (2018) descreve este período diante de uma perspectiva da diplomacia estatal, tendo o Estado, as organizações intergovernamentais (ONU e União Europeia) e, posteriormente, a sociedade civil, como atores globais atuando no Cenário Internacional. São conferências internacionais sob o auspício destas organizações intergovernamentais que se modificaram nos anos 90. Um exemplo desta mudança é a 1ª Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos (1993).

[...] cerca de duas mil ONGs, sob o lema “Todos os Direitos Humanos para Todos”. [...]promoveram eventos variados, envolvendo palestras de personalidades influentes, julgamentos simbólicos de casos, depoimentos de vítimas de violações em várias partes do mundo, espetáculos artísticos, exposições de fotografias e artesanato étnico e muitas outras atividades, todas as quais atraíram as atenções da imprensa para a causa comum dos direitos humanos e para a situação de grupos e países particularizados.

Com vistas à formulação de recomendações à Conferência Mundial em relatório que refletisse o consenso de todas as entidades participantes, o fórum formou grupos de trabalho divididos por temas. Deles emergiram múltiplas sugestões, consolidadas em documento único, muitas das quais, antes conhecidas, tinham sido incorporadas no anteprojeto de documento final para a Conferência (LINDGREN-ALVES, 2018, p. 112-113).

A Declaração de Viena (1993) representa este documento final. Uma conferência internacional com a participação de delegados dos Estados e representantes das organizações intergovernamentais, acrescida de organizações não governamentais, artistas, entidades privadas, institutos de pesquisa, personalidades, jornalistas, civis, seminários, palestras, protestos, intervenções, eventos paralelos não oficiais etc., capazes de reverberar no Cenário Internacional das Artes.

Esse cenário reflete as mudanças ocorridas diante de temas relacionados aos Direitos Humanos, abertura econômica, mudanças de sistemas políticos etc. A popularização do computador e internet, ao longo deste período, possibilitou uma rede de trocas de informações em tempo ágil, logrando contornar possíveis censuras. O mercado editorial cresce de maneira exponencial diante de traduções com alcance global em um curto espaço de tempo. São publicações como *O Fim da História e o Último Homem* (1992) de Francis Fukuyama; Judith Butler em *Problemas de gênero* (1990) e *Corpos que importam: os limites discursivos do ‘sexo’* (1993); Anthony Giddens em *As Consequências da Modernidade* (1990); Giorgio Agamben em *A Comunidade que Vem* (1990), entre outros (FILIPOVIC, NIEMOJEWSKI, VANDERLINDEN, 2005, p. 20-46).

Há uma fuga de intelectuais e artistas chineses após o Massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, resultando em um retorno às perspectivas artísticas conservadoras dentro da própria China. E ainda a queda do muro de Berlim, em 1989, e o desmantelamento gradual das antigas Repúblicas da URSS com uma produção artística marcada pela estética do realismo socialista (FILIPOVIC, NIEMOJEWSKI, VANDERLINDEN, 2005, p. 20-46). O ano de 1994 é marcado pela eleição de Nelson Mandela pelo partido Congresso Nacional Africano (CNA), em 27 de abril de 1994. A data é conhecida como o “Dia da Liberdade”, posto que a eleição de Nelson Mandela representa o fim do regime de segregação racial sul-africano após um período de negociação iniciado em fevereiro de 1990, que gradativamente restabeleceu os direitos políticos da população negra sul-africana e libertação dos ativistas presos (SA HISTORY, 2012).

Estes três fenômenos foram predominantes ao orientar a geopolítica no Cenário Internacional das Artes, no começo dos anos 1990, diante da necessidade de integrar os refugiados, evidenciar uma produção artística que era suprimida por governos e integrar uma produção artística que se desenvolveu em oposição ao mundo capitalista e que colapsou ao final dos anos 1980. Apontar estes fenômenos não indica a existência de um movimento passivo e complacente diante das violações de direitos humanos e controle político. A Bienal de Veneza proibiu a participação da África do Sul em 1968, permitindo, entretanto, a sua participação em 1993 (DREYER, 2019). A Manifesta nasce diante desta necessidade em criar um diálogo entre uma Europa (Leste Europa) que já não mais pertence a URSS em um cenário político internacional que resgata e intensifica as teorias ligadas à integração regional e ao neoliberalismo.

Green e Gardner (2016, p. 146-148) apontam que o período entre as bienais que se estende desde a metade dos anos 1950 até a primeira Bienal de Havana, em 1984, representa a evolução de um mecanismo que permitiu que as bienais se tornassem um palco de discussões regional/global e intercâmbio entre artistas e curadores a nível global. Estes fenômenos resultaram em exposições internacionais que lograram marcar o Cenário Internacional das Artes no início dos anos 1990, os primórdios do início da intensificação de bienais após a segunda metade dos anos 1990, o que Valdés (2020) caracteriza como um “Boom de Bienais”.

O período em que a África do Sul esteve proibida de participar da Bienal de Veneza comungou com um isolamento artístico daquele país no Cenário Internacional das Artes. A 1ª Bienal de Johannesburg, em 1995, adotou um formato de pavilhões internacionais e artistas sul-africanos e que deveria representar uma bienal em um contexto pós-colonial e isolamento geográfico. Green e Gardner (2016, p. 156) ressaltam a importância das galerias de arte

comerciais durante o período da Bienal de Johannesburg, em oposição a uma bienal com dois curadores sul-africanos brancos. De acordo com Koloane (1996):

A Bienal perdeu a oportunidade de transformar a África do Sul e a cidade de Joanesburgo especificamente, como o impulsionar da África Austral. A ligação com a África é essencial para a redefinição da expressão criativa e o intercâmbio de habilidades e recursos. Uma abordagem de bom senso teria mostrado que o país precisa urgentemente cultivar relações com a África Austral antes mesmo pensando no continente como um todo. Com participação reduzida a Bienal teria custado muito menos aos contribuintes. Não haveria necessidade de missões de apuração de fatos 'cinco estrelas' caras, sem necessidade de um contingente internacional de curadores e escritores (KOLOANE, 1996 *apud* CHRISTIAN, 2020, p. 232-233).

A exposição *A nova arte China pós-1989*, em 1993, em Hong Kong, com cerca de 50 artistas chineses, contribuiu para uma discussão após o Massacre da Praça da Paz Celestial, tratando da arte moderna e experimental e produção artística chinesa e a situação dos artistas chineses fora da China, entre outros temas. Esta exposição torna-se itinerante, passando por Taiwan, Austrália, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos (ASIA ART ARCHIVE, s/d). Em 2017 o Guggenheim Museu, em New York, desenvolve o projeto curatorial *Arte e China depois de 1989: O Teatro do Mundo* motivado pela exposição de 1993, acrescentando a relação da China com a globalização e as Olimpíadas de 2008, em Beijing (GUGGENHEIM, 2018).

A exposição *Magiciens de la Terre* (1989) marcou a história das exposições em razão do seu caráter globalizante, visto que “catalisou discussões vitais a respeito da necessidade das exposições de arte contemporânea refletirem o verdadeiro multiculturalismo do mundo” (VANDERLINDEN; FILIPOVIC, 2005, p. 13). Ela consistiu em uma grande exposição com 100 artistas provenientes da metade dos grandes centros (América do Norte e Europa) e a outra metade com artistas oriundos do Continente Africano, América Latina e Ásia, sendo exposta em duas instituições expositivas na cidade de Paris, rompendo com o modelo de pavilhões internacionais proposto pelas Bienais de Veneza ou de Havana e a sua relação com os países periféricos. Um projeto curatorial desenvolvido pelo curador Jean-Hubert Martin em busca de obras de arte internacionais que não estavam em museus etnográficos ocidentais exigiu seu esforço em viajar pelos continentes, conhecendo a produção artística (VANDERLINDEN; FILIPOVIC, 2005, p. 13-17). Boutoux (2005) ressalta que:

[...] comumente referido como o ponto de partida da globalização do mundo da arte na década de 1990 [...] seu legado foi no entanto crucial não porque contribuiu para o surgimento de um novo tipo de modelo de exposição (muito poucos curadores adotaram a abordagem e concepção de arte de Martin e internacionalismo), mas porque a exposição deu origem a um conjunto de debates sem precedentes e reações desenvolvidas tanto por comentaristas ocidentais quanto, pela primeira vez, por uma nova geração de pensadores, teóricos sociais, artistas e curadores de todos os continentes (BOUTOUX, 2005, p. 214-215).

O projeto curatorial desenvolvido em Paris, no Centro Georges Pompidou e *Grande Halle de la Villette*, emerge diante dos debates gerados em face da exposição “‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern”, em 1984, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. As críticas convergem-se em seu caráter eurocêntrico por reunir artefatos oriundos de museus etnográficos (classificados como arte primitiva) em comparação com obras de arte modernas (GOLDSTEIN, 2008). A imagem abaixo demonstra o eurocentrismo que pautou a exposição ao comparar e traçar um paralelo em comum entre dois saberes distintos: o quadro *As Senhoritas de Avignon* diante de esculturas e máscaras africanas. No lado esquerdo a obra *Les demoiselles d'Avignon* (107) e no lado direito artefatos oriundos de museus etnográficos.

Figura 6 – Exposição “‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern”

Fonte: Museu de Arte Moderna (MoMA).

Por sua vez, a Manifesta distingue-se das demais bienais ou grandes exposições por ser criada por meio de agências governamentais. A Bienal de São Paulo, Documenta de Kassel e a Bienal de Veneza são exemplos de exposições criadas por iniciativa civil e que posteriormente os Estados e as agências governamentais absorveram a sua concepção. Conjectura-se aqui a existência dos seguintes fatores: i) uso da exposição como discurso estatal; ii) um Estado que absorve a exposição diante de uma maturação temporal; iii) uma exposição criada por civis e interesses comerciais ao longo do tempo; iv) a burocracia estatal *versus* a burocracia civil. Os primórdios da Manifesta revelam uma política cultural desenvolvida pelo *Netherlands Office*

for Fine Arts (Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes), então um órgão pertencente ao Ministério das Relações Exteriores dos Países Baixos, atuando de maneira independente ao promover a arte do seu país internacionalmente. Os seus servidores criam a Manifesta diante das oportunidades no Cenário Internacional das Artes e não uma demanda direta do então chanceler. A publicação “*The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe*” (2005), em seu capítulo *How a European Biennial of Contemporary Art Began*, entrevistou, simultaneamente, Rene Block, Hedwig Fijen, Henry Meyric Hughes e Katalin Néray (2005, p. 189-200), pelo fato de se relacionarem com a história da exposição. Considera-se importante destacar os seguintes fatores observados da entrevista, os quais contribuíram para a criação da Manifesta:

- 1) A Bienal de Veneza encerra a seção *Aperto* destinada a jovens artistas;
- 2) Os efeitos positivos do Tratado de Maastricht (1992) instituindo a União Europeia;
- 3) Queda do Muro de Berlin e desmantelamento da URSS;
- 4) Percepção da construção de uma “Nova Europa”;
- 5) Fim da Bienal de Paris em 1985 e lacuna temporal entre Bienal de Veneza e a Documenta de Kassel;
- 6) O Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes como espaço de discussões ao propor um projeto artístico europeu nos Países Baixos;
- 7) Estabelecimento de Relações Internacionais e Interinstitucionais.

O Tratado de Maastricht (1992) estabelece a cooperação como um mecanismo de ação entre os seus Estados-Membros. Ao mesmo tempo em que garante que a cultura nacional e regional sejam protegidas, sinaliza a existência de um patrimônio cultural compartilhado. Uma das ferramentas de proteção deste patrimônio cultural em comum é o intercâmbio não comercial. Aqui, nota-se a existência de uma proteção em três níveis: um nível regional/local, um nacional e um terceiro, que é o europeu frente à globalização (TRATADO DE MAASTRICHT, 2016, p. 78-80). O termo “Nova Europa” citado pelo curador Henry Meyric Hughes é oriundo da “Carta para a Nova Europa” em razão da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE), em Paris, no ano de 1990. A Carta estabeleceu o fim dos conflitos com o leste europeu, sinalizando o término da Guerra Fria e promovendo a democracia e cooperação como valores primordiais entre os seus membros em prol da segurança europeia (SCHMITZ, s/d). Há a necessidade de incluir o leste europeu, que se desenvolveu em um contexto de Guerra Fria, criando o ideário de uma Nova Europa.

A curadora Els Barents (2023), enquanto vice-diretora de exposições do Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes, estabelece, em 1992, canais de diálogo com cerca de sete países europeus em prol de um projeto expositivo europeu concomitantemente à criação do primeiro arcabouço institucional da Fundação Manifesta. Constata-se, aqui, o exercício de política externa e negociação internacional entre o governo dos Países Baixos, intermediado pela curadora Els Barents e o Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes. A curadora e as instituições culturais Fundação Manifesta e o Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes passam a atuar, assim, como atores internacionais no Cenário Internacional das Artes. A política externa passa a ser um instrumento de política pública porque coube ao governo dos Países Baixos redimensionar suas agências em prol de um patrimônio cultural europeu em cooperação e não somente em prol da sua cultura nacional e regional. Primeiro surgiu o arcabouço jurídico-institucional e um Conselho Consultivo Internacional (1993) e, posteriormente, o projeto curatorial (BLOCK, FIJEN, HUGHES, NÉRAY, 2005, p. 189-200).

A primeira edição da Manifesta ocorreu em 1996, na cidade de Roterdã (Países Baixos). Os curadores responsáveis pelo projeto foram Katalyn Neray (Hungria), Rosa Martinez (Espanha), Viktor Misiano (Rússia), Andrew Renton (Reino Unido), Hans Ulrich Obrist (Suíça). Uma exposição pan-europeia, com 72 jovens artistas oriundos de 25 países europeus, ocupou 16 museus e 36 espaços públicos. Antes da sua realização ocorreu uma série de eventos intitulados *Open House*, pautados em debates com a presença de curadores, artistas e demais interessados em Budapeste (Hungria), Rotterdam e Amsterdã (Países Baixos), Moscou (Rússia) e Liubliana (Eslovênia) (MANIFESTA, s/d). Estocolmo (Suécia) sediaria a segunda edição da Manifesta em 1998, mas desistiu, e o projeto acabou sendo incorporado por Luxemburgo. De acordo com Hedwig Fijen⁸ (2005):

[...] a retirada de última hora da Suécia sugere o quanto uma bienal com foco sobre jovens artistas e práticas experimentais, bem como uma instituição organizadora com uma reputação ainda não estabelecida foram percebidas como um risco real para potenciais cidades-sede. Nos anos que se seguiram, numerosas cidades Leste e Oeste Europeu foram convidadas a considerar sediar a Manifesta. [...] Nenhuma delas se materializou. Por que, exatamente? Nos primórdios, o investimento financeiro local contabilizado em setenta e cinco por cento do orçamento da Manifesta. (Hoje, mais de cinquenta de por cento do orçamento deriva de fontes internacionais de financiamento e patrocínio). Quando a continuidade da Manifesta estava em jogo, algumas vezes a viabilidade ganhou sobre a realização do desejo (BLOCK, FIJEN, HUGHES, NÉRAY, 2005, p. 198).

⁸ Diretora da Fundação Manifesta.

A questão da viabilidade e de risco apresentada por Hedwig Fijen (BLOCK, FIJEN, HUGHES, NÉRAY, 2005) permeia a história da Manifesta frente ao seu caráter inovador. O Moderna Museet, em Estocolmo, desenvolve em 1999 o projeto curatorial *After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe* marcando os dez anos de queda do Muro de Berlin com a participação de jovens artistas dos países ex-membros da URSS. Uma exposição marcada por um formato conservador, em oposição à Manifesta que posteriormente abandona a dicotomia Leste-Oeste Europeu e se propõe a refletir uma Europa do presente, onde os rizomas e constelações (Conf. Cap. 1 e 2) afloram. Um projeto curatorial nômade, aberto e sem delimitar um país específico em um contexto europeu (HLAVAJOVA, 2005, p. 157-161).

A cidade de Liubliana (Eslovênia) sedia a Manifesta 2 no ano de 2000, sendo a sua consolidação no Cenário Internacional das Artes em 2002, na cidade de Frankfurt (Alemanha). Nesta edição a Manifesta ganha o *status* de grande exposição internacional, consolida o seu formato nômade e a necessidade de se pensar a Manifesta como parte da História das Exposições (FILIPOVIC, 2005, p. 69-74; VANDERLINDEN, FILIPOVIC; 2005, p. 12). Porém, ainda focada na dicotomia Leste–Oeste Europa. Esta dicotomia é rompida na Manifesta seguinte, cujo projeto curatorial contemplou Donostia (nome basco) e San Sebastián (nome espanhol) – localizado na região basca no norte da Espanha – acrescentando a questão Norte-Sul europeu, a qual esteve presente na seguinte Manifesta ao contemplar Nicósia (Chipre) em 2006 (FILIPOVIC, 2005, p. 68-73).

A edição em Nicósia (capital do Chipre) tematizou a relação do continente europeu com o norte da África e o Oriente Médio e, por consequência, o passado colonial e a questão pós-colonização europeia. Uma edição guiada por um caráter educativo em uma região periférica ao Cenário Internacional e dividida geograficamente por um traçado conhecido como “Linha Verde” sob gerência das Organização das Nações Unidas. Esta edição da Manifesta não ambicionou “servir como mediador nos mais de trinta anos de conflito. [...] diversidade cultural está muito viva nesta região e terá um papel decisivo para repensar o futuro da integração europeia” (BLOCK, FIJEN, HUGHES, NÉRAY, 2005, p. 200). A “Linha Verde” marca uma zona de proteção e divisão entre uma região greco-cipriota e turco-cipriota de um país que adquire a sua independência do Reino Unido em 1960 e cuja extensão é de aproximadamente 180 quilômetros (ATTANASIO, 2018; BLOCK, FIJEN, HUGHES, NÉRAY, 2005, p. 199-200).

O seu cancelamento abrange a insegurança política e burocrática, de acordo com o curador Anton Vidokle, pois houve um desconhecimento orçamentário, e também sobre a dimensão do projeto e a confirmação dos espaços selecionados e documentação internacional

(tais como vistos e contratos internacionais). O lado greco-cipriota era o principal interessado em sediar a Manifesta, porém, o projeto, ao abranger o lado turco-cipriota, resultou em entraves (financeiros, burocrático e comunicacionais) pela organização cultural Nicósia pela Arte (VIDOKLE, s/d *apud* ZENAKOS, 2006).

A discussão Norte-Sul europeu permeia a edição de 2008 na região italiana de Trentino-Alto Adige, localizada ao norte do país, cuja paisagem incorpora elementos da “arqueologia industrial”, natureza e monumentos históricos (MANIFESTA, 2008). A história da industrialização italiana revela uma disparidade entre o Norte-Sul, intensificada após a unificação italiana, em 1861, diante de uma política industrial que beneficiou a região norte (NUVOLARI; VASTA; FEDERICO, 2017). A “arqueologia industrial” é retomada depois de quatro anos na Manifesta 9 em Genk (Bélgica) na antiga mina de carvão Waterschei. Acrescenta aqui a questão ecológica atrelada ao desenvolvimento do capitalismo (MANIFESTA, 2012). A Manifesta 8 (2010) ocorreu na região de Murcia, ao sul da Espanha, uma região próxima ao Norte de África, continuando a fomentar a questão Norte-Sul acrescida do diálogo com uma África predominante islâmica e o movimento de migração para Europa (MANIFESTA, 2011). A edição da Manifesta 10 (2014), em São Petersburgo, na Rússia, sofreu pressão da classe artística diante da invasão russa à região da Crimeia (Ucrânia) e desrespeito aos direitos LGBTQIA+. Apesar de alguns artistas boicotarem a edição, a exposição contribuiu para gerar um debate diante de outros que criaram obras em oposição ao governo russo (SEARLE, 2014).

3.2 Manifesta 11 - “O que as pessoas fazem por dinheiro — Algumas *joint ventures*”

Zurique, na Suíça, torna-se sede da 11ª edição da Manifesta no ano de 2016. A justificativa centra-se em caráter global, por ser um dos centros do capital internacional, cultural e sede da Federação Internacional de Futebol (FIFA). A Manifesta 11 compromete-se a refletir sobre três temas centrais em discussão no Cenário Internacional e europeu diante das crises migratórias, países lidando com crise ou recessão econômica e o aquecimento global (MANIFESTA, 2016l, p. 2; MANIFESTA, 2016b, p. 5). A diretora da Manifesta 11, Hedwig Fijen, escreve 2 *statements*, sendo o primeiro em 5 de abril e o outro em 9 de junho, ambos em 2016, cujos textos possuem elementos em comum, porém o segundo menciona os 100 anos do movimento artístico dadaísta que emerge em Zurique.

A pergunta contida no primeiro *statement* (MANIFESTA, 2016l, p. 2), “Aonde nós estamos agora?”, indica este momento propício a uma autorreflexão. Repensar a Europa diante

de um contexto de crise humanitária, ecológica e econômica, em oposição a uma imagem idealizada, criada ao longo da história, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Supostamente, um tom que sugere uma frustração diante de uma “Fortaleza Europeia”, cujos laços serão solidificados novamente por projetos *joint ventures*. A Manifesta é apresentada como uma bienal de arte contemporânea e ao mesmo tempo *think tank ad hoc* que reúne curadores, artistas, público e organizações políticas e sociais. Uma bienal que atua como mediadora, reunindo estas partes ou um reflexo da Europa que se revela à medida que estas forças se inter-relacionam. Para tal intuito é necessário que haja o consumo do que a cidade oferece em termos de infraestrutura, habitantes e cultura (MANIFESTA, 2016b, p. 5).

O texto emprega a expressão “Fortaleza Europeia” (*Fortress Europe*), que deriva do termo empregado pelo governo nazista durante a Segunda Guerra Mundial para se referir aos territórios europeus e à Alemanha nazista, diante da sua posição geográfica em oposição ao Reino Unido, separada pelo Mar do Norte e o Canal da Mancha. Adquire uma dimensão crítica diante das políticas de migração e controle de fronteira que se solidificam após o Tratado de Amsterdã, em 1997. O Tratado de Schengen (1985) estabelece a livre-circulação entre os cidadãos europeus e aqueles que ingressaram na Europa, ao mesmo tempo, estabelece a diferença entre o cidadão europeu e o não europeu. Já o Tratado de Amsterdã (1997) incorpora o Tratado de Schengen à União Europeia. Com a queda das fronteiras internas da Europa, as fronteiras externas adquirem um contexto de segurança europeia em comum e assimilam a migração. A consequência direta foi o endurecimento das políticas migratórias, controle de fronteiras e a diferenciação da população não europeia e europeia. Se na Segunda Guerra Mundial o termo refere-se ao norte da Europa, na atualidade passa a designar o sul do continente europeu (WIDOM, 2022).

Ambos os textos curatoriais indicam que os feitos da postura de neutralidade política e financeira ainda reverberam em Zurique. O segundo texto ressalta uma ambiguidade política diante do fato da Suíça receber refugiados durante as duas guerras mundiais e realizar trocas comerciais com ambos os países, não identificando quais as contradições ao longo da história estão presentes em Zurique. A neutralidade suíça, ao longo da história, contribuiu para o fortalecimento dos seus bancos diante de refugiados judeus ao aderirem ao sistema bancário suíço, e também de nazistas que utilizaram esse sistema bancário para comercializar obras de arte, ouro e joias roubadas de judeus perseguidos na Alemanha, além de ouro retirado dos bancos centrais de territórios ocupados (BASCHUK, 2022).

A literatura em Relações Internacionais contribui para identificar algumas destas contradições e tende a perceber a neutralidade suíça como uma estratégia de política externa e militar. Robert D. Putnam (2010) diferencia a lógica da política interna e externa em:

A luta política de várias negociações internacionais pode ser utilmente concebida como um jogo de dois níveis. No nível nacional, os grupos domésticos perseguem seu interesse pressionando o governo a adotar políticas favoráveis a seus interesses e os políticos buscam o poder constituindo coalizões entre esses grupos. No nível internacional, os governos nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades de satisfazer as pressões domésticas, enquanto minimizam as consequências adversas das evoluções externas. Nenhum dos dois jogos pode ser ignorado pelos tomadores de decisão, pois seus países permanecem ao mesmo tempo interdependentes e soberanos (PUTNAM, 2010, p. 151).

Assim sendo, o princípio da neutralidade da Suíça é empregado diante da negativa ao integrar à União Europeia em favorecimento de acordos bilaterais. O país pratica uma estratégia militar que privilegia a defesa por um Sistema de Milícia frente a um exército que ataca em tempos bélicos. A população masculina suíça é obrigada a servir o exército após os 18 anos, com isso há uma população que atua como uma milícia armada caso a Suíça seja invadida (REICHEN, 2016, p 8-16). Ainda há a presença da indústria bélica cujas exportações atingiram aproximadamente CHF 900 milhões de francos suíços em 2020. O Brasil importou, em 2020, CHF 30 milhões em arsenal bélico e, em 2018, as milícias de países em guerra civil (Síria, Líbia e Iêmen) lograram adquirir armas suíças (ROMY, TURUBAN, 2021).

O segundo texto curatorial ressalta, ainda, as modificações em razão da Quarta Revolução Industrial – ou Indústria 4.0 – e por isso foca na questão do trabalho diante de profissões que deixam de existir e outras que afloram. São modificações que tangem o modo como a população consome, produz e interage entre si diante das mudanças que demandam, sobretudo, alterações que afetam a educação e o trabalho. A cidade de Zurique preserva algumas profissões tradicionais e, ao mesmo tempo, a presença de *Big Techs* como *Amazon*, *Google* e *Microsoft* (MANIFESTA, 2016b, p. 5). Um fenômeno laboral que emerge desta indústria são os nômades digitais, que trabalham em modo remoto e em qualquer lugar do globo (PUENTE, 2022).

O crescimento da classe média chinesa, intensificada após a crise financeira de 2007, gerou uma redução dos empregos relacionados à indústria manufatureira nos Estados Unidos e Reino Unido. A eleição de Donald Trump (Partido Republicano), em 2016, nos Estados Unidos, amparou-se nestas áreas, que anteriormente apoiavam o Partido Democrata, o que gerou uma expectativa mundial de que o país adotaria medidas protecionistas. A economia mundial passa por ciclos de maior abertura comercial e, em outros momentos, um protecionismo comercial.

O movimento *Brexit* emana no Reino Unido no meio da crise migratória europeia, e as políticas de ajuste fiscal propiciam um movimento anti-União Europeia, que é refletido no plebiscito apoiando a saída do Reino Unido deste bloco. O mundo passa por um momento histórico em que partidos de cunho conservador, amparados em um discurso nacionalista, acumulam maior projeção, em detrimento aos partidos com pautas progressistas (imigração, racial, feminista, direitos LGBTQIA+ etc.). Uma classe média, majoritariamente branca, responsabiliza uma “elite liberal” por sua queda em termos de renda e emprego. O discurso político destes partidos conservadores agregava este setor populacional ao responsabilizar o “outro” e não os efeitos adversos das políticas de cunho neoliberal, concentração de renda, automação industrial e a deterioração dos empregos após a crise financeira de 2007. Outro fato que influenciou a economia mundial neste período foi a intervenção do governo chinês em seu mercado de ações diante da queda de seus títulos. O intervencionismo chinês justificou-se frente a uma possível bolha especulativa (ROSENBERG; BOYLE, 2019, p. 2-59).

É neste texto que a justificativa pela colaboração como motor da Manifesta 11 encontra o seu embasamento. “Se imaginarmos um futuro do homem *versus* máquina, então a colaboração entre humanos assume uma nova urgência” (MANIFESTA, 2016b, p. 6). A Fundação Manifesta, pela primeira vez, convida um artista (Christian Jankowski) como curador ao reconhecer que “esta bienal é uma prática artística em si” (MANIFESTA, 2016b, p. 6). Uma prática artística em si, assentada em um extenso programa educativo, sem o estabelecimento de um tema prévio, multi e interdisciplinar a ser desenvolvido em um contexto urbano e a comunidade que compõem Zurique (MANIFESTA, 2016b, p. 6). Algumas questões levantadas por Fijen (MANIFESTA, 2016L, p. 2) contribuem para traçar um caminho diante da Manifesta 11:

O que a arte pode e deve fazer? Estamos presos enquanto espectadores em uma época pós-crítica? Zurique nos isola? Estão os artistas, produtores e teóricos dispostos e prontos a construir uma estrutura para o pensamento e ação radical, ou pode a arte conectar com si mesma e com a sociedade e com as profissões encontrar respostas nestas colaborações? (MANIFESTA, 2016, p. 2).

3.3 Interinstitucionalidade e Internacionalização

O processo para que uma cidade seja palco de uma edição da Manifesta se assemelha ao processo adotado para receber os Jogos Olímpicos ou a Copa do Mundo de Futebol da Fifa. A cidade postula, perante a Fundação Manifesta, o seu desejo em tornar-se anfitriã. O site da

Fundação Manifesta admite que a escolha é determinada diante de um processo conhecido como Bid (*Bidding process*) (MANIFESTA, s/d a), uma espécie de licitação internacional, em que a Fundação Manifesta escolhe, em um período anterior de 4 a 6 anos e diante de seus critérios, a cidade ou região a qual fornecerá o seu apoio institucional, financeiro (entre 30 e 40% do orçamento total) e *know-how* para a realização do projeto curatorial da Manifesta ao incentivarem uma competição entre as cidades que ambicionam sediar a exposição. Um destes critérios é ser subordinado ao espaço geográfico europeu. Embora não seja previamente estabelecido pela Fundação, o Bid permite uma chamada pública à postulação ou a realização de um convite para possíveis postulações. O primeiro canal de diálogo entre a Fundação Manifesta criado após a seleção é com os responsáveis pela administração municipal (MANIFESTA, 2023; OAS, 2013, p. ix; 22-28; 71;81-82; LOGWEB,2014).

O anúncio da cidade de Zurique como sede da Manifesta 11 aconteceu em maio de 2013. Salienta-se, aqui, três posicionamentos referentes à burocracia municipal de Zurique diante do comunicado da Fundação Manifesta. Referenda a criação de um canal de diálogo entre a Fundação Manifesta, enquanto Organização Internacional, e da municipalidade de Zurique antes mesmo da seleção curatorial e projeto curatorial. O primeiro, pela diretora da Fundação Manifesta, Hedwig Fijen, frisa o compromisso entre as partes ao assinar que “a Bienal Manifesta envolve resultados imprevisíveis, que Zurique abraça o discurso crítico incluindo as oportunidades e os riscos que ele acarreta” (MANIFESTA, 2016a), enquanto os comentários da prefeita de Zurique, Corine Mauch, e do diretor de Assuntos Culturais Cidade, Peter Haerle, abordam objetivos estratégicos que ressaltam a importância em sediar este evento internacional.

[...] é outro marco nas relações culturais da cidade de Zurique. Nós recebemos esta oportunidade única de provar a nossa dedicação para com esforços de política cultural de Zurique a demonstrar nossa competência cultural e fortalecer a posição de Zurique como Cidade da Cultura e Artes. Corine Mauch, prefeita de Zurique
 [...] grande chance e motivação para a cena cultural de Zurique. O olhar crítico de fora, que esta competente e inovadora bienal lançará em Zurique, dará a toda a sociedade percepções e impulsos valiosos. Peter Haerle, Diretor de Assuntos Culturais Cidade de Zurique (MANIFESTA, 2016a).

A escolha se deu após a diretora e membros do conselho da Fundação Manifesta conhecerem as demais cidades em disputa, que foram: Belfast (Norte da Irlanda), Tallinn (Estônia), Palermo (Itália) e Småland (Suécia) (MANIFESTA, 2014, p. 17). O curador Christian Jankowski foi anunciado em novembro de 2014, e o conceito, em setembro de 2015 (MANIFESTA, 2014).

Quatro proposições expositivas orientaram o programa da Manifesta 11. A primeira denominada “Novos Trabalhos”, em razão dos projetos criados em colaboração entre artistas e

profissionais de outros setores, refletindo os projetos *Joint Ventures*. Uma subdivisão composta por três locais expositivos: satélite, duas instituições expositivas tradicionais (*Löwenbräukunst Areal* e *Helmhaus*) e o Pavilhão das Reflexões. Os locais classificados como satélite são os locais de trabalho dos anfitriões, resultando em uma experimentação expositiva em oposição às instituições expositivas tradicionais. O Pavilhão das Reflexões, uma estrutura flutuante de madeira, o lago de Zurique, criada pelo Estúdio de Arquitetura Tom Emerson e estudantes do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Neste espaço, exibiram-se documentários a respeito das obras, novamente contribuição de estudantes e graduados da Universidade de Artes de Zurique, os quais participaram da sua criação, orientados por Martin Zimper e Christian Jankowski como diretor artístico (MANIFESTA, 2016b).

Figura 7 – Pavilhão das Reflexões

Fonte: ZARA, 2016.

A seleção contou com a participação de 30 artistas, sendo 4 dos Estados Unidos, 3 do México, 3 da Espanha, 3 da Alemanha, 2 da República Tcheca, 2 da França e o Reino Unido, Turquia, Suíça, Países Baixos, Noruega, Itália, Israel, Hungria, Grécia, China, Canadá e Bélgica com 1 artista, respectivamente. Observa-se um predomínio de artistas europeus e da América do Norte, uma ausência de países africanos e Oceania e reduzida representação de países ex-membros da URSS (MANIFESTA11, 2016a, p. 13).

A segunda proposição expositiva é A Exposição Histórica: Locais em Construção, um projeto curatorial composto por obras de 96 artistas que compõem a história da arte contemporânea, objetivando “fornecer o contexto conceitual para as novas comissões – destacando a história da representação do trabalho em diferentes formas temáticas” (JANKOWSKI, 2016, p. 3). Esta sessão foi subdividida de acordo com os seguintes temas:

Palavras de Trabalho, Retrato de Profissões, De Caçadores e Astronautas, Profissões no Mundo da Arte, Autorretrato e Autopromoção, Hora do Intervalo, Arte como Segunda Profissão, Artistas Adotando Profissões, Profissões na Música, Literatura e Filme, Profissões na Performance Arte e Arte sem Artistas. Novamente há um predomínio de artistas oriundos dos Estados Unidos (34) e Alemanha (14), aliado a uma baixa representação dos países ex-membros da URSS. Os países e o número de artistas são: Reino Unido (12), Suíça (8), República Tcheca (3), França (3), Rússia (3), Canadá, (2), Itália (2), México (2), Países Baixos (2), Espanha (2) enquanto que Kuwait, Argentina, Bélgica, Bulgária, Croácia, Finlândia, Hungria, Japão, Nova Zelândia, Paraguai, Polônia, Eslovênia e Turquia, com 1, respectivamente. Um eixo expositivo com a presença de 2 países da América do Sul, 1 da Oceania, 1 do Oriente Médio e nenhum país africano. Importante ressaltar dois fatos: esta pesquisa optou por catalogar conforme os países, e a contagem segue a lista fornecida pela Manifesta. O segundo ponto é a presença da diáspora, como no caso da artista dos Estados Unidos Coco Fusco representando a diáspora cubana.

Figura 8 – Pavilhão das Reflexões

Fonte: ZARA, 2016.

O Comércio Internacional é balizado pela circulação de bens e serviços, sendo que um artista que viaja ao exterior representa a exportação do serviço, enquanto uma escultura ou quadro representa a exportação de um produto. A exceção se dá quando uma obra de arte importada, após passar pelos devidos processos legais, torna-se nacionalizada fruindo, assim, dos mesmos direitos e deveres de uma obra produzida nacionalmente (Conf. Cap. 2). Este fato

não diminui a importância de artistas que representam movimentos diaspóricos em bienais, mas mostra que estas mudanças administrativo-burocráticas são necessárias para a compreensão do estudo da História das Exposições e a partir disso seria possível em alguns casos fazer uma crítica diante de escolhas curatoriais que, talvez, privilegiam artistas diaspóricos em detrimento de artistas oriundos destes países, visando unicamente a uma redução de custos financeiros e burocráticos (MANIFESTA, 2016b, p. 10-12).

A terceira proposição foi uma celebração dos 100 anos do Cabaret Voltaire destinado à Performance Arte. O edifício do Cabaret Voltaire é convertido em uma guilda, resgatando as antigas Corporações de Ofício da Idade Média. O formato *joint venture* é novamente empregado como modelo de colaboração entre artistas e não artistas diante de uma perspectiva pautada pela neutralidade de gênero e sem a remuneração para os participantes desta sessão e sem informação diante de reembolsos como traslado e hospedagem (MAHLKNECHT, 2016). Verificou-se a participação de artistas com um predomínio dos seguintes países: Suíça (15), Alemanha (13), Estados Unidos (8) e Áustria (7). Posteriormente os seguintes países: Suécia (5), Reino Unido (4), Escócia (2), sendo que Espanha, Argentina, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Coreia do Sul, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Hungria, Noruega, Países Baixos, Turquia e Tuvalu foram representados, cada um, por 1 artista. Ao todo, 58 artistas europeus constaram nesta programação ao lado de 8 artistas da América do Norte (somente Estados Unidos). O predomínio da Suíça, somado à participação dos países com os quais possui fronteiras, indica o fator logístico como importante para a participação (MANIFESTA, 2016b, p. 14-16). A quarta proposição esteve relacionada ao Pavilhão das Reflexões como um local de encontro e exposição de vídeos composta de documentários curtos dos projetos da edição (MANIFESTA, 2016b).

O projeto curatorial Manifesta 11 contou com 11 eventos, como palestras e visitas guiadas, e o programa *Xenix Open-Air*, em que um filme era exibido no cinema Kino Xenix, seguido de um debate com representante da profissão retratada no filme. Um exemplo é o filme *O Matador de Ovelhas* (1978) que teve o diretor Charles Burnett e um açougueiro debatendo. A parte de *Eventos Paralelos* esteve focada em refletir a cena artística regional e compartilhada entre a cidade de Zurique e a comuna de Winterthur; duas regiões próximas entre si (MANIFESTA, 2016b, p. 19-26).

Além das tradicionais ações educativas, a Manifesta 11 desenvolveu projetos baseados em experimentações, atraindo um total de 18.362 pessoas. Um destes projetos foi o *Manifesta 11 Contadores de História* em que pessoas sem formação em arte e de diversos campos visitavam a Manifesta e posteriormente relatavam as suas histórias sobre a edição de maneira

abrangente e uma determinada obra durante uma hora; outro foi o projeto *Sessões de Almoço*, em que a equipe responsável pela edição ia até as universidades, promovendo debates em torno de distintos aspectos da Manifesta; ainda, o programa *Escola de Verão – Espaço de Negociação, Arte e Dissidência*, desenvolvido pela Universidade de Artes de Zurique, debatendo a produção de arte contemporânea; o projeto destinado a estudantes escolares, *Detetives da Arte*, em que os adolescentes atuaram como mediadores, ao entrevistarem e dialogarem com artistas, equipe curatorial e público, em um trabalho de vídeo exibido no Pavilhão das Reflexões. Estudantes do Mestrado em Educação Artística, Curadoria e Educação Museológica da Universidade de Arte de Zurique desenvolveram dois programas educativos, o *Spielraum Zurich* – uma caminhada pela cidade de Zurique, inspirada nos projetos colaborativos – e *Mittagspause* – extensas mesas eram colocadas em áreas em que as pessoas almoçam, mas não interagem entre si por estarem em pontos diferentes do espaço; o *Des) Assembleia*, intermediando discussões entre profissionais da educação, arte e demais trabalhadores socialmente engajados, a discutirem os temas presentes na Manifesta 11. Uma consequência deste projeto foi a criação da intervenção *Bar da Libertação*, simulando um bar com bebidas e música em algumas fontes da cidade de Zurique ao pôr do sol, às quartas-feiras. Foi realizado, ainda, um programa para 65 profissionais da arte-educação e curadoria de 20 países para conhecerem a Manifesta 11.

Outros projetos foram *Noite manifesta com DJ's* e performances no espaço expositivo Löwenbräukunst; e “Corrida no Museu” um projeto em que o ex-atleta olímpico de corridas suíço, Dave Dollé, guiava um grupo que praticava *jogging* em uma distância de 3,4 km começando no Löwenbräukunst, uma pausa no Cabaret Voltaire e Helmhaus, e terminando no Pavilhão das Reflexões.

Um dos projetos inovadores foi o “Sermão da Casa de Leilões”, ao convidar o pastor Niklaus Peter da Igreja da Abadia de Fraumünster para proferir durante o leilão anual da filial da Christie's em Zurique – uma semana antes da abertura da Manifesta - um sermão religioso em que a comercialização de obras de arte era contrastada com o pagamento laboral (MANIFESTA, 2016c).

O financiamento da Manifesta possui um programa fixo de patronos anual, subdivididos em cinco programas: Amigo da Manifesta (€ 500,00), Patrono da Manifesta (€ 2.500,00), Benfeitor da Manifesta (€ 5.000,00), Embaixador Internacional da Manifesta (€ 12.500,00) e Amigo Internacional da Manifesta (€ 25.000,00). Quanto maior o valor, maiores são os benefícios. Assim, os benefícios do programa Amigo Internacional da Manifesta garantem um serviço de *concierge* (sendo que os programas abrangem visitas guiadas, que vão desde em

grupo a privadas, previamente à abertura da Manifesta) e uma obra de arte da Manifesta (MANIFESTA, 2016d).

A outra fonte de financiamento da Manifesta 11 origina-se em um programa de parcerias, patrocínio e suporte. São termos que dialogam entre si, mas possuem certas diferenciações, cuja compreensão demanda um acesso à estrutura burocrática interna da Fundação Manifesta. Grandes eventos internacionais costumam comercializar certos direitos, como o de transmissão, ao garantirem um maior acesso à estrutura do evento e/ou a utilização comercial do evento associado ao adquirente. Um exemplo é o canal de televisão que paga por estes direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos e pode explorar comercialmente por meio de licenças e sublicenças (ARRABAL, 2022). Estas questões pertencem a uma decisão burocrática interna da Fundação Manifesta e o modo como interagiu com cada entidade de cunho público ou privado com o qual estabeleceu relações comerciais.

A Manifesta 11 é um empreendimento advindo da associação com a municipalidade de Zurique e a Fundação Manifesta nos Países Baixos. Aponta que os “parceiros iniciais” são: Fundos Lotéricos da cidade de Zurique, Fundo Pioneiro Migros – rede de supermercados da Suíça, Secretaria Federal de Cultura da Suíça, Conselho Suíço de Artes sob a figura da Fundação Pro-Helvetia, destinada a promover a arte suíça pelo mundo e subsidiada pelo governo federal suíço, a Fundação Ernst Göhner (Suíça), a Fundação Sophie e Karl Binding (Suíça), Fundação Georg und Bertha Schwyzer (Suíça). Uma parte composta por entidades suíças. O patrocínio apontado é o da empresa EKZ, responsável por fornecer energia para a cidade de Zurique, e o grupo bancário suíço Julius Baer. Como “parceiro corporativo”, a marca de relógios italiana Panerai. Um alto grau de internacionalização é demonstrado a partir dos “Parceiros Institucionais” com a presença de fundações, institutos ou embaixadas dos seguintes países: Suíça (7), Rússia (2), Espanha (3; sendo uma focada na cultura catalã), Alemanha (1), Turquia (1), Reino Unido (1), Bélgica (1), Países Baixos (1), Israel (1 - Sediada em Nova Iorque, objetivando promover os artistas israelenses no Cenário Internacional das Artes), Noruega (2), França (1) e Rússia (1), o que demonstra uma atuação no Cenário Internacional das Artes em que as fundações, organizações e demais instituições culturais configuram-se como atores internacionais deste cenário ao promoverem a cultura de seus países internacionalmente, sendo que apenas 2 embaixadas (França e Noruega) compuseram este setor. Outra particularidade notada é “Parceiros de Mídia”, diante da predominância de canais informativos focados em arte que trabalham somente com ambiente virtual ou o formato físico e virtual, com uma tendência em uma internacionalização por meio do virtual (MANIFESTA, 2016e).

A publicação da “Pesquisa Pública Manifesta 11 – Relatório final”, coordenada pela Universidade de Zurique após uma pesquisa com o público visitante da edição da Manifesta em Zurique, apresenta dados relevantes a respeito da internacionalização do projeto curatorial. São dados que dialogam com a percepção de um turismo internacional e nacional composto por habitantes de demais regiões da Suíça e da própria cidade de Zurique. Os dois grupos que mais interagem com o projeto curatorial são o internacional (40,4%) e o da cidade de Zurique (28%). O fator fronteira destaca-se pelo fato de os países fronteiriços comporem 46,17% do público estrangeiro (Alemanha com 28,38%, Itália com 8,33%, Áustria com 6,53% e França com 2,93%) (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 02-11).

Gráfico 2 – Local de residência dos visitantes da M11 e País de residência dos visitantes internacionais

Fonte: WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 10-11

Demais dados pertinentes encontrados na publicação demonstram o que motivou os visitantes a conhecerem a Manifesta 11 e os impactos econômicos da edição. O gráfico abaixo ressalta o fato do desejo de conhecer a arte em geral e a arte contemporânea se sobressair diante do público enquanto um reflexo da Manifesta como uma bienal e o tema da edição trabalhado. Os fatores como encorajamento de outros e o desejo de conhecer a cidade, apesar de quase se igualarem em torno de 35%, são um importante motor de motivação a serem considerados em grandes projetos curatoriais que logram ser um ímã para o turismo (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 10-11).

Gráfico 3 – Importância dos fatores influenciando na decisão de visitar a M11

Fonte: WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 22-23

O Gráfico 4 dialoga com a noção da Manifesta enquanto uma bienal inovadora, como uma experiência de conhecer novos artistas por cerca de 65% do público diante do fato de pouco mais de 20% do público perceber a Manifesta 11 como oportunidade de conhecer obras de arte de renome. O formato tradicional de bienais é contraposto em face de um público que almeja usufruir uma exposição de arte diante das oportunidades de companhia, artistas novos, fatores que indicam o tema do projeto curatorial como incentivador e expansão de conhecimento. O alto índice (65% aproximadamente) de pessoas que frequentam a Manifesta 11 motivados pela oportunidade de passar um dia com os amigos revela um hábito de visitação coletivo (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 22-23).

A consolidação da Manifesta enquanto bienal perante o Cenário Internacional das Artes é reforçada quando a pesquisa revela que 33,6% dos visitantes da Manifesta foram motivados pela Manifesta e 23,4% representaram o turismo motivado por outros fatores (trabalho, férias, conhecer a cidade etc.) e aproveitaram para visitar a Manifesta. O público motivado pela Manifesta representou uma média de gasto no valor de 487,02 francos suíços, em oposição ao outro grupo de turistas, com o valor de 474,48 francos suíços (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 29).

Gráfico 4 – Avaliação dos diferentes aspectos da M11

Fonte: WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 22-23

Gráfico 5 – Razões para ficar em Zurique

Fonte: WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 29

A consolidação da Manifesta enquanto bienal perante o Cenário Internacional das Artes é reforçada quando a pesquisa revela que 33,6% dos visitantes da Manifesta foram motivados pela Manifesta e 23,4% representaram o turismo motivado por outros fatores (trabalho, férias, conhecer a cidade etc.) e aproveitaram para visitar a Manifesta. O público motivado pela Manifesta representou uma média de gasto no valor de 487,02 francos suíços, em oposição ao outro grupo de turistas, com o valor de 474,48 francos suíços (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 29).

Tabela 1 – Retorno direto no investimento da M11 por fonte (em CHF)

Retorno direto no investimento da M11, por fonte (em CHF)	
Despesas do consumidor dos visitantes da M11	17.318.347
Contratos de construção com a economia local	1.820.000
Reembolso para voluntários locais	74.439
Salários para o pessoal da M11	1.992.000
Total	21.204.786

Fonte: WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 32

A tabela 1 indica as transações financeiras que geraram o retorno de CHF \$21.204.786, resultando num saldo positivo pelo fato de a cidade de Zurique ter investido cerca de CHF \$5,2 milhões e obtido um retorno de, aproximadamente, CHF \$ 21, 204 milhões, de acordo com o site da Manifesta 14. O público visitante da Manifesta 11 logrou movimentar, durante os dias da exposição, o valor de 17.318.347 milhões de francos suíços. Levando em consideração o montante do orçamento investido pela cidade de Zurique de 5,2 milhões de euros, pode-se afirmar que o retorno para a cidade foi 4,06 vezes maior (WEINGARTNER; RÖSSEL, 2017, p. 32).

Uma questão que emergiu ao longo desta pesquisa é a possibilidade destes grandes eventos expositivos internacionais refletirem no Balanço Comercial das artes de cada país. O Balanço Comercial é calculado diante da subtração entre exportação e importação, sendo que os dados pesquisados são do capítulo 97 do Sistema Harmonizado, que versa sobre a arte (fotografia e audiovisual por estarem relacionados às indústrias, sendo que produção em série não adentra o capítulo). A Manifesta, por ser uma bienal nômade, demandou que houvesse a comparação com uma edição anterior e outra posterior. O site das Nações Unidas Comtrade Database contribuiu como fonte de informação (UN COMTRADE DATABASE, 2022).

A edição da Manifesta na Rússia aconteceu em 2014, no ano de 2016, na Suíça, e em 2018, na Itália. Importante salientar que os altos valores apontados na Suíça se devem, em grande parte, ao volume comercializado durante a feira de arte Art Basel, colocando a cidade suíça no epicentro do Cenário Internacional das Artes, e ao fato de que no ano de 2018 a Rússia sediou a Copa do Mundo da Fifa. Houve um significativo aumento das exportações suíças no ano de 2016, enquanto a Rússia decaiu e a Itália observou uma leve diminuição. Há também, em comum aos três países, uma tendência, em larga ou menor escala, de queda na importação. Este dado pode ser confrontado com o fato de que, durante a realização da edição da Manifesta 11 em Zurique, a Suíça foi o único país com queda na importação, enquanto os demais

aumentaram. Os dados em ambos os países demonstram como a recessão econômica iniciada em 2018 se agravou diante da pandemia da Covid-19.

Gráfico 6 – Balanço Comercial Arte Suíça (2010-2020)

Fonte: UN Comtrade Database, 2022

Gráfico 7 – Balanço Comercial Arte Rússia (2010-2020)

Fonte: UN Comtrade Database, 2022

Gráfico 8 – Balanço Comercial Arte Itália (2010-2020)

Fonte: UN Comtrade Database, 2022.

3.4 Análise de Obras

O projeto de colaboração – *Joint Venture* – entre artistas e trabalhadores de setores não ligados à arte demanda uma análise diante das relações de poder que orientam dois espaços expositivos distintos e que logrou promover entrelaçamentos rizomáticos e constelações (Conf. Cap. 1 e 2). Experimentar espaços não tradicionais apresenta ao artista novos dilemas. As *joint ventures*, enquanto modelo de negócio, pressupõem que “os parceiros formam joint ventures para compartilhar custo e riscos, obter acesso a recursos necessários, conquistar economias de escala e perseguir metas estratégicas de longo prazo” (CAVUSGIL, KNIGHT, RISENBERGER, 2010, p. 57).

Acredita-se que toda exposição de arte, ainda mais um grande evento internacional, procura atrair para si o maior número de público a cada edição. Os lugares considerados como satélite demonstram a intenção em ressaltar um processo de urbanização dispare, que não contempla os espaços urbanos com concentração de escritórios, centros de saúde, centros comerciais não ligados à arte etc., deslocando a produção em artes plásticas do ateliê e demais espaços tradicionalmente considerados como de produção artística, para espaços como um consultório odontológico, o lago de Zurique etc.

Uma colaboração baseada em *Joint Ventures* remete à questão de direitos autorais e a nomeação de uma obra produzida entre artistas e anfitriões, o que representa reconhecer que aquele trabalhador anfitrião contribuiu para a construção da obra artística como coautor e não foi apenas uma fonte de inspiração sobre a qual o artista criou a sua obra (Conf. Cap.2), posto que em uma *joint venture* há um compartilhamento dos aspectos positivos e negativos que rondam um projeto, o que implica no modo como o projeto e a obra de arte desenvolvida são apresentados ao público.

A *Joint Venture* entre o artista norueguês Torbjørn Rødland e a dentista Danielle Heller Fontana resultou em dois trabalhos distintos (excluindo aqui o minidocumentário do processo, exposto no Pavilhão das Reflexões): um exposto no centro de arte Löwenbräukunst e outro no consultório dentário da anfitriã Danielle Heller Fontana. O primeiro trabalho (Imagens A e B) contemplou a tradicional instituição expositiva por meio de fotografias retiradas durante o tratamento odontológico. São expostas as fotografias enquadrando a boca de um paciente e acompanhando o processo de intervenção da dentista. A boca aberta e vulnerável diante de um processo cirúrgico odontológico contrastando com os materiais cirúrgicos industriais e a mão da dentista protegida por luvas de látex. A identidade do paciente é preservada. Também desenvolve uma série de fotografias com os moldes de gesso de arcadas dentárias, as quais

contemplaram o tradicional formato expositivo (BARNES, 2017; MCGARRY, 2017; MANIFESTA, 2016a).

Figura 9 – Torbjørn Rødland, Intraoral n. 2, 2016

Fonte: BARNES, 2017.

Figura 10 – Torbjørn Rødland Manifesta 11, Zurich, 2016

Fonte: GALERIE EVA PRESENHUBER, 2016.

O consultório odontológico contempla duas obras de arte. A primeira dentro do próprio consultório (um ambiente estéril) e a outra na sala de espera. Um espaço permeado por normas

sanitárias. O interior do consultório abrigava duas fotografias mostrando a interação entre alimentos e os dentes em frente à cadeira odontológica. A Figura 11, mostrando um consultório vazio, com as imagens, permite perceber o conjunto como uma instalação pautada pelo espaço e o seu mobiliário odontológico acrescido da fotografia. A poltrona vermelha serve como um suporte (BARNES, 2017; MCGARRY, 2016; MANIFESTA, 2016a).

Figura 11 – Torbjørn Rødland, dental office of Danielle Heller Fontana, Zurich. From left: Torbjørn Rødland, *Crossed Confections*, 2015–16; Torbjørn Rødland, *Portrait*, 2015–16.

Fonte: MCGARRY, 2016.

Figura 12 – Torbjørn Rødland, “Inraoral/Extraoral”

Fonte: RANDIAN, 2016.

A Figura 12 é composta pela fotografia de um prato contendo castanha de caju, colher, restos de comida e dentes de ouro, prata e naturais, que sofreram uma intervenção e estavam na sala de espera. Em uma entrevista, o artista comentou que escolheu esta fotografia em detrimento àquelas de intervenção cirúrgica por serem menos fortes para o ambiente, mesmo assim a dentista pediu à organização que retirasse a fotografia dali durante o período expositivo devido às respostas de seus pacientes diante de uma imagem aterrorizante (FRIZZELL, 2017).

A dentista em questão é uma profissional liberal cujos ganhos são oriundos dos pacientes que adentram o seu consultório, situação oposta àquela do artista diante de uma obra comissionada. Um detalhe não encontrado durante a pesquisa refere-se à remuneração dos anfitriões durante a Manifesta. Houve algum pagamento para os anfitriões? Os espaços expositivos considerados satélites foram remunerados? Uma situação que coloca os anfitriões como doadores de sua mão de obra ou voluntários, enquanto os demais são remunerados. Este tipo de cooperação pode colocar tanto o anfitrião como o artista em uma situação de vulnerabilidade e sensibilidade, presentes na Teoria da Interdependência Complexa (Conf. Cap. 1.2).

A sensibilidade envolve graus de capacidade de resposta dentro de uma estrutura política - com que rapidez as mudanças em um país trazem mudanças dispendiosas em outro, e quão grandiosos são os efeitos dispendiosos? É medido não meramente pelo volume de fluxos transfronteiriços, mas também pelos efeitos dispendiosos de mudanças nas transações nas sociedades ou governos. A sensibilidade da interdependência é criada pelas interações dentro de uma estrutura política. A sensibilidade assume que a estrutura permaneça sem mudanças. O fato de um conjunto de políticas permanecer constante pode refletir na dificuldade da formulação de novas políticas em um curto período do tempo, ou isto pode refletir no compromisso com um certo padrão de regras domésticas e internacionais. [...] A dimensão de vulnerabilidade da interdependência repousa sobre a disponibilidade e alto custo das alternativas que vários atores enfrentam (KEOHANE; NYE, 2011, p. 10-11).

A noção de sensibilidade pode ser empregada diante das relações de poder que rondam o espaço, enquanto vulnerabilidade do artista e anfitrião. Os espaços satélites e tradicionais desenvolveram programações expositivas cuja sensibilidade é notada, principalmente, durante a programação expositiva. E, neste sentido, o consultório odontológico constou da mesma estrutura organizacional que o centro cultural Löwenbräukunst. Havia alguém no consultório odontológico promovendo a mediação cultural e informações expositivas? Dentista e demais trabalhadores do consultório dentário (repcionista e assistente) trabalharam para a Fundação Manifesta enquanto desenvolviam suas funções relativas ao consultório odontológico? Houve auxílio de custo para a dentista cobrir os custos extras durante o período da Manifesta? O acesso a este espaço expositivo satélite dependia do horário de trabalho da dentista? E como acessar o

interior do consultório dentário posto que, ao mesmo tempo, era o local de trabalho da dentista e demanda um cuidado com a higiene do espaço? Todos estes seriam questionamentos pertinentes diante da estrutura organizacional e financeira montada no decorrer da Manifesta 11.

A proposta curatorial em espaços satélites é vulnerável em relação aos espaços tradicionais, podendo resultar em uma menor interação com o público e alterar tanto o rizoma quanto a constelação (Conf. Cap. 1 e 2) diante de obras de arte que são expostas em lugares distintos e relacionam-se entre si. Uma experimentação arriscada e que demanda maiores informações por parte da Fundação Manifesta diante do contrato de prestação de serviço celebrado entre ambas as partes (anfitriões e Fundação Manifesta). Há uma linha tênue que separa os espaços satélites como experimentação curatorial e uma exposição de arte com redução de custos, custos estes, sobretudo, laborais, em que a infraestrutura dos anfitriões é direcionada à Fundação Manifesta sem que haja uma restituição financeira. Um breve exemplo desta possibilidade na Manifesta 11 é a colaboração do artista alemão Franz Erhard Walther e o produtor e desenvolvedor de tecidos Thomas Deutschenbaur, ao criarem trajes para alguns trabalhadores do hotel de luxo e *spa* Park Hyatt, em Zurique. A Figura 13 mostra o trabalho exposto no Löwenbräukunst e a Figura 14 mostra os trabalhadores do hotel enquanto suporte para a obra de arte criada (ROSEN, 2016; LANGE, 2016).

Figura 13 – Franz Erhard Walther, Halbierte Westen (Halved Vests), Löwenbräukunst

Fonte: ROSEN, 2016.

Como o público pode interagir com os trabalhadores do hotel sem parecer que estão inseridos em uma espécie de zoológico humano interativo? O uso do traje foi algo imposto aos trabalhadores ou algo opcional? Estes trabalhadores receberam para atuar como modelos em um projeto expositivo? A obra de arte se apresentou como uma antítese aos Parangolés do artista brasileiro Hélio Oiticica, em que o público, vestido de tecidos, torna-se uma obra de arte em um corpo liberto pelo espaço. Ao contrário, nesta colaboração *joint venture*, o público entra em contato com a obra ao consumir os produtos de um corpo inserido em um ambiente de trabalho sem a liberdade de movimentos. Ao público que não deseja consumir os produtos do hotel resta apenas olhar para o trabalhador - um modelo a serviço do hotel e da Manifesta - inserido no traje como uma obra de arte que se movimenta pelo espaço, sendo uma experiência em arte contemporânea orientada pelo consumo.

Figura 14 – Franz Walther. Halbierte Westen. Weste Park Hyatt Hotel

Recepcionista usando a veste.
Fonte: ROSEN, 2016.

Figura 15 – Franz Walther. Halbierte Westen. Weste Park Hyatt Hotel

Garçom usando a veste.
Fonte: LANGE, 2016.

Outro aspecto que ronda a sensibilidade dos espaços satélites é a sua rápida substituição. O consultório dentário pode ser substituído por outro espaço, ou as obras de arte ali presentes podem ser incorporadas por uma instituição tradicional, eliminando o primeiro como oportunidade expositiva. Um comportamento em oposição aos espaços expositivos tradicionais. Os espaços satélites possuem um conjunto de obras de arte ínfimo comparado aos dos espaços tradicionais e, ao ser opcional para os artistas, há a prevalência do espaço tradicional sobre o satélite. Procedimento que, novamente, sensibiliza o espaço satélite ao ser transformado num espaço que facilmente pode ser descartado e encaixado em espaços tradicionais ou ser mais vantajoso para o artista explorar o espaço tradicional do que o satélite.

A vulnerabilidade que permeia a relação entre o artista e o anfitrião é notada pelo ato da dentista retirar a fotografia da sala de espera. Esta fotografia permanece como possibilidade expositiva para o artista em outros espaços. A dentista sofre com a perda de consumidores do seu serviço. Há uma diferença entre este ato ser uma anedota para o artista e uma redução financeira para a dentista. Associar a uma questão econômica desconsidera o fato de que o público que se predispõe a conhecer um projeto curatorial é diferente de um consumidor de um serviço que, involuntariamente, se torna público de um projeto curatorial. Aqui o constrangimento de um corpo em situação de fragilidade ao procurar tratamento dentário e o confronto com uma imagem que lhe causa um incômodo diante da relação entre dentista e paciente.

A relação entre anfitrião e artista demanda uma cautela quando os profissionais não ligados à arte são destituídos de um saber artístico ou que possuem determinados interesses artísticos, podendo gerar uma relação de domínio do artista frente ao anfitrião, ao ser transformado em trampolim para a produção de uma obra de arte pelo artista, ao invés de um colaborador via uma *joint venture*, um trabalho artístico que transformaria talvez o anfitrião em um ser periférico (Conf. Cap.1). Além da estrutura organizacional da Manifesta 11 perante os espaços satélites ao serem transformados em espaços periféricos, cujo centro são as instituições expositivas tradicionais, algo que destitui estes espaços como possível exploração curatorial em projetos futuros e que só ressalta a importância de um projeto curatorial em um formato tradicional. A colaboração entre o artista Torbjørn Rødland e a dentista Danielle Heller Fontana pode transformar o consultório dentário (espaço satélite) em um espaço periférico da Manifesta 11, posto que a sua compreensão é dependente da mostra no Pavilhão das Reflexões e/ou centro cultural Löwenbräukunst, mas, ao mesmo tempo, é um projeto curatorial cuja não visitação não gera grandes impactos (Conf. Cap.1). A dentista teve o seu trabalho e materiais odontológicos apropriados pelo artista Torbjørn Rødland, compondo a fotografia ou diretamente na produção

das fotografias em um diálogo com o trabalho de um fotógrafo? (BARNES, 2017; MCGARRY, 2016; MANIFESTA, 2016a).

A Teoria da Dependência (Conf. Cap. 1 e 2) ressalta que a relação centro-periferia é coordenada pelo detentor do capital e meios de produção. A figura do artista é pautada pela relação econômica e infraestrutura oriundos da Fundação Manifesta. Se ele não teve acesso aos meios financeiros da Manifesta e nem organizacionais, o público encontra-se diante de uma obra de arte em que a anfitriã contribuiu como uma voluntária ou doadora, ao invés de uma colaboração *joint venture*. Uma fotografia e uma pesquisa artística produzidas em formato tradicional que independe da intermediação da Fundação Manifesta.

O artista também está em uma situação de vulnerabilidade perante o anfitrião após a concretização da obra de arte (Conf. Cap.1). A colaboração entre a artista israelense Shelly Nadashi e a professora do ensino médio de estudos clássicos Dr. Margaretha Debrunner demonstra uma cooperação em que o espaço satélite (a escola suíça Kantonsschule Rämibühl – Figura 16) expõe o processo de criação da obra junto aos poemas traduzidos em inglês e alemão e no, espaço principal (Helmhaus – Figura 17), a instalação, apoiada pela tradução da professora do livro Amores do poeta romano Ovídio (43 a.C. – 17 d.C.). A artista desenvolve o seu trabalho a partir de um elemento central da obra, que é o papagaio (MANIFESTA, 2016f; BORUBAEVA, 2016; ALBRETHSEN, 2016; ARTIS, 2016).

O depoimento da Albrethsen (2016) relata a presença da professora no espaço satélite atuando como mediadora da obra de arte, sem que fosse parte do programa expositivo, motivada em ressaltar a importância do latim para a Europa. A presença da professora – que não integrava a programação da Manifesta 11 – redimensiona a obra no espaço satélite a um nível micro, posto que ali estavam sendo exibidos os processos de construção da obra em “incubadoras” de vidro, enquanto a instalação estava presente no espaço expositivo tradicional. Este fato levanta uma discussão sobre a artista e o curador incorporarem a atitude da professora em defesa dos estudos clássicos ao projeto curatorial. A Manifesta empodera uma professora e o seu ofício, mas não a insere na programação.

A relação da artista israelense Shelly Nadashi com a Manifesta 11 demonstra uma participação intermediada pela organização internacional não governamental *Artis*. Sediada em Nova Iorque focada em promover artistas contemporâneos israelenses no Cenário Internacional das Artes. O seu programa de bolsas para a exibição contempla artistas israelenses – independente de onde estejam – para as instituições expositivas e não o artista em si. O modelo de financiamento adotado é intermediado pela instituição expositiva em si e não o artista diretamente. O contrato celebrado entre as partes – *Artis*, Manifesta 11 e a artista – indica se

este modelo de financiamento alocou maior quantidade de recursos financeiros para a artista ou para a Fundação Manifesta (ARTIS, s/d.; ARTIS, 2016).

Figura 16 – Shelly Nadashi, CHATTERBOX, 2016

Fonte: ARTIS, 2016.

Figura 17 – Shelly Nadashi, NESTING BOX, 2016

Fonte: ARTIS, 2016.

Esta relação centro-periferia pode ser rompida em um projeto artístico colaborativo como o do artista italiano Maurizio Cattelan e a atleta Edith Wolf-Hunkeler, multimedalhista paralímpica. Uma terceira colaboração, não mencionada no site da Manifesta 11, é o Centro Suíço de Paraplégicos em Nottwil (HARRIS, 2016) (Figura 18), responsável pelo *design* do projeto com fins de flutuação sobre o lago de Zurique, resultando em uma obra de arte que rompe com as fronteiras entre distintas linguagens artísticas (PERLSON, 2016).

A cadeira de rodas e a plataforma desenvolvida durante o processo de pesquisa são uma escultura? Uma instalação? A atleta Edith Wolf-Hunkeler protagoniza uma performance sobre o lago de Zurique? Ela é modelo para a fotografia do artista Maurizio Cattelan no centro cultural Löwenbräukunst (Figura 19)? É possível delimitar uma fronteira que separa o projeto de arte de um projeto de acessibilidade?

Figura 18 – Edith Wolf-Hunkeler no Centro Suíço de Paraplégicos em Nottwil

Fonte: MANIFESTA, 2016g

Os seis princípios do rizoma (Conf. Cap. 1 e 2) proposto por Deleuze e Guattari (1995) servem para abordar a obra de arte em questão. A fotografia exposta no centro cultural Löwenbräukunst, a performance sobre o lago de Zurique e o minidocumentário exposto no Pavilhão das Reflexões demonstram como o princípio da conexão está profundamente presente em três espaços distintos entre si: o princípio da heterogeneidade, diante de uma perspectiva religiosa atrelada ao fato de Jesus caminhar sobre a água; a superação de uma pessoa com deficiência (PcD) ou que seja uma obra de inclusão social e não de arte; o princípio da

multiplicidade, que talvez seja o que mais se destaca como a cooperação neste projeto artístico pelo fato de estar fortemente ligado aos distintos elementos que agem entre si diante de rizomas que crescem em consonância com o nomadismo da Manifesta. Não há um único objeto artístico criado por um estilo de arte específico e não há uma obra de arte criada ou encomendada pelo artista como sujeito unitário. Artista e atleta paraolímpica colaboram entre si em prol de um devir artístico.

Figura 19 – Maurizio Cattelan and Edith Wolf-Hunkeler

Fonte: PERLSON, 2016.

A ruptura é notada diante de uma obra que já não mais depende da Manifesta para criar os seus rizomas e constelações (Conf. Cap. 1 e 2). Em exposições futuras, o curador pode exibir a fotografia em determinado lugar sem que haja a presença da cadeira de rodas e a sua plataforma enquanto escultura ou instalação. São objetos artísticos que podem ocupar espaços expositivos em territórios distintos, incluindo o minidocumentário que foi produzido, podendo ser considerado enquanto registro de processo artístico e obra de arte audiovisual em outro contexto, ou ainda como objeto de pesquisa científica em prol da acessibilidade. Estes objetos artísticos constituem um mapa para a pesquisa (seja artística, curatorial ou científica) presumida no 5º princípio, que é a Cartografia (Conf. Cap. 1 e 2). Os agentes responsáveis pela criação da obra artística são os cartógrafos deste rizoma, que se origina como uma performance criada

diante da experiência vivenciada entre as partes. Por isso, ele não pode ser decalcado (6º princípio). Se o decalque pressupõe a materialização do mapa por meio da imagem, a obra de arte em questão já produziu as suas imagens, que são a fotografia e o minidocumentário. A plataforma que sustenta a atleta paraolímpica foi criada somente para ela, para o lago de Zurique e em um contexto artístico específico por uma equipe multidisciplinar daquele momento.

Assim sendo, pode-se dizer que esta obra de arte dialogaria com o conceito da constelação em Adorno (2009), quando o seu significado se abre para além de uma obra de arte, tornando-se uma discussão sobre acessibilidade e sobre o quão complexo é encerrar a obra em determinado modo de produção em artes plásticas, sendo uma obra que reúne em si distintos conceitos de produção em artes e produto em prol da acessibilidade, ao mesmo tempo em que dialoga com um projeto de inclusão. Ou pode-se, ainda, relacionar esta obra com o conceito de constelação de Walter Benjamin (1984), entendendo que são como corpos celestes diante de um tecido invisível, pois o público estabelece conexões diante de um projeto artístico conforme a intensidade dos seus corpos celestes. A intensidade de cada um desses corpos poderia ser determinada pelo modo com o qual a obra de arte foi exposta, sendo que o mais intenso seria a performance sobre o lago, pois se apresenta como um acontecimento que trabalha com uma ilusão de ótica que causa um espanto e uma admiração no público. A questão temporal está presente em ambos os conceitos de constelação, posto que é uma obra de arte que reverbera ao longo do tempo.

Apesar do seu caráter inovador, houve críticas à obra em questão, no sentido de que era uma obra de arte em que o artista utiliza a atleta paraolímpica como matéria-prima para a sua produção com fins messiânicos, partindo da associação com a história bíblica em que Jesus caminha sobre a água. De acordo com Hunter (2016), Perlson (2016) e Albrethsen (2016), a obra traça um paralelo com o movimento do próprio artista de ressurreição intermediado pela atleta paralímpica em uma analogia com a história bíblica do caminhar sobre a água. Um retorno epopeico intermediado por uma obra de arte. O artista havia anunciado sua aposentadoria em 2011, após uma retrospectiva no Museu Guggenheim de New York. Uma perspectiva que desconsidera que pessoas aposentadas também trabalham. Uma das intenções em se abordar a questão do trabalho na Manifesta 11 foi pensar novas possibilidades laborais na atualidade e a reconfiguração do modo de trabalho na sociedade. A obra em colaboração demonstrou esta possibilidade diante de um trabalho que demanda uma pesquisa para a elaboração de uma cadeira de rodas que seja capaz de movimentar-se sobre a água. Um artista visual aposentado aceita participar de um trabalho colaborativo com uma atleta paralímpica intermediado por um centro destinado a pessoas paraplégicas, desenvolvendo uma cadeira de rodas com uma

plataforma capaz de permitir a locomoção sobre a água. Um dos poucos trabalhos em que há a presença do anfitrião e se propõe a responder à pergunta: “O que as pessoas fazem por dinheiro?”. As pessoas criam projetos objetivando transpor barreiras. A inclusão social da atleta paralímpica não contemplava o lago de Zurique. O projeto em questão desloca o labor de uma atleta paralímpica focado em resultados para um labor que permite que as pessoas transitem pelos espaços.

Uma outra obra em que o espaço expositivo e o uso do anfitrião como matéria-prima para sua criação pode ser percebido como uma questão de poder é o trabalho de artista dos Estados Unidos Jon Kessler. O anfitrião Adriano Toninelli é um mestre relojoeiro da marca de luxo italiana Panerai, que inclusive patrocinou o projeto em questão. O anfitrião criou um dispositivo permitindo que, dentro do relógio, acionasse a escultura cinética. O texto informativo sobre a obra indica que: “Na verdade, a escultura é alimentada por outros meios - tornando a farsa uma metáfora para manipulações de poder ‘cuco’.” (MANIFESTA, 2016h). Uma questão sensível pelo fato de o anfitrião e a marca que patrocina a obra – do qual ele é trabalhador – serem italianos e a obra ser exposta em uma loja suíça - lugar satélite - de relógio e joias. A Suíça é internacionalmente reconhecida pela sua fabricação de relógios. Há, neste caso, uma relação de poder e submissão. A marca de relógios italiana Panerai é listada como único “Parceiro Corporativo”. O patrocínio da empresa privada como outra possibilidade de financiamento individual e/ou coletivo. Os detalhes - como valores destinados e obrigações - são listados no contrato celebrado entre as partes (HUNTER, 2016).

Figura 20 – Jon Kessler e Adriano Toninelli

Fonte: Stadt Zuerich, 2016.

Figura 21 – The World is Cuckoo (Clock) 2016

Fonte: VERNISSAGE TV, 2016.

A relação entre poder está presente na obra do artista plástico e cineasta alemão Marco Schmitt em colaboração com o Dr. Reto Scherrer, responsável pela comunicação da polícia do cantão de Zurique, cuja sede serviu como local satélite. O texto do site da Manifesta 11 que apresenta o artista indica que:

O conflito entre liberdade e segurança está na base do filme de Marco Schmitt, para o qual os visitantes têm acesso especial a um quartel-general da polícia de Zurique. O modelo de Schmitt foi a obra-prima surreal de Luis Buñuel, *El ángel exterminador* (*O Anjo Exterminador*, 1962), aonde os convidados de um jantar se sentem, inexplicavelmente, presos em uma sala. A metáfora macabra da Espanha da era franquista não se perde na atual Zurique, onde o Museu do Crime com sua renomada coleção de armas é o cenário claustrofóbico do drama. Os policiais que participaram das oficinas de atuação do método de Schmitt podem ser vistos, no entanto, desfrutando do alívio cômico de suas personas profissionais (MANIFESTA, 2016i).

As imagens a seguir (M, N, O, P) demonstram cenas do filme em questão. Um filme experimental, cômico, com duração de aproximadamente 29 minutos, em que os policiais, como atores, personificam suas personas em uma sala do Museu do Crime, repleta de armas, em um banquete servido em esculturas de animais – o caviar dentro da orelha de uma escultura de um cão da raça pastor alemão branco – sobre uma mesa destinada à exposição de armas e com a presença de uma escultura de um pastor alemão, cujo rabo é um cassete de oncinha, e que, posteriormente, vira uma flauta tocada pelo artista que, como garçom, guia os policiais pelo espaço. A cena seguinte mostra os policiais caminhando ao redor de um cubo cinza com a presença de um jaguar na parte de cima, como se estivessem perseguindo um suspeito. Em uma das cenas cômicas, por exemplo, o artista rompe a parede desta estrutura cinza e sai como o

leão que aparece rugindo na cena inicial dos filmes do estúdio de cinema dos Estados Unidos Metro-Goldwyn-Mayer. Uma obra cômica em que a presença dos policiais, como atores e no ambiente em questão, gera uma reflexão da atuação policial suíça. O Museu do Crime apresenta uma evolução histórica das armas e forças de segurança suíça. Mas, e o seu comportamento em relação aos grupos marginalizados? Estaria o jaguar – ou onça – sobre a estrutura cinza, um animal presente sobretudo nos países latino-americanos, representando uma oposição ao pastor alemão? Uma associação complexa perante um público, em sua maioria, europeu. A dicotomia entre liberdade e segurança, em um projeto curatorial pautado na pergunta “O que as pessoas fazem por dinheiro” pode sugerir que algumas pessoas escolhem trabalhar como policiais e outras como criminosos, sem uma devida reflexão crítica sobre o que representaria seu trabalho (XTERMINATING BADGES, 2016).

Uma sala do Museu do Crime exibiu o filme enquanto no espaço Löwenbräukunst foram instaladas as esculturas criadas para o filme e um televisor que reproduzia o filme. O mesmo filme exibido em dois espaços pode retirar o desejo do público em frequentar o espaço satélite, ainda mais quando há uma relação de poder que permeia este espaço. Um trabalho que, também, revela uma valorização do espaço tradicional frente ao não tradicional e tematiza, ainda, as noções de vulnerabilidade e sensibilidade. O mesmo filme – ainda que no espaço tradicional estivessem o *trailer* ou os bastidores da filmagem – em dois espaços distintos, ao mesmo tempo, vulnerabiliza o espaço satélite destinado somente ao artista, enquanto o espaço Löwenbräukunst contava também com obras de outros artistas. A obra é sensível pelo fato de o seu caráter cômico sobressair sobre o caráter crítico em relação à ação da polícia suíça frente a grupos marginalizados, o que se poderia considerar que resultou em uma peça publicitária cômica sobre a polícia de Zurique.

Figura 22 – Marco Schmitt, “Exterminating Badges”, video still, 2016

Fonte: RANDIAN, 2016.

Figura 23 – Instalação Marco Schmitt

Fonte: SCHMITT, 2016.

Figura 24 – Instalação Marco Schmitt

Fonte: SCHMITT, 2016.

Em março do mesmo ano, um refugiado tunisiano de 32 anos, que aguardava o pedido de asilo político em Therwil (comuna de Basel), foi vítima de um ataque e posterior prisão em que sua mão foi quebrada. Durante a investigação, descobriu-se que três cidadãos suíços o atacaram, motivados pela xenofobia, sendo que um deles era policial (THE LOCAL, 2016). Outro fato relaciona-se à morte de um congolês de 27 anos durante um episódio decorrente da

sua saúde mental, ao ameaçar três policiais com uma faca de pão na cidade de Bex. O policial, julgado e considerado inocente, proferiu dois tiros na perna e um no peito, matando o congolês por acreditar que estava diante do efeito de drogas e psicóticos. A presunção de inocência do policial não considerou o episódio como racismo e xenofobia das forças policiais suíças⁹ (STEVENS, 2021). O Conselho de Direitos Humanos da ONU apontou, em 2022, a existência de um racismo sistêmico, sobretudo em relação aos países oriundos do continente africano (FARGE, 2022).

Figura 25 – Marco Schmitt, “Exterminating Badges”, video still, 2016

Fonte: RANDIAN, 2016.

Uma outra obra de arte trata de questões como o fato de a Suíça ser local com tráfico humano na Europa, devido às leis que legalizam a prostituição, sendo essa composta, sobretudo, por mulheres oriundas de países marginalizados, sendo que 70% das trabalhadoras não são da Suíça e são vítimas de violência em razão da morosidade do governo suíço em lidar com a questão (BINDEL, 2018). O Gabinete de Fiscalização e Combate ao Tráfico de Pessoas dos Estados Unidos reforça a morosidade da Suíça em seu relatório, em 2020, ao apontar informações de dados a respeito do tráfico humano para trabalho sexual e mão de obra desde 2015 e a ausência de padronização nacional nas campanhas para prevenção e proteção das

⁹ Esta informação não é um juízo de valor. Ela proporciona reflexões que perpassam a obra de arte em questão uma vez que o artista Marco Schmitt emprega o uso de profissionais da Polícia Cantonal de Zurique como atores.

vítimas, destacando o papel fundamental que a mídia suíça e as organizações não governamentais possuem como agentes que ajudam a combater este tipo de crime (USA, 2020).

Em vista disso, o trabalho da artista mexicana Teresa Margolles em colaboração com a trabalhadora sexual equatoriana Sonja Victoria Vera Bohórquez (Figura 26) ambicionou trazer o trabalho de uma mulher marginalizada. Um trabalho colaborativo que passou por uma alteração, criando duas obras distintas entre si, mas que se relacionam diante da abordagem adotada entre o espaço satélite (Hotel Rothaus) e o Centro Cultural Löwenbräukunst (MANIFESTA, 2016j).

Figura 26 – Culiacán, Sinaloa, Mexico. Lives and works in Ciudad Juárez, Mexico and Madrid

Fonte: MANIFESTA, 2016j.

Teresa Margolles queria criar um cenário de jogo de pôquer entre Sonja Victoria Vera Bohórquez, uma profissional do sexo de Zurique, e prostitutas transgêneros do México, com quem a artista tem colaborado há vários anos. Ela iria instalar uma mesa de pôquer no Hotel Rothaus, na Langstrasse, o distrito da luz vermelha gentrificado em Zurique. No entanto, Karla, uma das colaboradoras mexicanas de Margolles, foi assassinada em dezembro de 2015; outra, Jessica, está agora na prisão em El Paso, Texas. Diante desses acontecimentos, Margolles convidou Sonja para jogar pôquer em Ciudad Juárez. Ecos do feminicídio são sentindo no quarto do hotel vazio (MANIFESTA, 2016j).

Um detalhe observado com relação ao texto escrito no site da Manifesta 11 é a expressão trabalhadora do sexo para Sonja Victoria Vera Bohórquez e a palavra prostitutas para as trabalhadoras sexuais mexicanas (MANIFESTA, 2016j; YA BASTA, 2018). O texto não

menciona que a intervenção no Hotel Rothaus constituiu uma espécie de memorial para Karla em razão do seu assassinato aos 64 anos. Se na Suíça o Hotel Rothaus é a área destinada às trabalhadoras sexuais que sofrem com a gentrificação, na Cidade de Juarez no México o aparato estatal expande sua urbanização expulsando estas trabalhadoras do seu local de trabalho. Temas como a violência de gênero, marginalização, legislação estatal e ação policial com relação às trabalhadoras sexuais, o alto índice de violência da Cidade de Juarez, criação e perda de comunidades perpassam esta obra de arte (LABASTIDA, 2020; DURÓN, 2017).

Os conceitos de rizoma e a constelação (Conf. Cap. 1 e 2) se fazem presentes. A violência de gênero e a grupos marginalizados adquire uma dimensão maior, como se a obra tocasse em um tabu presente na sociedade local, instaurando a Suíça como um espaço de violência. Uma violência que se faz presente a nível global e é demonstrada por meio de três mulheres: uma assassinada no México, outra presa nos Estados Unidos e uma trabalhadora sexual latino-americana na Suíça. Nas imagens, visualiza-se o trabalho na Löwenbräukunst (Figura 27) diante do vídeo e o trabalho no lugar satélite (Hotel Rothaus – Figura 28), resgatando a memória da Karla. Observa-se, também, a presença de uma fotografia da Karla, um pedaço de concreto e o seu atestado de óbito (Figura 29).

Figura 27 – Teresa Margolles. Löwenbräukunst

Fonte: MATAMALA, s/d.

O projeto colaborativo entre as trabalhadoras do sexo e a artista Teresa Margolles responde à questão proposta pela Manifesta 11: *O que as pessoas fazem por dinheiro?* O projeto

em questão abordou os riscos desta profissão e deu voz a estas trabalhadoras. Talvez seja o projeto que mais dialoga com a proposta da Manifesta 11, em termos de conceito curatorial e modo de trabalho. Um projeto que desnuda as relações de poder, violência e marginalização em torno de uma profissão. Um projeto colaborativo artístico que se abre na forma da constelação e do rizoma (Conf. Cap. Cap. 1 e 2), não sendo o trabalho não artístico tematizado simplesmente em uma fonte de matéria-prima para a produção em artes visuais em que o artista atuaria como um simples coletor.

Figura 28 –Teresa Margolles-Hotel Rothaus

Fonte: MARCON, 2016.

contrato de prestação de serviço mediado pela Manifesta 11. A obra e o seu odor contrastam com a noção de Zurique como uma cidade extremamente limpa e organizada. Há algo que cheira mal perante aquilo que não é visto na cidade. Seja o seu esgoto ou crimes internacionais como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, humano e de arte. Estas estruturas não são visíveis na Suíça, mas compõem o país. Trazer fezes à tona – torná-las visíveis- é um tabu, assim como a rede de crimes e corrupção (SMITH, 2016). Em 2015 os *Freeports* da Suíça armazenaram obras de arte e antiguidades em um valor estimado em CHF 40 bilhões. Os *Freeports* são áreas compostas por portos - secos ou navegáveis - que permitem o armazenamento de cargas livre de impostos e com regras fiscais, tarifárias e alfandegárias diferenciadas como atrativo (STEINER, 2017, p. 354-359). Obras de arte e antiguidades cuidadosamente armazenadas em caixas, contêineres e armazéns em formatos quadrados e retangulares sem que se saiba o seu conteúdo. Apenas que “cheiram” obras de arte e antiguidades, especulação financeira e atos ilícitos.

Figura 31 – Produção da Obra The Zurich Load

Fonte: ABRAMS, 2016.

Figura 32 – Mike Bouchet, The Zurich Load, Löwenbräukunst

Fonte: SMITH, 2016.

Um outro modelo de colaboração que gerou questionamentos é o trabalho do artista dos Estados Unidos Leigh Ledare com o psiquiatra e terapeuta em grupo, Dr. Christoph Müller. Reuniu um grupo com 21 participantes, majoritariamente branco, intencionando refletir a cidade de Zurique, em um experimento que durou três dias, gerando uma gravação que era apresentada na instituição expositiva tradicional Helmhaus e no espaço satélite – Universidade de Artes de Zurique – contendo os escritos do artista a respeito dos participantes, as reflexões geradas e demais impressões. O artista apenas acompanhou a situação sem interferir durante o processo, fazendo um trabalho que se assemelharia, de certo modo, ao de uma apropriação, sem que houvesse uma colaboração, e uma escolha de lugar expositivo que foi uma universidade de arte (LANGE, 2016; MANIFESTA, 2016k). Isto compromete a dimensão experimental do projeto satélite ambicionado pela Manifesta, posto que a universidade de artes é um espaço expositivo tradicional.

Figura 33 – Documentação do experimento

Fonte: LEDARE, 2018.

Figura 34 – Exibição do experimento

Fonte: LEDARE, 2018.

Figura 35 – Anotações do processo

Fonte: LEDARE, 2018.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto curatorial escolhido como objeto da investigação que aqui se propõe, a saber, a Manifesta 11, nos permitiu observar uma mudança de paradigmas, ao considerar que, na atualidade, os projetos curatoriais tornaram-se empreendimentos internacionais. A intensificação do processo de globalização produziu uma mudança no Cenário Internacional das Artes, fortalecendo a figura do Curador e o Projeto Curatorial como atores neste ambiente. A História das Exposições contribui para resgatar estes atores, enriquecendo o campo dos Estudos Curatoriais. A internacionalização da curadoria demanda uma investigação transdisciplinar no âmbito das Relações Internacionais, revelando as conexões políticas, econômicas, sociais, culturais, segurança internacional, que proporcionam a vivência de atores estatais e não estatais no Cenário Internacional e Comércio Exterior, e informando os procedimentos operacionais daqueles que almejam o mercado externo. Os quatro riscos à internacionalização de empreendimentos internacionais propostos por Cavusgil; Knight; Riesenberger (2010) são importantes ferramentas operacionais do Comércio Exterior, e contribuem para o planejamento do processo de internacionalização. Estes dois campos foram apresentados como uma oportunidade de enriquecer o âmbito dos Estudos Curatoriais.

Porém, estes dois campos são limitados pela questão temporal e lidam com a inconstância de governos, na medida que temas emanam do Cenário Internacional. Por exemplo, um novo governo pode extinguir instrumentos e programas administrativos destinado ao Comércio Exterior em virtude de uma mudança de Política Externa, ou um atentado terrorista pode promover uma modificação nas normas aduaneiras ou sistemas bancários internacionais. Demonstramos como a separação entre internacionalização do projeto curatorial e curador atuando internacionalmente é o reflexo da união destes dois campos de estudos, visto que os procedimentos operacionais não são os mesmos.

Os conceitos de rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995;1997) e constelação (BENJAMIN, 1984; ADORNO, 2009) também colaboram para pensar a curadoria enquanto empreendimento internacional. Utilizando estes conceitos, podemos perceber melhor ações na esfera do discurso curatorial diante da materialização do projeto expositivo: uma obra de arte que não esteja de acordo com o discurso curatorial em razão de uma mudança geográfica; um curador que retira uma obra de arte com alta carga política em razão da sua itinerância ou para atender a uma demanda institucional; o modo como a proposta curatorial é assimilada pelos artistas; um projeto curatorial que logrou reverberar através do tempo. Todos estes são fatores que rompem com o rizoma ou potencializam as constelações.

São campos que dialogam entre si, resumidamente, quando se analisa a exposição Arte Degenerada (1937): o Comércio Exterior, em razão das operações de logística e financeiras daquele ano de 1937, as Relações Internacionais e a Teoria da Interdependência Complexa e Teoria da Dependência. Assim, a Interdependência Complexa demonstra o *Soft Power* da Alemanha Nazista. A Teoria da Dependência nos fez compreender por exemplo a tentativa da Alemanha Nazista em alterar o Sistema Internacional ao criar um modelo central de produção artística a ser assimilada pelos países periféricos (os países invadidos pela Alemanha Nazista). Os conceitos de constelação (BENJAMIN, 1984; ADORNO, 2009) são compreendidos também como uma constelação moribunda, da qual corpos celestes criam outras constelações potentes que ressignificam o projeto curatorial inicial. São constelações que resgatam artistas daquele período, anexam um discurso contra governos totalitários, criam a Documenta de Kassel etc. Por sua vez, o conceito de rizoma em Deleuze e Guattari (1995; 1997) indica que talvez um projeto curatorial tenha que ser cortado e afastado, permitindo o crescimento de rizomas em outras direções, com o cuidado para que outros rizomas não cresçam em direção a este rizoma. Caso uma instituição expositiva ordene que o curador retire uma obra de arte (estrelas) desta nova constelação sem as devidas ressalvas, o Comércio Exterior permite que ele encontre argumentos para que sua constelação (projeto curatorial) seja protegida. O processo de internacionalização destas constelações e rizomas enriquece o Cenário Internacional das Artes, impedindo que novas exposições reflitam os ideais da Arte Degenerada (1937) ao potencializar uma constelação maléfica e mortal às demais. Uma estrela que ganhe força.

A importância da curadoria, enquanto ator no Cenário Internacional das Artes, é percebida quando a Suécia desiste de sediar a segunda edição da Manifesta, em 1998, e concorre com a Suíça para sediar a edição de 2016, ou quando Cuba utilizou a Bienal de Havana como instrumento de *Soft Power*. Verificamos a consolidação da trajetória de curadores como Harald Szeemann e Hans-Ulrich Obrist, e analisamos como artistas chineses utilizaram o Pavilhão do Quênia como meio de internacionalização. Todas as discussões que apresentamos demonstram como curador e projeto curatorial converteram-se em atores relevantes diante de empreendimentos expositivos internacionais capazes de fomentar um artista e a sua obra de arte, sendo este um papel que já não é mais exclusivo do Estado e das Galerias de Arte. O curador, assim, passa a intermediar a relação entre Estado, Galerias de Arte e artista perante o mercado externo.

Mostramos como a Fundação Manifesta é uma instituição cultural criada em diálogo com os processos de internacionalização decorrentes de canais estatais e interinstitucionais, em

razão das modificações no Cenário Europeu. Entendemos ela como uma iniciativa originada entre os burocratas do Escritório dos Países Baixos para Belas-Artes, que se representou uma verdadeira Política Externa pelos Países Baixos. O Tratado de Maastricht (1992) contribuiu para que se tornasse uma política cultural da União Europeia. Uma Fundação cultural *born global* e não *global sourcing* pelo fato do seu objetivo ser o mercado externo dos Países Baixos (sede da Fundação). A primeira edição, em 1994, ocorrida em Roterdã, pode caracterizar como *global sourcing* por ter atendido a uma demanda global para abastecer o mercado interno. Acredita-se que o cancelamento da edição em Nicósia, em 2006, contribuía para uma escolha de país sede que mitigue os quatro riscos à internacionalização propostos por Cavusgil; Knight; Riesenberger (2010). A edição na Rússia, em 2014, revela que esses riscos foram contornados.

É importante ressaltar que estes quatro riscos não são uma ferramenta de censura à projetos curatoriais internacionais, mas uma importante ferramenta de planejamento do empreendimento internacional caso algo aconteça, devido à possibilidade de antever e mitigar possíveis pontos frágeis durante a implementação do projeto curatorial.

O periódico chinês destinado à arte e cultura Ran Dian escreve sobre a Manifesta 11 em um artigo cujo título é “Proletários de todos os países, uni-vos!” (“*Manifesta 11—Workers of the World, Unite?*”). Neste artigo há uma provocação com o uso do termo Manifesto Comunista, questionando o modelo de cooperação em *joint venture* e os artistas que participaram da edição. O artigo considera que o objetivo almejado pelo curador com o projeto em satélites não foi alcançado plenamente diante do modelo de colaboração adotado por muitos artistas. O princípio da vulnerabilidade (Conf. Cap. 1 e 2) aqui se faz presente diante do comportamento variado dos artistas com os seus anfitriões e o modo como trataram os espaços expositivos, pois, em alguns casos, a impressão é de que os artistas atuaram apenas como adquirentes de um serviço intermediado pela Manifesta, e como a Fundação Manifesta possui sede em Amsterdã, este seria um contrato de prestação de serviço internacional, em grande número de casos, sendo algo que fragiliza as constelações e corta os rizomas, criando raízes ao invés de se expandirem pelo espaço. Já um trabalho enriquecido pela proposta curatorial é o da artista mexicana Teresa Margolles, em comparação com o artista alemão Marco Schmitt, que produziu uma estrela fraca, estrela esta que não promoveu uma perspectiva crítica acerca do comportamento policial suíço, cujo teor cômico se sobressaiu a uma possível crítica em relação à atuação das forças policiais suíças. Muitas críticas podem ser feitas ao evento em questão, mas fato é que seu caráter experimental é uma fonte de aprendizado e reflexão sobre como um grande evento de arte transpõe suas barreiras e fronteiras.

Conclui-se que o estudo apresentado traz uma contribuição para o debate a respeito da internacionalização e desenvolvimento da curadoria, que pode ser utilizado por profissionais do setor do sistema das artes em Minas Gerais e no Brasil para o aumento de seu conhecimento sobre os processos envolvidos. Também é uma oportunidade para refletir acerca de projetos expositivos que logrem transpor os muros de uma única instituição expositiva, como se observa frequentemente nas edições da Bienal do Mercosul, na 34ª Bienal de São Paulo (2021) e no projeto curatorial Histórias Afro-atlânticas (2018), que expandiram seus projetos, contribuindo para uma maior circulação de pessoas pela cidade. Apesar de o Brasil já desenvolver alguns projetos curatoriais internacionalizados, como os citados acima, vislumbramos que há ainda muito espaço para o desenvolvimento de projetos nos moldes dos estudados, e também para criação de novos eventos, para o que esperamos poder contribuir com esta nossa pesquisa. Por último, mas não menos importante, concluimos que a mobilidade internacional e interinstitucional é um fenômeno complexo, parte da realidade e das possibilidades de nossos tempos, e que, se devidamente explorada, pode trazer múltiplos benefícios para a sociedade, além de fomentar a economia criativa.

REFERÊNCIAS

AAMC – THE ASSOCIATION OF ART MUSEUM CURATORS. **Professional Practices for Art Curators in Nonprofits**. Disponível em:

<<https://www.artcurators.org/page/ProfPractices>>. Acesso em: 03 mai. 2022.

ABRAMS, Amah-Rose. Mike Bouchet's Contribution to Manifesta 11 Is an 80-Ton Mountain of Poo. **Artnet**, 08 ABR. 2016. Disponível em: <<https://news.artnet.com/art-world/mike-bouchet-manifesta-11-mountain-poo-468410>>. Acesso em: 16 fev. 2022.

ADORNO, Theodor W.; SILVA, Eduardo Soares Neves. **Dialética Negativa**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009. 351p.

AGÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS REFUGIADOS. **ACNUR alerta para crise humanitária iminente na Grécia**. 01 mar. 2016. Disponível em:

<https://www.acnur.org/portugues/2016/03/01/acnur-alerta-para-crise-humanitaria-iminente-na-grecia/#:~:text=Edwards%20acrescentou%20que%20ao%20t%C3%A9rmino,%C3%A0%20fronteira%20com%20a%20Maced%C3%B4nia>. Acesso em: 16 fev. 2022.

ALBRETHSEN. Per mille, At a Private Clinic in Zürich. **Kunstkríttik**, 16 jun. 2016. . Disponível em: <https://kunstkríttik.com/at-a-private-clinic-in-zurich/>. Acesso em: 16 fev. 2022.

ALGARVE, João Henrique Kurtz Amantino Rodrigues da Silva. **O copyright, o direito de autor e seus reflexos no direito internacional privado: uma análise do caso John Houston**. Trabalho de Conclusão de Curso (Direito). 79f. Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/27013/000762845.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 12 mai. 2022.

ALVES, Cauê. **A curadoria como historicidade viva**. In: RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre, RS. Zouk, 2010.

ALZUGARAY, Paula. Ai Weiwei: Comunicação pela raiz. **Select**, São Paulo, 18 out. 2018. Disponível em: <<https://www.select.art.br/ai-weiwei-comunicacao-pela-raiz/>>. Acesso em: 02 ago. 2022.

ANDRADE, Edmárcia Alves de. **A representação brasileira na Bienal de Arte de Veneza: da primeira participação em 1950 ao destaque para a edição de 1964**. Dissertação (Mestrado em Artes, Cultura e Linguagens). Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2019. Disponível em: <<https://www2.ufjf.br/ppgacl/files/2019/08/DISSERTA%20c3%87%20c3%83O%20Edm%20c3%a1rcia-Andrade-TESTE.pdf>> Acesso em: 10 nov. 2020.

ARRABAL, Otávio Henrique Baumgarten. Direitos de transmissão. **Migalhas**, n. 5598. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/376541/direitos-de-transmissao2022>. Acesso em: 26 jan. 2023.

ARTIS. **Manifesta 11, What People Do For Money**: Some Joint Ventures. 09 jun. 2016. Disponível em: https://artis.art/grants_and_open_calls/grantees/manifesta_11_what_people_do_for_money_some_joint_ventures. Acesso em: 12 jan. 2023.

ARTIS. **Subsídios para exposições**. s/d Disponível em: https://artis.art/grants_and_open_calls/program/exhibition. Acesso em: 12 jan. 2023.

ASEF CULTURE360. THE WRONG biennale 2022: online digital art event. ASEF CULTURE360 [S. l.], 1 nov. 2021. Disponível em: <https://culture360.asef.org/news-events/wrong-biennial/>. Acesso em: 19 out. 2022.

ASIA ART ARCHIVE. **China's New Art, Post-1989**. Disponível em: <https://aaa.org.hk/en/collections/search/library/chinas-new-art-post-1989-47542>. Acesso em: 26 jan. 2023.

ATTANASIO, Angelo. Nicósia: Como é viver na última capital dividida do mundo. **BBC News**, 28 dez. 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46690398>. Acesso em: 01 fev. 2022.

BARENTS, Els. Els Barents. Independent photo historian, **writer & researcher**. LinkedIn. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/els-barents-b8470415/>. Acesso em: 12 set. 2022.

BARNES, Freire. Who the Hell Is Torbjørn Rødland? **Culture Trip**, 21 dez. 2017. Disponível em: <https://theculturetrip.com/europe/norway/articles/who-the-hell-is-torbjorn-rodland/>. Acesso em: 16 nov. 2022.

BASCHUK, Paige. Tracing Nazi gold through Switzerland. **Ultra Swiss**, 04 jul. 2022. Disponível em: <https://ultra.swiss/tracing-nazi-gold-through-switzerland/>. Acesso em: 17 jan. 2023.

BBC. “CAOS migratório” aprofunda crise na Grécia. **G1, Mundo**, 08 ago. 2015. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/caos-migratorio-aprofund-a-crise-na-grecia.html>. Acesso em: 01 fev. 2022.

_____. Expectativa de entrada na Europa transforma Turquia. **BBC Brasil.com**. 2004. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2004/04/printable/040422_turquiareformasms. Acesso em: 01 fev. 2022.

BENJAMIN, Walter. **Origem do drama barroco alemão**. São Paulo: Brasiliense, 1984. 276p.

BIENALSUR. **Qué es Bienalsur**. Disponível em: <<https://bienalsur.org>>. Acesso em: 11 jul. 2022.

BINDEL, Julie. The Brutal Normality of Switzerland's Sex Market. **Td**, 30 out. 2018. Disponível em: <https://www.truthdig.com/articles/a-brutal-normality-switzerlands-sex-market/>. Acesso em: 13 out. 2022.

BLOCK, René; FIJEN, Hedwig; HUGHES, Henry M.; NÈRAY, Katalin. Hou a European Biennial of Contemporary Art Began. In: VANDERLINDEN, Barbara; FILIPOVIC, Elena. **The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005, p. 189-200.

BOLZ, Diane M. **The First Blockbuster Art Exhibition of Our Time**: Berlin masterpieces in America. Moment Magazine, 29 set. 2021. Disponível em: <https://momentmag.com/the-first-blockbuster-art-exhibition-of-our-time-berlin-masterpieces/>. Acesso em: 4 abr. 2023.

BORUBAEVA. Bermet. Difficult cooperation. MANIFESTA 11. **Arteterritory**, 07 set. 2016. Disponível em: https://artterritory.com/en/visual_arts/articles/17308-difficult_cooperation._manifesta_11/. Acesso em: 16 fev. 2022.

BOURRIAUD, Nicolas. **Pós-produção**: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BOUTOUX, Thomas. **The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005. Disponível em:

<https://monoskop.org/images/4/45/Vanderlinden_Barbara_Filipovic_Elena_eds_The_Manifesta_Decade_Debates_on_Contemporary_Art_Exhibitions_and_Biennials_in_Post-Wall_Europe_2005.pdf> Último acesso em: Acesso em: 16 abr. 2023.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília, 11 set. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 19 jan. 2023.

BRASIL. Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965. Promulga a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. **Diário Oficial da União**, Brasília, 11 jun. 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d56435.htm>. Acesso em: 16 fev. 2022.

BR.INVESTING. **EUR/BRL - Euro Real Brasileiro**. [S. l.], ago. 2023. Disponível em: <https://br.investing.com/currencies/eur-brl-historical-data>. Acesso em: 16 ago. 2023.

BRUNO, Maria Cristina Oliveira. **Definição de Curadoria**: Os caminhos do enquadramento, tratamento e extroversão da herança patrimonial. [S. l.], 2015. Disponível em: http://www.iber museos.org/wp-content/uploads/2015/07/Unidad1Texto_Definicao-de-Curadoria.pdf. Acesso em: 7 mar. 2023.

BULHÕES. Maria Amélia. (Org.); ROSA. Nei Vargas da; RUPP. Bettina; FETTER. Bruna. **As novas regras do jogo**: o sistema da arte no Brasil. Porto Alegre: Zouk, 2014. 144 p.

CAA. **College Art Association. Guidelines regarding the hiring of guest curators by museums.** 2016. Disponível em: <<https://www.collegeart.org/standards-and-guidelines/guidelines/guest-curators>>. Acesso em 16 fev. 2022.

_____. **Professional Practices for Art Museum Curators. Association of Art Museum Curators,** 2007. Disponível em: <https://www.collegeart.org/pdf/AAMC_Professional_Practices.pdf>. Acesso em 16 fev. 2022.

CAMPOS, Cláudia Fátima *et al.* **Normalização de publicações técnico-científicas da UEMG** [recurso eletrônico]. Belo Horizonte: Editora UEMG, 2022.

CARVALHO, Roberta Vieira Gemente de. ISS na exportação de serviços: a importância do resultado para caracterização da incidência – critérios reconhecidos pela jurisprudência brasileira e o atual cenário. **Revista de Direito Tributário Contemporâneo.** v. 28, a. 6. p. 155-169. São Paulo: Ed. RT, jan./mar. 2021. Disponível em: <https://dspace.mj.gov.br/bitstream/1/6513/1/RDTC_N28_P155-169.pdf>. Acesso em: 14 set. 2022.

CASTILLO, Sonia Salcedo Del. **Arte de expor:** curadoria como exopoesis. Rio de Janeiro: Nau Ed., 2014, 223 p.

_____. (Org.) **Da visualidade à cena:** Dimensões expositivas da arte. 2. ed. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2021, 192 p.

_____. **Cenário da arquitetura da arte:** montagens e espaços de exposições. São Paulo: Martins, 2008. 347p.

CAVUSGIL, Tamer; KNIGHT, Gary; RIESENBERGER, John R. **Negócios internacionais:** estratégia, gestão e novas realidades. São Paulo: Pearson, 2010. 510 p

CENTRO DE EDUCAÇÃO TRANSDISCIPLINAR. **Carta da Transdisciplinaridade.** Setubal (Portugal), 1994. Disponível em: <<http://cettrans.com.br/assets/docs/CARTA-DA-TRANSDISCIPLINARIDADE1.pdf>>. Acesso em: 28 mai. 2022.

CHRISTIAN, Sven. **Tomorrow There Will Be More of Us:** Art as a Contact Zone. Contemporary Art Biennales – Our Hegemonic Machines in Times of Emergency, jun. 2020. Disponível em: <https://www.on-curating.org/issue-46-reader/tomorrow-there-will-be-more-of-us-art-as-a-contact-zone.html#.ZELfBs7MLIV>. Acesso em: 16 jan. 2023.

COATES, Rebecca. From the Margins to the Center: The São Paulo Biennial, the Biennale of Sydney, and the Istanbul Biennial. **Museum Worlds,** v. 2, jan. 2014, p. 113–132. Disponível em: <<https://fr.artlib.org/book/67413103/c86cb6>>. Acesso em: 04 jun. 2022.

COFFEY, Mary. Gifting the Cultural-Capitalist State: Consuming Popular Art and Performing Citizenship in Mexico's Museums. **Studies in Latin American Popular Culture,** v. 35, p. 1-23, 2017. Texas University. Disponível em: <https://www.academia.edu/35347931/Gifting_the_Cultural_Capitalist_State_Consuming_Popular_Art_and_Performing_Citizenship_in_Mexicos_Museums>. Acesso em: 18 jun. 2022.

COLOMBO, Silvana. Estado, Soberania e Poder: Uma visão a partir da Sociedade Internacional. **Revista Argumentum - Revista de Direito,** n. 8, p. 97-114, 2008 – UNIMAR.

Disponível em: <<http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargument-um/article/view/882>>. Acesso em: 01 nov. 2020.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO. **Relatório de economia criativa 2010**: economia criativa, uma opção de desenvolvimento. Brasília: Secretaria da Economia Criativa/MINC; São Paulo: Itaú Cultural, 2012. 424 p.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, 2., 1993. Viena. **Anais...** Viena: Organização dos Estados Americanos, 1993. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html>. Acesso em: 12 de jan. 2023.

COSTA, Helouise. **A “Arte Degenerada” de Lasar Segall**: perseguição à arte moderna em tempos de guerra. Schwartz, Jorge; Marcelo Monzani (Org.); Helouise Costa; Daniel Rincon Caires (Curadoria). São Paulo: Museu Lasar Segall, 2018. Disponível em: <https://bdpi.usp.br/directbitstream/97712d44-7cf2-4ddc-a9ee-f235f786770b/H02_segallguerra.pdf> Acesso em: 01 set. 2022.

COSTA, Olivier. **A União Europeia e sua política exterior**: história, instituições e processo de tomada de decisão. Brasília: FUNAG, 2017.

COSTANTIN, Patrizia. **Archipelagos, Intra-action and Contemporaneity**: the curatorial as a site for transdisciplinary research. ed. 13.2. Parse, Gothenburg, Suécia, verão, 2021. Disponível em: <<https://parsejournal.com/article/archipelagos-intra-action-and-contemporaneity-the-curatorial-as-a-site-for-transdisciplinary-research/>>. Acesso em: 08 fev. 2022.

COTTER, Holland. Best In Show. **New York Times**, Art & Design, 05 dez. 2018 Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2018/12/05/arts/design/best-art.html>>. Acesso em: 08 nov. 2020.

COUTO, Maria de Fátima Morethy. “El Bloqueo” e a 3ª Bienal de Havana (1989). **Porto Arte**: Revista de Artes Visuais, v. 25, n. 43, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/108109>. Acesso em: 11 set. 2022.

CREATIVE COMMONS. **Sobre as licenças**. 2017. Disponível em: <https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR>. Acesso em: 16 fev. 2022.

CYPRIANO, Fabio. Escolha brasileira em Veneza reflete autoritarismo da Fundação Bienal de São Paulo. **Arte! Brasileiros**, [S. l.], 15 dez. 2021. Disponível em: <https://artebrasileiros.com.br/opiniao/fundacao-bienal-de-sao-paulo-bienal-de-veneza/>. Acesso em: 7 fev. 2023.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. **Mil platôs**: capitalismo e esquizofrenia. Tradução: Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Ed. 34, 1997. v. 5. 207 p.

_____. **Mil platôs**: capitalismo e esquizofrenia: Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. v. 1. 95 p

_____; LAPOUJADE, David; ORLANDI, Luiz Benedicto Lacerda. **A ilha deserta e outros textos**: textos e entrevistas (1953-1974). São Paulo: Iluminuras, 2006. 383 p.

DOCUMENTA. **Retrospective**. Documenta. [s/d] Disponível em: <<https://www.documenta.de/en/retrospective/documenta>>. Acesso em: 13 mai. 2022.

DREYER, Elfriede. The Venice Biennale: Past and present. **National Museum Publications**, nov. 13, 2019. Disponível em: <https://nationalmuseumpublications.co.za/the-venice-biennale-past-and-present/>. Acesso em: 16 jan. 2023.

DURÓN, Maximiliano. At the Armory, Teresa Margolles Presents a Moving Memorial to a Trans Sex Worker. **ArtNews**, 03 mar. 2017. Disponível em: <https://www.artnews.com/art-news/market/at-the-armory-teresa-margolles-presents-a-moving-memorial-to-a-trans-sex-worker-7902/>. Acesso em: 16 jan. 2022.

ECB. Banco Central Europeu. Euro Area Labour Markets and the Crisis. out. 2012. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp138.pdf> >. Acesso em: 22 set. 2022.

ELIASSON, Olafur. **Ice Watch**. 2014, 2015, 2018?. Disponível em: <<https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK109190/ice-watch>>. Acesso em: 16 out. 2022.

EUROFOUND. Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho. **Impact of the crisis on working conditions in Europe**. 09 jul. 2013. Disponível em: <https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1212025s/tn1212025s.pdf>. Acesso em: 22 set. 2021.

FARGE, Emma. Switzerland has 'systemic' racism issues, UN experts say. **Reuters**, 03 out. 2022. Disponível em: <https://www.reuters.com/world/europe/switzerland-has-systemic-racism-issues-un-experts-say-2022-10-03/>. Acesso em: 02 jan. 2023.

FETTER, Bruna. Documenta 14: o que ainda podemos aprender com a arte? **Porto Arte: Revista de Artes Visuais**. Porto Alegre: PPGAV-UFRGS, v. 22, n. 37, p.1-8, jul.-dez. 2017. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/download/80136/47004/332723>>. Acesso em: 21 mar. 2023.

FIDELIS, Gaudência; TAVARES, Márcio (Orgs.). **Escola experimental de curadoria**. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2015. Disponível em: <http://docs.wixstatic.com/ugd/2468f7_b3cd4210083844e98139d726d65b7d7b.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

FILIPOVIC, Elena. The Global White Cube. *In*: VANDERLINDEN, Barbara; FILIPOVIC, Elena. **The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005, p. 189-200. Disponível em: <https://monoskop.org/images/4/45/Vanderlinden_Barbara_Filipovic_Elena_eds_The_Manifesta_Decade_Debates_on_Contemporary_Art_Exhibitions_and_Biennials_in_Post-Wall_Europe_2005.pdf > Acesso em: 21 set.2022.

_____; NIEMOJEWSKI, Rafal B.; VANDERLINDEN, Barbara. On day every wall will fall: Select chornology of arts and politics after 1989. *In*: VANDERLINDEN, Barbara; FILIPOVIC, Elena. **The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005, p. 20-46. Disponível em: <https://monoskop.org/images/4/45/Vanderlinden_Barbara_Filipovic_Elena_eds_The_Manif

esta_Decade_Debates_on_Contemporary_Art_Exhibitions_and_Biennials_in_Post-Wall_Europe_2005.pdf > Acesso em: 19 out. 2022..

FREEDON Day. **South African History Online**, 24 abr. 2012. Disponível em: <https://www.sahistory.org.za/article/freedom-day-27-april>. Acesso em: 26 abr. 2023.

FRIZZELL, Nell. Torbjørn Rødland's best photograph: a plate of teeth and cake hung in a dentist's waiting room. **The Guardian**, 01 nov. 2017. Disponível em: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/nov/01/torbjorn-rodland-best-photograph-dentist-teeth-serpentine-sackler-gallery-interview>. Acesso em: 16 fev. 2022.

FUCCI, Caroline. **O Terceiro Mundo na Terceira Bienal de Havana: Arte contemporânea a partir do Sul Global**. Plataforma de Curadoria. [s/d]. Disponível em: <https://www.plataformadecuradoria.com/post/sulglobal-bienaldehyavana-carolinefucci>> Acesso em: 18 ago. 2022.

GALERIE EVA PRESENHUBER. **Torbjørn Rødland**. Manifesta 11. jun./set. 2016. Disponível em: <https://ep-viewingroom.exhibit-e.art/selected-public-exhibitions/torbjorn-rodland9#tab:slideshow>. Acesso em: 03 ago. 2022.

GALERIE PETER KILCHMANN. **Teresa Margolles**. 2016. Disponível em: <https://www.peterkilchmann.com/artists/teresa-margolles/overview/karla-hilario-reyes-gallegos-2016>. Acesso em: 03 set. 2022.

GERLIS, Melanie. Playing the currency markets – with art. **Apollo**, 03 jun. 2019. Disponível em: <https://www.apollo-magazine.com/currency-conversion-art-market/>>. Acesso em: 16 fev. 2022.

GERMANY government gained from Greek crisis - IWH study. **BBC News**, 10 ago. 2015. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-europe-33845836>. Acesso em: 13 nov. 2023.

GOLDSTEIN, Ilana. Reflexões sobre a arte "primitiva": o caso do Musée Branly. **Horizontes Antropológico**, n.14, v. 29, jun.2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-71832008000100012>. Acesso em: 16 jan. 2023.

GONÇALVES FILHO, Antônio. Exposição do MASP é eleita uma das melhores do ano pelo New York Times. **O Globo**, 07 dez. 2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/exposicao-do-masp-eleita-uma-das-melhores-do-ano-pelo-new-york-times-23285506>>. Acesso em: 28 mai. 2019.

GREEN, Charles; GARDNER, Anthony. **Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions that Created Contemporary Art**. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2016. 304 p. E-book Amazon.

GREENBERG, Reesa. Remembering Exhibitions: From Point to Line to Web. **Tate Papers**, n. 12, outono 2009. Disponível em: <https://www.tate.org.uk/research/tate-papers/12/remembering-exhibitions-from-point-to-line-to-web>>. Acesso em: 23 jul. 2022.

GRERU, Greruge Chamithri Buddhini. **Decolonising Design and Heritage in Craft Development Discourses: Examples from Sri Lanka, India and Scotland**. Degree of Doctor

(Philosophy). Heriot Watt University: School of Textiles and Design, 2018. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/199293404.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2022.

GRUYTER, Caroline de. **The EU's Next Big Problem Is Switzerland**: Europe is facing its first post-Brexit test of how tough it should be with its close neighbors. *Foreign Policy*, [S. l.], p., 22 abr. 2021. Disponível em: <https://foreignpolicy.com/2021/04/22/the-eus-next-big-problem-is-switzerland/>. Acesso em: 11 abr. 2023.

GUGGENHEIM. **Art and China after 1989**: Theater of the World, oct.2017/jan.2018. Disponível em: <https://www.guggenheim.org/exhibition/art-and-china-after-1989-theater-of-the-world>. Acesso em: 16 jan. 2023.

GUGGENHEIM. **Philip Rylands to Step Down as Director of the Peggy Guggenheim Collection and Guggenheim Foundation Director for Italy in June 2017**. Nova Iorque, 12 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.guggenheim.org/press-release/philip-rylands-director-peggy-guggenheim-collection>>. Acesso em: 08 mar. 2022.

HADDLER, João Paulo de Toledo Camargo. **Dependência e Subdesenvolvimento: A transnacionalização do capital e a crise do desenvolvimento nacional em Celso Furtado**. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2012. 246 p.

HALL, Sheldon. **Pass the ammunition**: a short etymology of "Blockbuster". In: ELLIOTT, Andrew B.R., (ed.) *The Return of the Epic Film*. Edinburgh, Edinburgh University Press, 147-166. Disponível em <[https://shura.shu.ac.uk/6809/3/Hall_Etymology_of_Blockbuster_\(rev\).pdf](https://shura.shu.ac.uk/6809/3/Hall_Etymology_of_Blockbuster_(rev).pdf)>. Acesso em 21 fev. 2023.

HARRIS, Gareth. Manifesta 11 works hard, plays hard. **The Art Newspaper**, 13 jun. 2016. Disponível em: <https://www.theartnewspaper.com/2016/06/14/manifesta-11-works-hard-plays-hard/>. Acesso em: 16 jan. 2023.

HELLSTERN, Dr. Gerd-Michael; OŹGA, Dr. Joanna. **Documenta 14 Evaluation**: Representative results. 2017. 32 p. Resultado de pesquisa representativa. - Universität Kassel, Kassel, 2017. Disponível em: <https://www.documenta.de/files/Evaluation_d14_Textversion_English.pdf>. Acesso em: 1 out. 2022.

HLAVAJOVA, Mária. Towards the Normal: Negotiating the "Former East." In: VANDERLINDEN, Barbara; FILIPOVIC, Elena. **The Manifesta Decade**: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005, p. 153-166. Disponível em: <https://monoskop.org/images/4/45/Vanderlinden_Barbara_Filipovic_Elena_ed_The_Manifesta_Decade_Debates_on_Contemporary_Art_Exhibitions_and_Biennials_in_Post-Wall_Europe_2005.pdf> Acesso em: 12 jan. 2023.

HUNTER, Cathy. From the Smelliest to the Most Swiss: Manifesta 11 in Superlatives. **Sleek**, 13 jun. 2016. Disponível em: <https://www.sleek-mag.com/article/manifesta-11-superlatives/>. Acesso em: 06 out. 2022.

IPEA. Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada. **Taxa de Câmbio**. 2021 Disponível em: <<http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?serid=31924>>. Acesso em: 17 ago. 2022.

INPI. Instituto Nacional Da Propriedade Industrial, **Classificação de produtos e serviços**. 01 de jan. de 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>>. Acesso em: 29 jun. 2022.

IMF. INTERNATIONAL MONETARY FUND. Greece. **International Monetary Fund**, n. 17/229, jul. 2017. Disponível em: <<https://www.imf.org/~media/Files/Publications/CR/2017/cr17229.ashx>>. Acesso em: 16 ago. 2022.

JANKOWSKI, Adam. **Interview Christian Jankowski**: Curator Manifesta 11. Manifesta 11, Zurich, p. 1-23, 5 abr. 2016. Disponível em: https://m11.manifesta.org/sites/default/files/uploads/files/m11_pk_05.04.2016_pressrelease_nhang_en.pdf. Acesso em: 3 jan. 2023.

KÄRNÄ, Marika. **Guggenheim to the world**: a single case study of the internationalization of an art organization. 2018. 85 p. Dissertação (Management and International Business. Aalto University School of Business, Espoo, Finlândia, 2018. Disponível em: <https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/32602/master_K%3%A4rn%C3%A4_Marika_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 30 ago. 2022.

KAWAMURA, Karlo Koiti. **Atores das relações internacionais e o protagonismo das empresas transnacionais**: possibilidades e limites dos regimes internacionais como instrumentos de sua regulamentação /. 2012. 148 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/96176/304944.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em: 21 fev. 2022.

KEOHANE, Robert O. **After hegemony**: cooperation and discord in the world political economy. Classic edition. Princeton: Princeton University Press, 2005. 290 p.

_____. **Power and governance in a partially globalized world**. Lexington, KY. Routledge Taylor & Francis Group, 2013, 298 p.

_____; MILNER, Helen V. **Internationalization and domestic politics**. Cambridge: Cambridge University Press. 2002, 308 p.

_____; NYE, Joseph S. **Power and interdependence**. 4th ed. Boston: Longman, 2012. xxxiv, 330 p.

_____; _____. Transnational Relations and World Politics: An Introduction. **International Organization**, Transnational Relations and World Politics, v. 25, n. 3, (Summer, 1971), p. 329-349. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohane-nye_1971.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2021.

LA ROSA, Miriam. **'Re-enacting Exhibitions'**: an attempt to go beyond memory. 2014 Disponível em: <https://www.academia.edu/7060695/Re-enacting_Exhibitions_an_attempt_to_go_beyond_memory>. Acesso em: 13 de nov. 2021.

LABASTIDA, Alejandra. Sala10: Teresa Margolles. **Muac**, 13 jul. 2020. Disponível em: <https://muac.unam.mx/exposicion/sala10-teresa-margolles?lang=en>. Acesso em: 13 abr. 2022.

LANGE, Christy. Manifesta 11. **Frieze**, 27 jun. 2016. Disponível em: <https://www.frieze.com/article/manifesta-11>. Acesso em: 06 out. 2022.

LAPOUJADE, David; ORLANDI, Luiz Benedicto Lacerda. **Deleuze, os movimentos aberrantes**. São Paulo: n. 1 Edições, 2015. 319 p.

LASMAR, J. M. O fluxo de arte e as relações internacionais: narrativa, circulação e identidade nacional. *Fronteira: Revista de iniciação científica em relações internacionais*. v. 1, n. 1, p. 83-102, 2001. Disponível em: <<http://periodicos.pucmina-s.br/index.php/fronteira/article/view/4914>>. Acesso em: 02 jun. 2020.

LEBOVICI, Elisabeth. Can Art Be Political? Regarding the Controversy Surrounding Manifesta 6. **Artmargins**, 25 jul. 2006. Disponível em: <<https://artmargins.com/can-art-be-political-regarding-the-controversy-surrounding-manifesta-6/>>. Acesso em: 16 fev. 2022.

LEDARE, Leigh. Disponível em: <https://leighledare.com/Zurich-Large-Group>. Acesso em: 16 fev. 2022.

LOGWEB. Licitações e seleção de fornecedores por bidding process. **Logweb**, 25 maio 2014. Disponível em: <http://www.logweb.com.br/colunas/licitacoes-e-selecao-de-fornecedores-por-bidding-process/>. Acesso em: 16 jan. 2023.

LINDGREN-ALVES, José Augusto. **A década das conferências: 1990- 1999 / José Augusto Lindgren-Alves**. 2. ed. Brasília. FUNAG, 2018. Disponível em: <<http://funag.gov.br/loja/download/1253-a-decada-das-conferencias.pdf>>. Acesso em: 21 jan. 2023.

MCAULEY, James. Love and Theft. **Lootedart.com**, 2018. Disponível em: <https://www.lootedart.com/news.php?r=SVQJGV315551>. Acesso em: 26 fev. 2023.

MAHLKNECHT, Barbara. Call for Proposals. **Faocus**, 11 Jjun, 2016. Disponível em: <https://brand-new-life.org/b-n-l/call-for-proposals-en-us/>. Acesso em: 21 dez. 2022.

MAIA, Jayme de Mariz. **Economia internacional e Comércio Exterior**. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 561 p.

RANDIAN, Manifesta 11 — Workers of the World, Unite? **Randian**, 26 jul. 2016. Disponível em: https://www.randian-online.com/np_review/manifesta-11-workers-of-the-world-unite/ Acesso em: 06 out. 2022.

MANIFESTA BIENIAL. Der amerikanische Künstler... 06 jun. 2016. **Facebook**: Manifesta Bienal. Disponível em: <https://www.facebook.com/manifestabiennial>. Acesso em: 12 jan. 2022.

MANIFESTA. **Annual Report** 2013. 2014. Disponível em: <https://manifesta.org/2014/10/annual-report-2013/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

_____. **Cattelan, Maurizio**. Zurich, 18 set. 2016g. Disponível em: <https://m11.manifesta.org/en/artist/cattelan-maurizio.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Education Blog**. Zurich, 18 set. 2016c. Disponível em: <https://m11.manifesta.org/en/education-blog.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Frequently Asked Questions.** Disponível em:
<https://manifesta15.org/frequently-asked-questions>. Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Hosting Manifesta.** s/d a. Disponível em: <<https://manifesta.org/about-us/organisation/>>. Acesso em: 09 mai. 2022.

_____. **Kessler, Jon.** Zurich, 18 set. 2016h. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/artist/kessler-jon.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Ledare, Leigh.** Zurich, 18 set. 2016k. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/artist/ledare-leigh.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **M11 Curator Announced.** 2014. Disponível em:
<https://manifesta.org/2014/11/m11-curator-announced/>. Acesso em: 12 abr. 2022.

_____. **Manifesta 11 in Zurich:** Preparations for the European Biennial of Contemporary Art Enter Their Final Phase. Press Release Zurich, 5 April 2016l. Disponível em:
https://m11.manifesta.org/sites/default/files/uploads/files/m11_pk_05.04.2016_pressrelease_en.pdf. Acesso em: 03 set. 2022.

_____. **Manifesta 11.** 2016a. Disponível em: <https://manifesta.org/2013/05/zurich-selected-as-host-city-for-manifesta-11-in-2016/> Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Manifesta 11.** Rødland, Torbjørn. 2016a. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/artist/rodland-torbjorn.html/> Acesso em: 17 jan. 2023

_____. **Manifesta 11.** Press Conference 9 June 2016 Opening Manifesta 11 Zurich 2016b. Disponível em:
https://m11.manifesta.org/sites/default/files/uploads/files/m11_pk_9.6_manifestazurich_en.fin_.pdf. Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Manifesta 7.** jul./nov. 2008. Disponível em: <https://manifesta.org/manifesta-7/>. Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Manifesta 8.** out.2010 jan. 2011. Disponível em: <https://manifesta.org/manifesta-8/>. Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Manifesta 9.** jun./set. 2012. Disponível em: <https://manifesta.org/manifesta-9/>. Acesso em: 17 jan. 2023.

_____. **Margolles, Teresa.** Zurich, 18 set. 2016j. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/artist/margolles-teresa.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Nadashi, Shelly.** Zurich, 18 set. 2016f. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/artist/nadashi-shelly.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Organisation. s/d b.** Disponível em: <<https://manifesta.org/about-us/organisation/>>. Acesso em: 09 mai. 2022.

_____. **Our Partners.** Zurich, 18 set. 2016e. Disponível em:
<https://m11.manifesta.org/en/partners.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Patrons Program**. Zurich, 18 set. 2016d. Disponível em: <https://m11.manifesta.org/en/support-us/patrons-program.html>. Acesso em: 17 ago. 2022.

_____. **Schmitt, Marco**. Zurich, 18 set. 2016i. Disponível em: <https://m11.manifesta.org/en/artist/schmitt-marco.html>. Acesso em: 17 ago 2022.

MARCON, Marco. A biennale with the city as site. **RealTime**, n. 133, jun./jul. 2016. Disponível em: < <https://www.realtimearts.net/article/133/12322>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

MARCOVITCH, J. **Cooperação internacional: estratégia e gestão**. São Paulo: Editora USP, 1994. 680 p.

MARTINELLI, Caio Barbosa. O Jogo Tridimensional: o Hard Power, o Soft Power e a Interdependência Complexa, segundo Joseph Nye. **Conjuntura Global**, v. 5, n. 1, jan. 2016, p. 65-80. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/conjglobal/ar-ticle/view/47424/28453>>. Acesso em: 10 nov. 2020.

MASP. **Histórias afro-atlânticas**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://masp.org.br/exposicoes/historias-afro-atlanticas>. Acesso em: 8 fev. 2023.

MATAMALA, Carolina. Manifesta 11. **Lupita**, s/d. Disponível em: <https://revistalupita.art/expo/manifesta-11/>. Acesso em: 12 jan. 2023.

MCGARRY, Kevin. Manifesta 11. **Artforum**, set. 2016. Disponível em: <https://www.artforum.com/print/reviews/201607/manifesta-11-63011>. Acesso em: 16 nov. 2022.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA. **Definição de Projeto**. 18 fev. 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/portal-da-estrategia/definicao-de-proje-to#:~:text=Segundo%20o%20PMBOK%2C%20um%20projeto,produto%2C%20servi%C3%A7o%20ou%20resultado%20exclusivo>>. Acesso em: 16 fev. 2022.

MOMA. **Installation view of the exhibition "‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern"**. MoMA, [s/d]. Disponível em: https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1907/installation_images/24719. Acesso em: 3 abr. 2023.

MOMBELLI, Armando. The financial crisis of 2008 and the Swiss ‘miracle’. **Suissinfo.ch**, 14 set. 2018. Disponível em: <https://www.swissinfo.ch/eng/10-years-after-the-collapse-of-lehman-brothers_the-financial-crisis-of-2008-and-the-swiss--miracle-/44397608>. Acesso em: 16 ago. 2022.

MORETTI, Luísa Coimbra. **Exposição Gurlitt: Status Report “Degenerate Art” - Confiscated and sold (2017) e o exercício de memória de "Arte" Degenerada (1937)**. 74 f. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel Museologia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23598/1/2019_LuisaCoimbraMoretti_tcc.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2022.

MORGADO, Beatriz. Notas sobre curadoria: Bases para o discurso curatorial contemporâneo. **Anais do VIII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual**: arquivos, memórias, afetos. Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2015. Disponível em:

<https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/2015.GT1_beatrizmorgado.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

MORIN, Edgar. **Introdução ao Pensamento Complexo**. Porto Alegre: Sulina, 2005. 120 p.

MOSQUERA, Gerardo. **The Third Bienal de La Habana in Its Global and Local Contexts**. On-Curating.org. Contemporary Art Biennials – Our Hegemonic Machines in Times of Emergency. Jun. 2020. Disponível em <https://www.on-curating.org/files/oc/dateverwaltung/issue46/OnCurating_Issue46_WEB.pdf>. Acesso em: 22 set. 2021.

MOULIN, Raymonde. **O mercado da arte: mundialização e novas tecnologias**. Porto Alegre, RS: Zouk, 2007. 124 p.

MOURA, Rodrigo (Org.). **Políticas institucionais, práticas curatoriais**. Belo Horizonte: Museu de Arte da Pampulha. 2005.

NUVOLARI, Alessandro; VASTA Michelangelo; FEDERICO, Giovanni. The Origins of the Italian Regional Divide: Evidence from Real Wages, 1861-1913. **Ideas**, 2017. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/usi/wpaper/748.html>. Acesso em: 12 jan. 2023.

OBRIST, Hans-Ubrich. **Uma breve história da curadoria**. São Paulo, SP: Bei Comunicação, 2010. 296 p.

_____ ; RAZA, Asad. **Caminhos da curadoria**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014. 214 p.

O'DOHERTY, Brian; MCEVILLEY, Thomas. **No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. xxii, 138p.

OAS. Organization Of American States. Public procurement procedures Handbook. Ministry of Finance and Economic Development, 2013. Disponível em: https://www.oas.org/en/about/who_we_are.asp. Acesso em: 03 nov. 2022.

ORZES, Anita. **Curatorial Networks: The Havana Biennial and the Biennials in the South**. On-Curating.org. Contemporary Art Biennials – Our Hegemonic Machines in Times of Emergency. Jun. de 2020. Disponível em: <https://www.on-curating.org/files/oc/dateverwaltung/issue46/OnCurating_Issue46_WEB.pdf>. Acesso em: 22 set. 2021.

PEREIRA, Lorenzo. What Do People Do for Money? Manifesta 11 Comes to Zurich to Confront Important Questions and Concepts. **WideWalls**. 24 abr. 2016. Disponível em: <<https://www.widewalls.ch/magazine/manifesta-11-zurich>>. Acesso em: 15 ago. 2022.

PERLSON, Hili. Christian Jankowski's Manifesta 11 Tries to Be Too Many Things at Once. **Artnet**, 10 jun. 2016. Disponível em: <https://news.artnet.com/art-world/manifesta-11-christian-jankowski-zurich-515741>. Acesso em: 16 fev. 2022.

PETTAS, Mary, A 'Natural' Alliance Between Kenyan And Chinese Artists Flourishes *In Venice*. **Culture Trip**, 05 jan. 2016. Disponível em: <<https://theculturetrip.com/africa/kenya/articles/a-natural-alliance-between-kenyan-and-chinese-artists-flourishes-in-venice>>. Acesso em: 16 fev. 2022.

PUENTE, Beatriz. Nômades Digitais: estilo de vida pode ser adotado por até 1 bilhão de pessoas até 2035. **CNN Brasil**, Rio de Janeiro, 12 maio 2022. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/nomades-digitais-estilo-de-vida-pode-ser-adotado-por-ate-1-bilhao-de-pessoas-ate-2035/>. Acesso em: 16 jan. 2023.

PUTNAM, Robert D. Diplomacia e política doméstica: a lógica dos jogos de dois níveis. **Ver. Sociol. Polít.**, Curitiba, v. 18, n. 36, p. 147-174, jun. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/qZDV3KMBGGt7RQNCR37Ymkk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 mai. 2022.

RAMOS, Alexandre Dias (Org.). **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre: Zouk, 2010. 171 p.

RAMOS, Pedro Vitor Garcia; JAIME JÚNIOR, Frederico Gonzaga; RIBEIRO, Rafael Saulo Marques. **Austeridade fiscal na periferia da Zona do Euro: análise comparativa entre Grécia e Portugal**. 2021. 1 recurso online (136 f.) Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, 2021.

REICHEN, Hans-Jakob. **Swiss Armed Forces reform: doctrinal and Organizational challenges**. Tese (Mestrado em Arte e Ciência Militar). Fort Leavenworth, Kansas, 2016. Disponível em: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1020349.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2023.

REINALDIM, Ivair. Tópicos sobre curadoria. **Revista Poiésis**, n. 26, p. 15-28, dez. de 2015. Disponível em: <http://www.poesis.uff.br/p26/p26-3-dossie-2-ivair-reinaldim.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2019.

ROCHA, Rafael. Exposição dedicada ao suíço Paul Klee chega hoje a BH. **O Tempo**, Artes Visuais, 28 ago. 2019. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/diversao/magazine/exposicao-dedicada-ao-suico-paul-klee-chega-hoje-a-bh-1.2227813>. Acesso em 16 fev. 2022.

ROMY; Katy; TURUBAN, Pauline. Switzerland's Controversial Lucrative Business Of Arms Deals. **Euradia Review**, 24 jun. 2021. Disponível em: <https://www.eurasiareview.com/24062021-switzerlands-controversial-lucrative-business-of-arms-deals/>. Acesso em: 12 jan. 2022.

ROSA, Nei Vargas da. **As novas regras do jogo: o sistema da arte no Brasil**. Porto Alegre: Zouk, 2014. 141 p.

ROSEN, Lavinia. What people do for the sake of art – or money?. **ArtDependence Magazine**, 03 ago. 2016. Disponível em: <https://artdependence.com/articles/what-people-do-for-the-sake-of-art-or-money/>. Acesso em: 06 out. 2022.

ROSENBERG, Justin; BOYLE, Chris. Understanding 2016: China, Brexit and Trump in the history of uneven and combined development, **Journal of Historical Sociology**, n. 32, v. 1, p. 32-58, 2019. Disponível em: <https://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/79858/1/China%20Brexit%20Trump%20JHS%20submission%20-%202027.10.18%20SRO.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2023.

SA HISTORY. South Africa History OnLine. **Freedom Day: 27 April**. [S. l.], 24 abr. 2012. Disponível em: <https://www.sahistory.org.za/article/freedom-day-27-april>. Acesso em: 6 fev. 2023.

SATO, Eiiti. O Estado como autor nas relações internacionais: no mundo da globalização, uma velha discussão. **Cena Internacional**, a. 1, n. 1, dez./99. Disponível em: https://archive.org/details/Cena20021/Cena_1999_1/page/n73/mode/2up?view=theater. Acesso em: 16 fev. 2023.

SCHMITZ, Matthias. 1990: Cúpula que resultaria na "Carta para a Nova Europa". **Made for Minds**, (s/d). Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/1990-come%C3%A7a-c%C3%BApula-que-resultaria-na-carta-para-a-nova-europa/a-676324>. Acesso em: 16 fev. 2023.

SEARLE, Adrian. The art world takes on Russia's regressive LGBT laws at Manifesta 10. **The Guardian**, 30 jun. 2014. Disponível em: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2014/jun/30/manifesta-10-artworld-takes-on-russias-regressive-lgbt-gay-laws>. Acesso em: 13 fev. 2022.

SEBRAE. **Branding: O que significa e qual sua importância**. Empreendedorismo | Gestão, [S. l.], 11 jun. 2019. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pb/artigos/branding-o-que-significa-e-qual-sua-importancia,79cd6fcf8e24b610VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=O%20que%20significa%20Branding%3F,em%20torno%20de%20si%20mesma>>. Acesso em: 15 ago. 2022.

SIGAÚQUE, E.; CÁRIO, S.; GOMES, M. G. A teoria da dependência nas perspectivas de Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso e Ruy Mauro Marini. **Revista Catarinense de Economia**, v. 3, n. 2, p. 80-104, 13 dez. 2020. Disponível em: <<https://www.apec.pro.br/rce/index.php/rce/article/view/76/56>>. Acesso em: 05 set. 2022.

SILVA, Eduardo Soares Neves; DUARTE, Rodrigo A. de Paiva; Universidade Federal de Minas Gerais. Filosofia e arte em Theodor W. **Adorno**: a categoria de constelação. 2006. 201 f., enc. Tese (Doutorado em Filosofia) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Disponível em: <<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/ARBZ-7JJKC5>> Acesso em: 12 nov. 2020.

SQUARA, Carlos Andrei. **Fique por dentro da exposição 'Ai Weiwei: Raiz', em cartaz em BH**. O Tempo, Artes Visuais, 27 fev. 2019. Disponível em: <<https://www.otempo.com.br/diversao/fique-por-dentro-da-exposicao-ai-weiwei-raiz-em-cartaz-em-bh-1.2141840>>. Acesso em: 04 out. 2022.

SPYROU, Andrew. South as a State of Mind: Documenta 14. *Flash Art*, [S. l.], p. AA, 19 jul. 2017. Disponível em: <https://flash---art.com/2017/07/south-as-a-state-of-mind-documenta-14/>. Acesso em: 8 fev. 2023.

SMITH, Barnaby. Shitting Bricks: The Dada Heritage of Mike Bouchet's Zurich Load. **The Quietus**, 24 set. 2016. Disponível em: <https://thequietus.com/articles/20961-mike-bouchet-zurich-load-manifesta-11-zurich-dada>. Acesso em: 03 jul. 2022.

STADT ZURICH. **Europäische Kunstbiennale Manifesta 11 zu Gast im Helmhaus**. [S. l.], 11 jun. 2016. Disponível em: <https://www.stadt-zuerich.ch/manifesta11>. Acesso em: 13 mar. 2023.

STEINER, Katie L. **Dealing with Laundering in the Swiss Art Market: New Legislation and its Threat to Honest Tradeers**. 2017. Disponível em: <<https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol49/iss1/21>>. Acesso em: 29 mar. 2023.

STEVENS, Rebeca. Many Black People Get Killed By Police In Quiet Switzerland Too. **Illumination Curated**, 01 abr. 2021. Disponível em: <https://medium.com/illumination-curved/many-black-people-get-killed-by-police-in-switzerland-too-99fa49bea1c3>. Acesso em: 06 out. 2022.

STUDIO TOM EMERSON. **Pavilion of Reflections**. 2016. Disponível em: <https://www.atlasofplaces.com/academia/pavilion-of-reflections/>. Acesso em: 2 nov. 2021.

THE LOCAL. **Asylum seeker 'was attacked by Swiss policeman'**. The Local, 01 mar. 2016. Disponível em: <https://www.thelocal.ch/20160301/asylum-seeker-was-attacked-by-swiss-policeman>. Acesso em: 03 nov. 2023.

THE WRONG. **About**. [S. l.], 2023. Disponível em: <https://thewrong.org/>. Acesso em: 1 fev. 2023.

TOUKAN, Oraib. Transcript from the International Academy of Art Palestine. **Fillip 18 – Spring 2013**. Disponível em: <https://fillip.ca/content/events-called-schools>. Acesso em: 16 out. 2022.

TRATADO DE MAASTRICHT Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 29 jul. 1992. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT>. Acesso em: 13 ago. 2022.

TULCHIN, Laura Elizabeth. **O novo lugar do Brasil no palco internacional: papeis, reconhecimento, status e identidade e o caso do G-20**. 2013. 173 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://www.btd.uerj.br:8443/handle/1/12507>. Acesso em: 19 ago 2022.

UN COMTRADE DATABASE. **Free access to detailed global trade data**. Disponível em: <https://comtradeplus.un.org/>. Acesso em: 12 out. 2022.

USA. Department of State the United States. **2020 Trafficking in Persons Report: Switzerland**. Disponível em: <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/switzerland/>. Acesso em: 16 jan. 2023.

VALDÈS, Constanza Ontiveros. Biennials around the world: present and future. **Art Collection**, 11 dez. 2020. Disponível em: <https://artcollection.io/blog/biennials-around-the-world-present-and-future>. Acesso em: 28 maio 2022.

VANDERLINDEN, Barbara; FILIPOVIC, Elena. **The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2005.

VEIGA, Ana Cecília Rocha. **Gestão de projetos de museus e exposições**. Belo Horizonte: C/Arte, FAPEMIG, 2013. 292 p.

VEJA. Museu Lasar Segall exhibe obras censuradas por nazistas. **Revista Veja**, 27 nov. 2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/veja-recomenda/museu-lasar-segall-exibe-obras-censuradas-por-nazistas>. Acesso em: 28 mai. 2019.

VERNISSAGE TV. Jon Kessler: The World is Cuckoo (Clock) 2016. **YouTube**, 14 jul. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=k_e1RmRaigk. Acesso em: 06 out. 2022.

WARNER, Gregory. Why Are Chinese Artists Representing Kenya At The Venice Biennale? **NPR**. 30 de mar. de 2015. Disponível em: <<https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/03/30/396391120/why-are-chinese-artists-representing-kenya-at-the-venice-biennale#:~:text=The%20reason%2C%20he%20explains%2C%20is,in%20the%20prestigious%20biennial%20exhibition.>>. Acesso em 16 fev. 2022.

WEBER, Max. Ensaios sociológicos. *In*: WEBER, Max; MILLS, C.W.; GERTH (Org.). **A política como vocação**. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.

WEINGARTNER, Sebastian; RÖSSEL, Jörg. **Manifesta 11 public survey – Final report**. 2017. 54 p. Relatório Final - University of Zurich, Zurique, 2017. Disponível em: <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/135073/1/Manifesta_Final_Report_Revised_Version_pro_of_fin3.pdf.>. Acesso em: 3 ago. 2022.

WIDOM, Haley. Fortress Europe. **American University**, 12 abr. 2022. Disponível em: <https://www.american.edu/sis/centers/transatlantic-policy/20220412-fortress-europe.cfm>. Acesso em: 16 abr. 2022.

WIPO. World Intellectual Property Organization. **Class 35** - Advertising; business management, organization and administration; office functions. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101.>. Acesso em: 10 out. 2022.

_____. **Class 41** - Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. Disponível em: <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=41&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20220101.>. Acesso em: 10 out. 2022.

_____. **Managing Intellectual Property for Museums**. Geneva: Wipo, 2013. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1001/wipo_pub_1001.pdf.>. Acesso em: 16 fev. 2022.

_____. **What is intellectual property?** Geneva: Wipo, 2020. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf. Acesso em: 16 fev. 2022.

WTO. World Trade Organization. **Basic Purpose and Concepts**. 1.3 Definition of Services Trade and Modes of Supply. World Trade Organization. 20?? Disponível em: <https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cbt_course_e/c1s3p1_e.htm.>. Acesso em: 27 fev. 2022.

_____. **The General Agreement on Trade in Services (GATS)**: objectives, coverage and disciplines. [s/d]. Disponível em: <https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm.>. Acesso em: 25 fev. 2022.

XTERMINATING BADGES. Direção: Marco Schmitt. Produção de Manifesta 11 CH. Alemanha, Áustria, Suíça: Subobscura Films, 2016.

YA BASTA hijos de puta: Teresa Margolles en PAC Milan. **Artealdia**, 2018. Disponível em: <https://www.artealdia.com/News/Ya-basta-hijos-de-puta-Teresa-Margolles-en-PAC-Milan>. Acesso em: 25 fev. 2022.

ZARA, Janelle. The Pavilion of Reflections by Studio Tom Emerson. **Architecture News**, 2016. Disponível em: <https://www.architecturalrecord.com/articles/11768-the-pavilion-of-reflections-by-studio-tom-emerson>. Acesso em: 06 out. 2022.

ZAROBELL, John. **Art and the Global Economy**. Oakland: University of California Press, 2017. 324 p.

ZARTMAN, I. William; TOUVAL, Saadia. **International cooperation: the extents and limits of multilateralism**. New York: Cambridge University Press, 2010.

ZENAKOS, Augustine. Manifesta No More. **Artnet**, [S. l.], 2006. Disponível em: <http://www.artnet.com/magazineus/news/zenakos/zenakos6-5-06.asp>. Acesso em: 31 out. 2022.